

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS**

LABORATÓRIO DE ESTUDOS EVOLUTIVOS HUMANOS – LEEH

RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES REALIZADAS

GLAUCO CONSTANTINO PEREZ

Processo CNPq 171000/2018-8

Período de vigência: novembro/2019 até fevereiro/2021

**O ESTABELECIMENTO DE REDES DE TRANSMISSÃO CULTURAL ENTRE
OS GRUPOS TUPIGUARANI NO SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO**

São Paulo – SP
Fevereiro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES REALIZADAS

GLAUCO CONSTANTINO PEREZ

Processo CNPq 171000/2018-8

Período de vigência: novembro/2019 até fevereiro/2021

O ESTABELECIMENTO DE REDES DE TRANSMISSÃO CULTURAL ENTRE OS GRUPOS TUPIGUARANI NO SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Supervisora: Professora Doutora Mercedes Okumura (N.USP 2218890)

**Relatório Final de atividades
apresentado ao Conselho
Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq para
finalização da vigência de
bolsa de pesquisa PDJ - Pós
Doutorado.**

São Paulo – SP
Fevereiro de 2020.

Agradecimentos

O Relatório Final e Técnico de uma pesquisa de Pós-Doutorado merece um espaço para agradecimentos, pois assim como um trabalho de mestrado ou doutorado, não aconteceria sem as devidas parcerias e contribuições pontuais. A atividade de estágio do Pós-doutorado é um momento rápido de aprendizado e aplicação de conhecimentos acumulados ao longo da vida do pesquisador, mesmo assim sem a ajuda de companheiros não teria sucesso, principalmente pela rapidez que as informações precisam ser elaboradas, analisadas para a apresentação de um relatório.

Nesse sentido queria agradecer primeiramente à minha família pelo suporte, paciência pelas constantes ausências. Na pessoa da minha mãe pelo carinho e as horas de contato pelo telefone ou vídeos chamadas, meu irmão Eduardo, minha cunhada Daniela, minhas sobrinhas Olivia e Vitória e ao meu padrasto Heraldo, bons papos, boas risadas e boas comidas.

Impossível terminar esse trabalho sem agradecer minha supervisora que antes do trabalho tem sido uma amiga de bons conselhos, cafés e apontamentos certos para a pesquisa. Obrigado Mercedes. Assim, ainda agradeço à equipe do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos (LEEH/IB) e aos companheiros de laboratório que, mesmo longe estão em constante contatos virtuais e indicações imprescindíveis de leituras.

Ainda, agradeço à Professora LD Dr. Neide Barroca Faccio, da FCT/UNESP – campus Presidente Prudente que me aconselhou sobre os andamentos processuais da pesquisa, me abriu as portas do Laboratório de Arqueologia Guarani (LAG) e ainda me apresentou uma equipe competente e incansável de pesquisadores que levam a arqueologia a todos os cantos do estado de São Paulo. Aos meus novos companheiros de pesquisa, Beatriz, Laura e Rodrigo, alunos de Iniciação Científica, que sempre me ouviram e compartilharam de suas pesquisas.

Agradeço ainda ao Professor LD. Dr. Astolfo Gomes de Mello Araujo, coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente (LEVOC/MAE/USP) e à Professora Dra. Marisa Coutinho Afonso, coordenadora do Laboratório de Arqueologia da Paisagem e Geoarqueologia (LAPGEO/MAE/USP) que cederam espaço para a realização desta pesquisa junto ao MAE/USP/SP. E ao técnico João Carlos Calves (Piraju) pelos cafés e toda a ajuda para me embrenhar na reserva técnica da Casa da USP em Piraju.

Aproveito a oportunidade de agradecer aos amigos próximos, que se tornaram mais próximos devido às dificuldades causadas pela pandemia, Marcio, Bruna e Leopoldo por estarem todas as sextas-feiras disponíveis para conversar e ouvir música. Aos amigos de longe que estão sempre próximo, Keros Gustavo, Kleverson Luís, Tiscianne, e Ronaldo. E amigos de perto que estão sempre dispostos e disponíveis para bons conselhos e boas conversas, Letícia, Nina e Julia.

Por fim e não menos importante, agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela bolsa de pesquisa, que sem financiamento nenhum trabalho é possível.

Obrigado a todos por tornarem esse trabalho possível à Arqueologia Brasileira. =]

Lista de Figuras

Figura 1 – Elementos mínimos: feixes de linhas retas paralelas (a), triângulos (b), losangos, (c), retângulos abertos (d), cadeias de linhas invertidas (e), escadas (f), linhas, com formas de ganchos (g), pontos (h), círculos e semi-círculos (i) e linhas sinuosas (j). Adaptado de Oliveira (2009).	20
Figura 2 – Tipos de queimas. Adaptado de Amenomori (2000).	23
Figura 3: Angulação da borda segundo sua morfologia. Adaptado de Amenomori (2000)	24
Figura 4: possibilidades de formatos de bordas. Adaptado de Robrahn (1989).....	25
Figura 5: Locais de medida da borda. Adaptado de Amenomori, 2020.....	26
Figura 6: Formatos de tipos de lábio. Adaptado de Amenomori, 2020.....	27
Figura 7 – Desenho de um fragmento cerâmico com pintura interna. Setas indicando o lábio ou a Zona Interna e área do Campo Interno de inserção de grafismos. (Adaptado de Oliveira 2009).....	30
Figura 8 – Esquema de perfil de vasilha cerâmica indicando a presença de lábio e pescoço que compõem a área da Zona Externa e ombro e carena que compreende a área do Campo externo de inserção de grafismos (Adaptado de Oliveira 2009).	30
Figura 9 – Sieriação dos dados do Tipo de queima com Alfa 0.5	135
Figura 10 –Sieriação dos dados do Tipo de Antiplástico com Alfa 0.5.	138
Figura 11 – Sieriação dos dados do Tipo de angulações de borda com Alfa 0.5.	141
Figura 12 – Sieriação dos dados do Tipo lábio com Alfa 0.5.....	143
Figura 13 – Sieriação com os dados referentes ao tratamento de superfície externa, com Alfa 0.5	146
Figura 14 – Dendrograma elaborado a partir da similaridade do índice de Jaccard....	154
Figura 15 – Dendrograma elaborado a partir do índice da Distância Euclidiana.....	154
Figura 16 – Teste Multivariado PCA (Análise de Componente Principais) que apresentam os dados de frequência em formato de gráfico, com elipse que engloba sítios com 95% de similaridade entre os sítios analisados em seus aspectos tecnológicos.	155
Figura 17 - Dendrograma elaborado a partir da similaridade do índice de Jaccard.	160
Figura 18 - Dendrograma elaborado a partir do índice da Distância Euclidiana.	160
Figura 19 - Teste Multivariado PCA (Análise de Componente Principais) que apresentam os dados de frequência em formato de gráfico, com elipse que engloba sítios com 95% de similaridade entre os sítios analisados em seus aspectos morfológicos.	161

Figura 20 - Dendrograma elaborado a partir da similaridade do índice de Jaccard. ...	165
Figura 21 - Dendrograma elaborado a partir do índice da Distância Euclidiana.	165
Figura 22 - Teste Multivariado PCA (Análise de Componente Principais) que apresentam os dados de frequência em formato de gráfico, com elipse que engloba sítios com 95% de similaridade entre os sítios analisados em seus aspectos estilísticos.....	166
Figura 23 - Dendrograma elaborado a partir da similaridade do índice de Jaccard	170
Figura 24 - Dendrograma elaborado a partir do índice da Distância Euclidiana.	170
Figura 25 - Dendrograma elaborado a partir da similaridade do índice de Jaccard	175
Figura 26 - Dendrograma elaborado a partir do índice da Distância Euclidiana	175
Figura 27 – Gráfico de distribuição de datações existentes para os sítios da região estudada.	181

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Conjuntos definidos de grafismos conhecidos segundo Schmitz (1985) e organizados por Oliveira (2009). Esta elaboração é utilizada para análise de grafismos encontrados em Campos Externos e Zonas Internas e Externas. Os números à frente das letras (A, B, C, D etc) correspondem aos Grupos a cima definidos (Grupo 1, 2 e 3). ...	31
Tabela 2 – Conjunto de grafismos utilizados para a verificação dos desenhos em Campos Internos das vasilhas analisadas (Adaptado de Oliveira (2009). Os motivos Q, R, S e T foram criadas neste trabalho para incluir definições que Oliveira (2009) não tinha incluído anteriormente.	42
Tabela 3- Descrição de protocolo para seriação por frequência de dados arqueológicos a partir de protocolo existente.	54
Tabela 4 – Sítios arqueológicos com cronologia e coordenadas geográficas conhecidas na margem paulista da bacia do Rio Paranapanema.	73
Tabela 5 - Acervos e instituições de guarda.	79
Tabela 6 – Quantidades de fragmentos analisados por sítio arqueológico.....	82
Tabela 7 – Descrição prévia da Curadoria Inicial dos sítios da FTC/UNESP.	84
Tabela 8 – Classe de fragmentos disponível por sítio.	85
Tabela 9 – Quantidade de fragmentos analisados divididos em classes.....	88
Tabela 10 – Frequências e porcentagens das espessuras dos fragmentos analisados (mm).	89

Tabela 11 - Frequências e porcentagens da largura dos fragmentos analisados.	91
Tabela 12 - Frequências e porcentagens dos comprimentos dos fragmentos analisados.	92
Tabela 13 - Frequências e porcentagens dos pesos (g) dos fragmentos analisados.	92
Tabela 14 – Quantidades de técnicas de manufatura por sítio.	94
Tabela 15 – Quantificação de frequência e porcentagens de tipo de antiplástico.	95
Tabela 16 – Quantificação de frequências e porcentagens de espessuras do antiplástico.	97
Tabela 17 – Frequência e porcentagem referentes à espessura dos fragmentos analisados (mm).	98
Tabela 18 – Frequências e porcentagens referentes ao tratamento de superfície interno dos fragmentos analisados.	99
Tabela 19 – Frequências e porcentagens observados para o tratamento de superfície externo dos fragmentos.	101
Tabela 20 – Frequências e porcentagens dos tipos de queima identificados durante a análise dos fragmentos cerâmicos.	103
Tabela 21 – Frequências e porcentagens das áreas de aplicação de grafismos.	105
Tabela 22 – Frequências e porcentagens referentes à angulação da borda dos fragmentos analisados.	107
Tabela 23 – Frequências e porcentagens dos tipos de inclinação das bordas.	108
Tabela 24 – Frequências e porcentagens das espessuras da borda em relação ao corpo da vasilha.	109
Tabela 25 – Frequência e porcentagens dos tipos de lábio identificados.	110
Tabela 26 – Frequências e porcentagens dos diâmetros das bordas em cm.	113
Tabela 27 – Frequências e porcentagens das localizações dos campos internos de aplicação dos grafismos.	114
Tabela 28 - Frequências e porcentagens das localizações dos campos externos de aplicação dos grafismos.	115
Tabela 29 - Frequências e porcentagens das localizações das zonas internas de aplicação dos grafismos.	115
Tabela 30 - Frequências e porcentagens das localizações das zonas externas de aplicação dos grafismos.	116
Tabela 31 - Frequências e porcentagens da cor dos motivos internos dos grafismos. .	117

Tabela 32 - Frequências e porcentagens da cor dos motivos externos dos grafismos..	119
Tabela 33 - Frequências e porcentagens da cor do engobo interno.....	120
Tabela 34 - Frequências e porcentagens da cor do engobo externo.....	122
Tabela 35 - Frequências e porcentagens da cor do banho da face interna.....	123
Tabela 36- Frequências e porcentagens da cor do banho da face externa.....	124
Tabela 37 - Frequências e porcentagens dos grupos nos campos de grafismos aplicados aos fragmentos.....	126
Tabela 38 - Frequências e porcentagens dos grupos das zonas de grafismos aplicados aos fragmentos.....	126
Tabela 39 – Frequências dos tipos de conjuntos observados nos campos de grafismos.....	128
Tabela 40 - Frequências dos Tipos de grafismos observados nas Zonas.....	130
Tabela 42 - Sieriação dos dados do Tipo de Queima com Alfa 0.5.....	134
Tabela 43 - Sieriação dos dados do Tipo de Antiplástico com Alfa 0.5.....	136
Tabela 43 - Sieriação dos dados do Tipo de angulações de borda com Alfa 0.5.....	139
Tabela 44 - Sieriação dos dados do Tipo lábio com Alfa 0.5.....	142
Tabela 41 – Dados quantificados para a sieriação em quantidades e porcentagens com o Erro aplicado de 0,5.....	145
Tabela 46 – Resultado do teste de similaridade a partir do Índice de similaridade conforme Jaccard para aspectos da tecnologia.....	151
Tabela 47- Resultado do teste de dissimilaridade a partir da Distância Euclidiana para a tecnologia.....	153
Tabela 48 – Resultado do teste de similaridade a partir do Índice de Jaccard para a morfologia.....	158
Tabela 49 – Resultado do teste de dissimilaridade a partir da Distância Euclidiana para a morfologia.....	159
Tabela 50 - Resultado do teste de similaridade a partir do Índice de Jaccard para os aspectos estilísticos.....	163
Tabela 51 - Resultado do teste de dissimilaridade a partir da Distância Euclidiana para os aspectos estilísticos.....	164
Tabela 52 - Resultado do teste de similaridade a partir do Índice de Jaccard para os aspectos estilísticos.....	168

Tabela 53 - Resultado do teste de dissimilaridade a partir da Distância Euclidiana para os aspectos estilísticos.....	169
Tabela 54 - Resultado do teste de similaridade a partir do Índice de Jaccard para os aspectos estilísticos.	173
Tabela 55 - Resultado do teste de dissimilaridade a partir da Distância Euclidiana para os aspectos estilísticos.....	174

1 Sumário

Resumo	11
1. Introdução	12
2. Contextualização da pesquisa	13
3. Teoria de Transmissão Cultural (TCC) e Arqueologia evolutiva.....	14
4. Métodos	19
4.1 Análise de cerâmica.....	19
4.1.1 Dados gerais da coleção analisada.....	21
4.1.2 Aspectos Tecnológicos	21
4.1.3 Aspectos Morfológicos.....	23
4.1.4 Aspectos Estilísticos	27
4.2 Seriação	45
4.2.1 A aplicação do método de seriação	53
4.3 Sistemática, Classificação e Análises Multivariadas.....	57
4.3.1 Sistemática.....	57
4.3.2 Classificação em Arqueologia - classificação paradigmática e taxonômica	60
4.3.3 A aplicação do método Multivariado de produção de clusters.....	70
5. Sítios selecionados para a pesquisa	72
6. Acesso aos acervos	77
7. Resultados Obtidos	80
7.1 Análise descritiva dos dados.....	81
7.1.1 Análise descritiva da curadoria inicial dos sítios da FCT/UNESP.....	84
7.1.2 Análise descritiva dos acervos analisados	85
7.2 Resultado da Seriação dos dados.....	131
7.2.1 Seriação - Aspecto Tecnológico	134
7.2.2 Seriação - Aspectos Morfológicos.....	139
7.2.3 Seriação - Aspecto Estilístico	144

7.3 Resultados dos Testes de similaridade	147
7.3.1 Teste de similaridade – Aspectos tecnológicos	148
7.3.2 Teste de similaridade – Aspectos morfológicos	156
7.3.3 Teste de similaridade – Aspectos estilísticos	162
8. Discussão dos resultados	176
8.1 Discussão dos resultados da seriação	176
8.2 Discussão dos resultados do teste de similaridade	178
9. Atividades Curriculares realizadas entre 2019 e 2021	182
10. Apontamentos finais	192
11. Referências Bibliográficas	194
12. Anexos	201

Resumo

Neste relatório final, apresentamos as atividades realizadas no período de dezembro de 2019 e fevereiro de 2021, período de vigência da pesquisa (Processo 171000/2018-8) financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. São apresentados excertos teóricos e metodológicos que guiaram este trabalho, como a Teoria de Transmissão Cultural e métodos e técnicas de análise de cerâmica, seriação e testes multivariados estatísticos, além dos resultados alcançados das análises realizadas juntos aos acervos cerâmicos das instituições de salvaguarda. Aproveitamos ainda para apresentar as atividades curriculares desenvolvidas no período de vigência e apontamentos finais da pesquisa que podem servir para guiar futuros trabalhos desenvolvidos na mesma temática.

Palavras chave: Teoria da Transmissão Cultural, Arqueologia Evolutiva, Seriação, Testes de Similaridade, Tradição Tupiguarani, Arqueologia de São Paulo.

1. Introdução

Este Relatório de atividades tem por intuito informar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq sobre a finalização das pesquisas relacionadas ao Processo 171000/2018-8. São apresentados os objetivos alcançados, além das atividades curriculares realizadas entre novembro/2019 e fevereiro/2021.

Iniciamos este relatório informando que esta pesquisa foi afetada diretamente pelas dificuldades provocadas pela pandemia e aplicação do Decreto nº 64.881, de 22/03/2020, que impossibilitou a execução completa do cronograma inicial proposto, principalmente no que diz respeito aos trabalhos de campo que envolviam visitas técnicas e análise das coleções do Museu de Arqueologia de Iepê (MAI) em Iepê, do Centro de Museologia Antropologia e Arqueologia (CEMARQ), Museu de Arqueologia Regional (MAR), da Faculdade de Ciência e Tecnologia - FCT/UNESP Campus Presidente Prudente e do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da Universidade de São Paulo (USP), em São Paulo responsável pelo Centro Regional de Arqueologia Mário Neme/MAE-USP, em Piraju. Apesar das dificuldades supramencionadas, a pesquisa teórica e metodológica esteve em constante desenvolvimento, tendo como principal resultado a submissão e publicação de artigos e capítulos de livros, cursos ministrados, entrevistas, trabalhos técnicos e monitoria, como é descrito no item 9 deste relatório. Alertamos que houve dois pedidos de prorrogação referentes a necessidade de ampliação do período de vigência da pesquisa principalmente no que diz respeito à necessidade de concretizar as visitas técnicas e análises propostas aos acervos, cuja realização foi parcial, como será explanado nos itens 6 e 7 deste relatório. Apesar dessas limitações, apresentamos resultados referentes às análises descritivas dos dados de 16 sítios arqueológicos, além da seriação e testes de similaridade realizados para alcançar os objetivos da pesquisa (descritos no item 7 e 8 do relatório).

2. Contextualização da pesquisa

Os grupos da Tradição Tupiguarani têm ocupado o território do sul paulista, especificamente a Bacia do Rio Paranapanema nos últimos 2,5 mil anos A.P. A partir dos estudos iniciais realizados na área por Araujo (2001), Afonso (2005) e Correa (2014), entende-se que a bacia do Rio Paranapanema é uma área essencial para compreender a ocupação do espaço por grupos da Tradição Tupiguarani. Perez (2018) corrobora esse dado relatando a existência de 175 sítios nessa região com coordenadas geográficas conhecidas, dos quais 31 possuem datações e serão abordados nesta pesquisa.

A partir de pressupostos teóricos da Arqueologia Evolutiva (Dunnell 1978) e da Teoria da Transmissão Cultural, é possível explorar hipóteses acerca da ocupação espacial de grupos pretéritos, assim como da continuidade temporal deles. Sendo assim, o Paranapanema se configura como um cenário apropriado para a realização de estudos focados em análises teoricamente orientadas de acervos da região.

O objetivo inicial da pesquisa foi compreender a distribuição desses grupos ceramistas pretéritos, com suas possíveis continuidades no tempo e espaço, a partir de duas abordagens complementares aplicadas às coleções dessa região. Dessa forma, as análises consistem na aplicação dos métodos de seriação e cálculos de similaridade em duas etapas: a primeira em sítios com informação cronológica conhecidas e uma segunda abordagem que deveria tratar da realização da seriação em coleções ainda sem dados cronológicos, orientadas a partir dos resultados primeiros das seriações de coleções já datadas. Infelizmente devido às complicações causadas pela pandemia, a primeira etapa deste trabalho foi cumprida parcialmente devido à impossibilidade de análise dos acervos de maneira completa. A segunda etapa da pesquisa deverá ser inserida numa outra possibilidade de análise do material cerâmico em uma ocasião oportuna, juntamente com datações que possam auxiliar na elaboração da cronologia regional.

A fim de contornar as limitações dadas pela pandemia, em um primeiro momento tivemos acesso às fotografias de parte dos acervos de fragmentos pintados e tivemos acesso ainda à uma curadoria parcial dos acervos sob tutela da FCT/Unesp. Para os sítios sob guarda do MAE/USP, tivemos acesso restrito ao material, que foi analisado. A descrição dos acessos aos acervos consta no item 6 deste relatório.

Em relação aos acervos sob tutela do Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE-USP, Piraju conseguimos acesso ao acervo fotográfico das cerâmicas

pintadas elaborado pelo Professor Dr. Astolfo Gomes de Mello Araujo e a Doutoranda Leticia Cristina Correa em 2016. Já o acervo sob guarda da FCT/UNESP, teremos acesso inicial à curadoria elaborada pela Professora Dr. LD Neide Barrocá Faccio e alunos. Apesar da adequação de uma das etapas da pesquisa, espera-se colaborar com os modelos de povoamento dos grupos ceramistas no território sul-paulista, entendendo-o a partir da variabilidade artefactual e sua distribuição cronológica inferidos no método de seriação e que pode ser usada para explicar a ocupação do território na pré-história.

3. Teoria de Transmissão Cultural (TCC) e Arqueologia evolutiva

Nosso estudo tem foco na percepção da variabilidade cronológica a partir de seriação associada à análise dos atributos tecnológicos e decorativos identificados na cerâmica dos grupos da tradição Tupiguarani ao longo da bacia do Rio Paranapanema, área chave para o entendimento da dispersão dessas populações no Sudeste. Como explicado anteriormente, a escolha desse local de pesquisa é apontada por Perez (2018) por ser uma área de alta concentração de sítios Tupiguarani, o que permite uma exploração profícua dos conceitos sobre estilo e função aplicados à cultura material, a partir das premissas teóricas da Arqueologia Evolutiva de Dunnell (1978) e O'Brien & Lyman (2000).

O'Brien (2003) explica que as discussões iniciais sobre a utilização de definições de estilo e função foram realizadas ao longo das primeiras décadas do século XIX, na perspectiva do histórico-culturalismo. Naquele momento, tais características davam suporte para diagnósticos de etnicidades em relação aos traços funcionais dos objetos em que 'estilo' era identificado a partir dos elementos decorativos e formais da cultura material, enquanto a 'função' refletia fundamentalmente a sua utilidade. O autor (O'BRIEN, 2003) explica que, em termos históricos, as primeiras contribuições sistemáticas para o entendimento da Transmissão Cultural surgiram nas discussões levantadas a partir do difusionismo, no final do século XIX e início do século XX. Essa perspectiva identificaria similaridades entre os grupos humanos que se associariam à difusão de traços culturais de um expressivo local de origem em direção a outro periférico por meio de processos como a migração, comércio, guerra e interações entre os grupos. Isso quer dizer que os grupos humanos que conviviam em maior proximidade deveriam apresentar elementos culturais comuns, enquanto grupos mais distantes seriam mais diferentes. Essas ideias tiveram grande impacto na interpretação dos dados arqueológicos

do início do século XX, em que sistematicamente as congruências das formas dos artefatos resultariam na interpretação de difusão de informações ao longo do tempo e espaço (KROEBER, 1949 [1917]).

Durante os anos de 1960 e 1970, com a consolidação da Nova Arqueologia, a abordagem difusionista foi rechaçada pelos pesquisadores que passaram a considerar a possibilidade humana de invenção, adaptação e alterações do ambiente natural ou mesmo a competição entre os grupos humanos próximos (Trigger, 2004). Nas décadas seguintes, Binford (1980; 1989) passa a considerar estilo como um elemento adjunto derivado de aspectos secundários ou complementares do artefato.

Devido a esses pensamentos, o trabalho de Binford ganhou críticas sendo o seu maior expoente James Sackett (1977), que definiu estilo como uma maneira específica de se fazer algo, em que se relacionam contextos particulares nas etapas do processo produtivo. Este autor não acreditava que o estilo e função fossem conceitos separados em uma dicotomia, pois estilo, junto à função, deveriam ser marcadores de etnicidade (SACKETT, 1977). E assim, a variação estilística deveria ser encarada como um produto da formalização e padronização de técnicas rotineiras, tornando por fim, a transmissão de um conhecimento como algo fácil de imitar e executar.

Seguindo a linha cronológica da história da Arqueologia, as questões levantadas pela Transmissão Cultural tomaram interesses sistemáticos devido à interface estabelecida com a Teoria Evolutiva aplicada à Arqueologia. No final dos anos 1970, Robert Dunnell aparece como expoente da denominada Arqueologia Evolutiva, oferecendo em suas publicações uma alternativa para o quadro explicativo sobre estilo e função. Para a compreensão e de maneira breve, essa Teoria tenta traduzir para os estudos de cultura material três princípios básicos da Teoria Evolutiva de Darwin: 1) estabelecer a existência de variação dos atributos; 2) esta variação dos atributos é transmitida ou herdada de alguma forma; 3) tais variantes funcionam melhor do que outras de acordo com as circunstâncias determinadas (O'BRIAN & LYMAN, 2000). As ideias de Robert Dunnell (1978, 1980) moldam a chamada Arqueologia Evolutiva, oferecendo uma alternativa para o quadro explanatório sobre estilo e função. Dunnell foi um dos primeiros a argumentar que a variação no contexto arqueológico poderia ser explicada como um resultado da transmissão de variantes cuja distribuição seria padronizada por seleção (MORENO DE SOUSA, 2019).

Desse modo, Dunnell (1978) explica que a função seria determinada por aspectos seletivos, ou seja, adaptações; já o estilo seria resultado de processos que dependeriam ou resultariam de uma variável neutra (DUNNELL, 1980; LEONARD, 2001; O'BRIEN, 2003). Sob essa perspectiva evolucionista, a percepção da Transmissão Cultural passou a se sustentar com o reconhecimento de que cultura pode ser concebida como um mecanismo em que a transmissão acontece constantemente (LIPO, 2001a.; EERKENS & LIPO, 2005, 2007; COCHRANE, 2004).

Diante dessas definições conceituais de estilo e função, a proposta de Dunnell foi selecionada para ser aplicada nesta pesquisa, pois consegue explicar continuidades e mudanças na cultura material oriunda de contextos arqueológicos, considerando a atuação dos processos evolutivos.

Compreender a Teoria da Transmissão Cultural e sua relação com estilo e função torna-se fundamentais para entender a variabilidade da cultura material, permitindo que estas características estilísticas dos aspectos de interação e transmissão sejam mensuráveis. Essa possibilidade orienta arqueólogos a construir e identificar linhagens culturais e mudanças nessas linhagens ao longo do tempo. Essa proposição pressupõe que o entendimento da atuação de mecanismos de seleção natural, deriva, Transmissão Cultural e invenção possibilitam evidenciar aspectos de continuidade e geração da diversidade artefactual (LIPO, 2001a.; EERKENS & LIPO, 2005, 2007; COCHRANE, 2004).

Entendo um pouco melhor a Teoria de Transmissão Cultural (TCC), autores como Boyd & Richerson (1982, 1983, 1985) expuseram uma abordagem teórica que tinha como objetivo entender as mudanças culturais a partir das possíveis formas que essa transmissão é realizada entre indivíduos e sociedades e que ficou popularizada no final dos anos 1990 como a Teoria da Transmissão Cultural (TTC). Boyd & Richerson (1985) apresentaram ainda a Teoria da Herança Dual, que incluem além das discussões trazidas pela TTC, também a questão da herança genética. De acordo com Moreno de Sousa (2019: 28) este conjunto de teorias, tanto a transmissão de traços culturais e de genes não pode ser discutida separadamente, mas focaram-se principalmente sobre a TTC uma vez que o foco dessas pesquisas recaí sobre os traços culturais e nas suas linhagens evolutivas. (para uma visão geral O'BRIEN 1996; LYMAN & O'BRIEN 1998; O'BRIEN & LYMAN, 2000; EERKENS & LIPO 2005, 2007; SHENNAN 2008; O'BRIEN et al. 2010; COCHRANE 2011).

Bettinger (2008) relata que a Teoria de Transmissão Cultural é Neo-Darwiniana no sentido que de ser é complementar à genética, uma vez que a cultura realçaria a genética de maneira que os genes sozinhos não poderiam fazer. Bettinger (2008) ainda apresenta alguns pontos específicos da TTC, destacando a necessidade do engajamento de grupos de pessoas para que a transmissão cultural aconteça por processos de ensino e aprendizagem, bem como a necessidade de tempo para que culturas se tornassem estáveis para serem transmitidas.

Lyman (2008) estabelece elementos importantes para que a transmissão cultural possa acontecer. Dentre eles, destaca a difusão, integração, assimilação, resistência, conservadorismo cultural e resistência a mudanças e a presença de pessoas com prestígio no grupo (como líderes grupais ou familiares) – agentes que enviam, recebem e amplificam as informações transmitidas (LYMAN, 2008).

Eerkens & Bettinger (2008) relatam que os modelos de Transmissão Cultural poderiam ser usados para gerar hipóteses sobre variação cultural. A principal preocupação dos pesquisadores que buscam utilizar a TTC seria diferenciar entre estilo e função, ou seja, quais variações seriam afetadas por restrições físicas (aquelas relacionadas à função) e quais seriam alteradas por razões sociais (que se referem ao estilo, EERKENS & BETTINGER, 2008).

Lipo & Eekerns (2008) entendem que o quadro teórico trazido pelo Histórico-Culturalismo seria mais adequado para compreender o sucesso das variações de padrões na cultura material, particularmente em termos de relações temporais e espaciais. Esses autores entendem que explicações cronológicas tem um uso implícito do termo de “continuidade herdada” como um significado observado e ordenado de artefatos no tempo e espaço. Continuidade herdada, então, seria identificada como o resultado da transmissão cultural, sendo o mecanismo em que variantes culturais são passadas através dos indivíduos.

Segundo a Teoria de Transmissão Cultural, a mudança cultural acontece quando ocorre algum tipo de erro de cópia do que se é transmitido ou quando ocorre inovação por parte dos indivíduos. Sob essa perspectiva evolucionista, a percepção da Transmissão Cultural passou a se sustentar com o reconhecimento de que cultura pode ser concebida como um mecanismo em que a transmissão acontece constantemente (LIPO, 2001; EERKENS & LIPO, 2005, 2007; COCHRANE, 2004)

A identificação e a mensuração dos desvios causados pela cópia ou a partir da inovação são objetivos do método de seriação, que juntamente às explicações trazidas pela Teoria da Transmissão Cultural permite melhor caracterização da cultura material dos sítios arqueológicos. Nesse ponto, cabe ressaltar que estudos investigativos como de Lipo *et al.* (1997), Mageste (2012; 2017), assim como esta pesquisa, se validam de explicações obtidas em estudos anteriores conduzidos por Phillip Phillips, James Ford e James Griffin no Vale do Rio Mississippi, nos Estados Unidos da América, na década de 1940. Tais pesquisadores americanos problematizaram as seriações e determinaram frequências a partir dos tipos cerâmicos criadas por Ford, isto é, conjuntos similares foram aproximados no espaço e tempo, enquanto os mais diferentes foram alocados de modo mais distante. Nessas análises, foi possível identificar uma cronologia demarcada pelo aumento, fixação e declínio das características estudadas pelos pesquisadores.

Lipo *et al.* (1997) apresentam algumas críticas ao método, relatando que alguns aspectos do trabalho foram apresentados de maneira vaga e desconectada da explicação maior da ocupação local, também foi criticada a maneira como foi conduzida a pesquisa e que os arranjos elaborados, os atributos estilísticos e funcionais selecionados não teriam sido submetidos a um aprofundamento na explicação da natureza da variação. Apesar das críticas ao método dos anos 1940, Mageste (2017) afirma que o trabalho dos pesquisadores antecessores norte-americanos possibilitou a demonstração do potencial arqueológico em materiais depositados em reservas técnicas e que é possível a ampliação das reflexões aliadas à cronologia e variabilidade submetidos a outras molduras teóricas e metodológicas.

Nesse sentido, esta pesquisa aplicará testes de seriação que privilegiem os atributos produtivos e decorativos, em que as escolhas desses elementos da produção cerâmica são feitas de modo que reflita, de maneira acurada, traços culturais atrelados aos conceitos de estilo e função. Os métodos de seriação possibilitarão avaliar o comportamento dos traços elencados e as afinidades entre os sítios a partir da compreensão de sequências cronológicas cunhadas. Isto possibilita ampliar a reflexão sobre estilo e função a partir do viés evolutivo na manifestação das semelhanças e diferenças destes traços. A seriação permite identificar tanto os traços sujeitos à variação, quanto os que apresentam continuidade, o que pode evidenciar como as unidades variam ao longo do tempo. Este método tem sido aplicado por diversos pesquisadores (LIPO, 2001a, 2001b; LIPO *et al.*, 1997; EERKENS & LIPO, 2005, 2007; COCHRANE, 2002, 2004, 2008, 2011;

MAGESTE, 2012, 2017) e o diferencial desta abordagem consiste na possibilidade do esclarecimento e do estabelecimento de linhagens culturais atreladas à tradição Tupiguarani na região estudada como fruto direto da Teoria da Transmissão Cultural.

Esse método de análise dos conjuntos materiais serão fundamentais para a compreensão da maneira como a transmissão de traços culturais aconteceram, através da observação de similaridades entre acervos e possivelmente a interação entre esses grupos. Ao mesmo tempo, essas hipóteses serão agregadas aos dados obtidos por Perez (2018) que, quando elaborou um Sistema de Informação Geográfica (SIG) arqueológico para a região do vale do rio Paranapanema, possibilitou a criação virtual de conexões e caminhos ótimos entre esses sítios arqueológicos. De maneira geral, tais simulações virtuais dos caminhos ótimos podem ser definidas como propostas em que se relacionam o consumo de tempo e energia de deslocamento na superação de obstáculos para atingir pontos conhecidos no espaço. Mageste (2017) demonstra que a combinação do cálculo de similaridade, da seriação, e dos caminhos virtuais voltados para a mobilidade permitem identificar potenciais áreas de assentamento, pormenorizando e refinando os modelos de ocupação regional conhecidos atualmente. Essa região apresenta potencial para a compreensão da dispersão espaço-temporal desses grupos e a aplicação de métodos de seriação e testes de similaridade, por se caracterizar como uma área de alta concentração de sítios arqueológicos em um espaço relativamente restrito, contribuindo para a maior compreensão da cronologia regional, ideal para a verificação da Teoria Evolutiva.

4. Métodos

4.1 Análise de cerâmica

Neste item será descrito o método de análise do material cerâmico dos acervos selecionados. A cerâmica é um dos vestígios mais comuns em termos de arqueologia brasileira; sua análise e entendimento de sua produção são indispensáveis para a interpretação de processos de expansão e de estabelecimento de grupos horticultores nas terras baixas da América do Sul.

A ficha de análise elaborada para esta pesquisa segue os atributos descritos por La Salvia & Brochado (1989) e Amenomori (2000) e apresentamos as distinções de grafismos feitas por Schmitz (1985) e organizadas por Oliveira (2009).

Destacamos que em relação os motivos dos grafismos serão analisados a partir dos conjuntos, mas que são identificados por elementos mínimos (SCHAN, 2010) que podem ser encontrados desenhados nas superfícies das cerâmicas. Os elementos mínimos descritos nesta pesquisa envolvem: feixes de linhas retas paralelas (a), triângulos (b), losangos, (c), retângulos abertos (d), cadeias de linhas invertidas (e), escadas (f), linhas, com formas de ganchos (g), pontos (h), círculos e semi-círculos (i) e linhas sinuosas (j) (Figura 1). Os motivos formados pelos elementos mínimos podem envolver mais de um elemento mínimo contudo será indicado apenas como um conjunto. Neste caso, seguimos as indicações de Oliveira (2009) que entende o elemento mínimo a que o motivo decorativo faz referência àquele de maior destaque visual, mas não é, necessariamente, o motivo principal. Sendo assim, é provável que a combinação de mais de um elemento mínimo, assim como o seu desdobramento por si só, esteja indicando algo para além o que se está visualizando. Não se pode descartar a hipótese de que a aplicação, de pontos e/ou linhas extras, faça parte de uma composição meramente estética; ou seja, sirva apenas para dar destaque a uma determinada figura ou elemento desenhado.

Figura 1 – Elementos mínimos: feixes de linhas retas paralelas (a), triângulos (b), losangos, (c), retângulos abertos (d), cadeias de linhas invertidas (e), escadas (f), linhas, com formas de ganchos (g), pontos (h), círculos e semi-círculos (i) e linhas sinuosas (j). Adaptado de Oliveira (2009).

Em relação às cores utilizadas existem combinação de três cores: o vermelho, o preto e o branco. As combinações destas variavam conforme o tipo de decoração a ser aplicada.

A ficha de análise é subdividida em quatro itens que correspondem a:

4.1.1 Dados gerais da coleção analisada

- a. ID do banco de dados;
- b. Número da fotografia da peça;
- c. Número de identificação da peça;
- d. Município de proveniência;
- e. Sítio de proveniência;
- f. Integridade da peça (em porcentagem)

4.1.2 Aspectos Tecnológicos

- g. Classe
 - 1- fragmento de parede
 - 2- fragmento de borda
 - 3- fragmento de base
 - 4- borda e parede
 - 5- borda, parede e base
 - 6- parede e base
 - 7- bolota de argila
 - 8- parede angular
 - 9- ombro
 - 10- Borda e parede angular
 - 11- outros
 - 99- não classificado

- h. Técnica de manufatura
 - 1- acordelado (rolete)
 - 2- modelado
 - 3- rolete + modelagem
 - 4- torneado
 - 9- outros
 - 99- não classificado

- i. Tipo de antiplástico
 - 1- mineral
 - 2- caco moído

- 3- carvão
- 4- cariapé
- 5- caco + carvão
- 6- mineral + carvão
- 7- mineral + caco
- 8- caco + mineral + carvão
- 9- cariapé + mineral + caco
- 10- cariapé + mineral + caco + carvão
- 11- cariapé + mineral + carvão
- 12- cariapé + mineral
- 13- outros
- 99- não classificado

j. Espessura do antiplástico (mm);

- 1- até 0,1 cm - fina
- 2- de 0,11 a 0,4 cm - média
- 3- acima de 0,41 cm - grossa

k. Espessura da peça (mm);

l. Largura do fragmento cerâmico (mm);

m. Peso do fragmento (g);

n. Tratamento interno e externo de superfície¹;

- 1- alisamento
- 2- polimento
- 3- engobo
- 4- banho
- 5- brunidura
- 6- sem tratamento
- 7- barbotina

¹ Existe diferença entre Barbotina: é um revestimento superficial de argila mais refinada, aplicado à cerâmica antes da queima (La Salvia & Brochado, 1989, 17) – cola de argila, normalmente da mesma argila produzida a peça; Banho: revestimento superficial, delgado, proveniente de um caldo ou nata de argila em suspensão na água aplicado à superfície cerâmica antes da queima (La Salvia & Brochado, 1989, 18); Engobo: Tipo de tratamento/acabamento de superfície que consiste em aplicar, antes da queima, uma camada de barro mais espessa que o banho, com ou sem pigmentos minerais na superfície do vasilhame (Chymz, 1976) - (no caso branco ou vermelho entre os grupos Guarani para decoração da vasilha).

9- outros

99- não classificado

o. Tipo de queima observado;

Figura 2 – Tipos de queimas. Adaptado de Amenomori (2000).

p. Área de aplicação do grafismo;

i. área interna

ii. área externa

4.1.3 Aspectos Morfológicos

q. Tipo de base;

i. 1- plana

ii. 2- côncava

iii. 9- outras

iv. 99- não classificada

r. Tipo de Borda;

Essa análise parte da identificação da descrição da borda a partir da morfologia, inclinação e espessura:

Figura 3: Angulação da borda segundo sua morfologia. Adaptado de Amenomori (2000)

Angulação da borda (morfologia):

1. Direta - quando existe a continuação da curvatura do corpo do vaso sem mudança de direção ou formação de ângulos;
2. Infletida/ Extrovertida - quando apresenta uma mudança de direção em direção ao corpo, formando uma inflexão;
3. Cambada - quando apresenta uma mudança de direção em direção ao corpo, formando uma dupla inflexão;
4. Contraída - quando apresenta uma mudança brusca na direção do contorno, formando um ângulo para o interior da vasilha;
5. Carenada - quando apresenta uma mudança na direção do contorno, formando um ângulo para o interior da vasilha, acompanhado de reforço externo; (MORAES, 2006)

Inclinação da borda:

99. Não se aplica

1 Vertical

2. Inclinação interna - resultando em boca constricta

3. Inclinação externa - resultando em boca ampliada

Espessura da borda em relação ao corpo

99. Não se aplica

1. mesma espessura;
2. reforçada internamente - quando a borda é mais espessa na parte interna;
3. reforçada externamente - quando a borda é mais espessa na parte externa;
4. expandida - quando a borda é reforçada tanto na parte interna quanto na parte externa;
- 5- afinada – quando a borda se afina em relação ao corpo da vasilha;

Para tal definição pode ser descritos os formatos a seguir na figura 4:

Figura 4: possibilidades de formatos de bordas. Adaptado de Robrahn (1989).

- 1- direta vertical
- 2- direta vertical expandida
- 3- direta vertical reforçada externa
- 4- direta inclinada externa
- 5- direta inclinada externa reforçada interna
- 6- direta inclinada externa reforçada externa
- 7- direita inclinada expandida
- 8- direita inclinada reforçada externa
- 9- extrovertida inclinada interna
- 10- extrovertida inclinada reforçada interna
- 11- extrovertida inclinada interna expandida
- 12- extrovertida vertical
- 13- extrovertida vertical reforçada interna
- 14- extrovertida vertical expandida

- 15- extrovertida inclinada externa
- 16- extrovertida inclinada externa com reforço externo
- 17- extrovertida inclinada externa reforçada interna
- 18- extrovertida inclinada externa com expansão
- 19- extrovertida inclinada externa reforçada interna expandida
- 20- introvertida vertical
- 21- introvertida inclinada expansão externa
- 22- Contraída inclinada externa
- 23- Cambada inclinada externa

Figura 5: Locais de medida da borda. Adaptado de Amenomori, 2020.

- a. Tipo de Lábio;
 - i. Plano
 - ii. Arredondado
 - iii. Apontado
 - iv. Biselado
 - v. 99- sem classificação

Figura 6: Formatos de tipos de lábio. Adaptado de Amenomori, 2020.

- b. Contorno da peça ou fragmento;
 - i. simples
 - ii. composto
 - iii. infletido
 - iv. complexo

- c. Diâmetro da borda (cm) – utiliza-se o ábaco para identificar tal medida.

4.1.4 Aspectos Estilísticos

A superfície da cerâmica será analisada a partir da descrição do tratamento de superfície e acabamentos de superfície. Lembramos que existe diferença entre acabamento, sendo este estilístico e tratamento correspondendo aos aspectos plásticos aplicados à cerâmica.

Tipos de acabamentos plásticos (acromático):

Alisado

Corrugado

Digitado

Canelado

Ungulado
Beliscado
Ponteado
Impresso
Carimbado
Ponteado
Inciso
Estampado
Espatulado
Escovado
Estriado
Penteado
Roletado
Aplicado
Nodulado
Entalhado
Digito-ungulado
Corrugado-ungulado
Corrugado-espatulado

Já o acabamento de superfície cromático será dividido em campos e zonas gráficos se referindo²:

- d. Localização do Campo Interno: refere-se ao espaço central ou principal da vasilha, onde o desenho pode se expandir em todas as direções. Corresponde a recipientes abertos, com forma de tigela, em que o espaço principal está separado do lábio por uma linha vermelha ou um desenho em faixa (OLIVEIRA, 2009: 25);
- e. Localização do Campo Externo: é designado o espaço mais largo da vasilha, onde o desenho pode se expandir em direção vertical. Corresponde ao ombro, que é a expansão da vasilha entre o gargalo e a carena ou superfície externa do lábio até a carena quando não existe

² O tratamento de superfície pode ser dividido entre aspectos tecnológico e decorativo. O tecnológico envolve a manipulação da pasta cerâmica, é um acabamento de superfície plástico (corrugado, liso, unglado, etc). Já o decorativo se refere à pintura e a inclusão de grafismos. Isso diferencia os termos **tratamento** de superfície para **acabamento** de superfície.

uma zona. Os motivos deste campo externo seguem as características gerais das zonas, com a diferença de que um espaço vertical mais amplo permite maior desenvolvimento ou complexidade do desenho a ser aplicado (OLIVEIRA, 2009: 33);

- f. Localização na Zona Interna; foi definida como um espaço relativamente estreito, delimitado por uma linha superior e inferior onde se desenvolve um motivo geométrico de construção simples e que se repete seguindo em sentido horizontal (OLIVEIRA, 2009: 25);
- g. Localização da Zona Externa; foi definida como um espaço relativamente estreito, delimitado por uma linha superior e inferior onde se desenvolve um motivo geométrico de construção simples e que se repete seguindo em sentido horizontal. As zonas externas correspondem a segmentos construtivos representados pelo lábio e o gargalo. (OLIVEIRA, 2009: 30);
- h. Cor dos motivos pintado (interno e externo);
 - i. Preto;
 - ii. Vermelho
 - iii. Outro
 - iv. Não identificado;
- i. Cor do engobo ou banho;
 - i. inexistente
 - ii. branco
 - iii. vermelho
 - iv. outro
 - v. não identificado
- j. Grupos:
 - i. Grupo 1, que corresponde ao conjunto das linhas retas.
 - ii. Grupo 2, que corresponde ao conjunto das linhas curvas;
 - iii. Grupo 3, formado pelo conjunto de linhas retas e curvas – definição do que significa cada grupo
- k. Conjuntos (conforme apresentado na Tabela 1);

Para ilustrar a que áreas correspondem ao Campo Interno e Zona Interna (Figura 3) e o Campo Externo e a Zona Externa (Figura 4):

Figura 7 – Desenho de um fragmento cerâmico com pintura interna. Setas indicando o lábio ou a Zona Interna e área do Campo Interno de inserção de grafismos. (Adaptado de Oliveira 2009).

Figura 8 – Esquema de perfil de vasilha cerâmica indicando a presença de lábio e pescoço que compõem a área da Zona Externa e ombro e carena que compreende a área do Campo externo de inserção de grafismos (Adaptado de Oliveira 2009).

Tabela 1 – Conjuntos definidos de grafismos conhecidos segundo Schmitz (1985) e organizados por Oliveira (2009). Esta elaboração é utilizada para análise de grafismos encontrados em Campos Externos e Zonas Internas e Externas. Os números à frente das letras (A, B, C, D etc) correspondem aos Grupos a cima definidos (Grupo 1, 2 e 3).

Conjunto	Descrição	Desenho			
1A	composição de linhas retas simples verticais ou oblíquas, que não se tocam nem se cruzam				
1B	composição de linhas retas verticais ou oblíquas, simples ou duplas que se tocam ou se cruzam e que seguem direções variáveis				
1C	composição de feixes de linhas retas simples paralelas em ângulos obtusos com triângulos engatados horizontalmente				
1D	composição de feixes de linhas retas paralelas, simples ou duplas, que se				

Conjunto	Descrição	Desenho		
	encontram em ângulos variados com uma linha dupla separando os feixes			
1E	composição de linhas retas oblíquas ou duplas em ziguezague, caracterizando a formação de triângulos com um lado aberto			
1F	composição de linhas retas oblíquas ou duplas em ziguezague, caracterizando a formação de triângulos fechados			

Conjunto	Descrição	Desenho	
1G	composição de feixes de linhas retas simples ou duplas, paralelas que se encontram em ângulos variados		
1H	composição de figuras losangulares em linhas retas simples ou duplas		
1I	composição de figuras losangulares em linhas retas simples ou duplas		

Conjunto	Descrição	Desenho
1J	composição de linhas retas horizontais simples ou duplas e sequências horizontais de pontos	
1K	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando sequências	

Conjunto	Descrição	Desenho
1L	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando sequências	
1M	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando sequências	
1N	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando sequências	

Conjunto	Descrição	Desenho			
1O	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando seqüências progressivas				
1P	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando seqüências, em forma de escada				
1Q	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando				

Conjunto	Descrição	Desenho			
	sequências, em cadeia horizontal				
2A	composições em segmento de linhas sinuosas				
2B	composições em linhas sinuosas complexas				
2C	composições com semicírculos				
2D	feixes de linhas simples retas e/ou curvas, com ou sem pontos, formando figuras concêntricas				

Conjunto	Descrição	Desenho
2E	composições de semi-elipses	
2F	composição de linhas curvas enganchadas abertas simples ou duplas	
2G	feixes de linhas sinuosas em forma de gancho com as pontas unidas por retas, que formam cadeias	
2H	sequência segmentada de feixes de linhas curvas simples ou com pontos, em forma de gancho	

Conjunto	Descrição	Desenho
2I	composição de linhas retas ou curvas que seguem em sentido diagonal	
2J	composição com pontos	

Conjunto	Descrição	Desenho
2K	Composição de linhas em semicírculo e retas	
3A	sequência de linhas curvas e enganchadas, separadas por linhas verticais	
3B	composição de feixes de linhas em forma de ganchos paralelos e	

Conjunto	Descrição	Desenho
	opostos, separados por feixes de linhas verticais	
3C	sequência fechada por cadeia de linhas retas com curvas e os vazios preenchidos com figuras retangulares	
3D	composição pouco definida	
3E	figuras pouco definidas	

Tabela 2 – Conjunto de grafismos utilizados para a verificação dos desenhos em Campos Internos das vasilhas analisadas (Adaptado de Oliveira (2009). Os motivos Q, R, S e T foram criadas neste trabalho para incluir definições que Oliveira (2009) não tinha incluído anteriormente.

Conjunto para acabamentos internos	Descrição	Desenhos
A	motivo circular ou elíptico formado por linhas concêntricas vermelhas contínuas e pretas de pontos, alternando faixas de duas linhas vermelhas preenchidas com linhas de pontos pretos com espaços vazios.	
B	linhas são vermelhas, simples, duplas ou múltiplas, alternando linhas e faixas com espaços vazios. As faixas podem ser compostas só por linhas vermelhas	
C	linhas são vermelhas, simples, duplas ou múltiplas, alternando linhas e faixas com espaços vazios. As faixas podem ser compostas só por linhas vermelhas ou por linhas vermelhas preenchidas por pontos pretos	
D	linhas são vermelhas, simples, duplas ou múltiplas, alternando linhas e faixas com espaços vazios. As faixas podem ser compostas só por linhas vermelhas e espaços sobranceiros entre os motivos podem ser preenchidos também por pontos pretos	
E	linhas são vermelhas, simples, duplas ou múltiplas, alternando linhas e faixas com espaços vazios. As faixas podem ser compostas só por linhas vermelhas e espaços sobranceiros entre os motivos podem	

Conjunto para acabamentos internos	Descrição	Desenhos
	<p>ser preenchidos também por pontos pretos. As pontas dos ganchos podem estar unidas por linhas retas formando continuidades</p>	
F	<p>linhas são vermelhas, simples, duplas ou múltiplas, alternando linhas e faixas com espaços vazios. As faixas podem ser compostas só por linhas vermelhas e espaços sobrantes entre os motivos podem ser preenchidos também por pontos pretos. Ao lado da composição com ganchos independentes ou ligados por retas, pode aparecer o desenvolvimento em forma de ondas simples.</p>	
G	<p>Ao lado dos ganchos duplos e de seus desdobramentos aparecem variantes: ganchos de uma ponta que se encadeiam</p>	
H	<p>Composições em forma de telhado de telha canoa.</p>	
I	<p>variações menos definidas</p>	

Conjunto para acabamentos internos	Descrição	Desenhos
F	Espaços periféricos limitados, que sobram depois do desenvolvimento dos motivos no campo principal, podem apresentar variações simplificadas	
K	Espaços periféricos limitados, que sobram depois do desenvolvimento dos motivos no campo principal, podem apresentar variações simplificadas	
L	linhas curvas com ganchinhos	
M	Pontos que podem ter a forma de gotas	
N	linhas retas dispostas paralela ou perpendicularmente à borda: linhas duplas vermelhas ou pretas	
O	linhas duplas intercaladas, vermelho e preto.	
P	linhas duplas intercaladas, vermelho e preto, preenchidas com pontos pretos, linhas e pontos pretos, linhas vermelhas preenchidas com pontos pretos.	

Conjunto para acabamentos internos	Descrição	Desenhos
Q	motivos mais complexos construídos com linhas retas e pontos	A complex, dense geometric pattern composed of interconnected horizontal and vertical lines, forming a maze-like structure with many small squares and rectangles.
R	motivos mais complexos construídos com linhas retas e pontos	A complex geometric pattern consisting of a grid of small squares and rectangles, with some lines and points forming a more intricate, interconnected structure.
S	motivos mais complexos construídos com linhas retas e pontos	A complex geometric pattern featuring a central area with a grid of small squares and rectangles, flanked by vertical bars on both sides.
T	motivos mais complexos construídos com linhas retas e pontos	A complex geometric pattern consisting of a grid of small squares and rectangles, with some lines and points forming a more intricate, interconnected structure.
3D	composição pouco definida	

4.2 Sériacão

A serialização pode ser definida por envolver métodos pelos quais os arqueólogos tentam colocar conjuntos de artefatos em uma ordem serial, em que se cria uma escala cronológica ordinal. Estas unidades de série ordenadas presumem o tempo, sendo as unidades adjacentes mais semelhantes umas às outras do que às unidades não adjacentes. (BANNING, 2020).

Estes métodos dependem das características dos artefatos encontrados em amostras e uma suposição de que mudanças na tecnologia, estilo e função dos artefatos que acontecem por motivos exóticos e que podem causar mudanças no caráter das populações desses artefatos e fazer com que se diferenciem ao longo do tempo. Banning

(2020) relata que embora os estudos de numismática usem o método desde o século XIX, ela apareceu como se conhece a partir das observações de Sir Flinders Petrie. David Kendall (1964,1971), que dá nome ao ‘Modelo Kendall’ de seriação e Renfrew & Bahn (1991) atribuem o mérito a Sir Flinders Petrie que, em entre 1884 e 1899, realizou o sequenciamento de túmulos egípcios utilizando o que os arqueólogos chamam de o “princípio de concentração” para organizar 900 sepulturas em 804 tipos, além da ampla variedade de cerâmicas e outros artefatos encontrados. O princípio de concentração é um arranjo que minimiza o intervalo das variações sobre a sequência e realiza um “clump” [agrupamento] delas (BANNING, 2020). Décadas posterior, o método de Petrie foi confirmado por datação radiocarbônicas atribuindo aos sepultamentos o período entre 4000 AC e 2500 AC (IHM, 2005). Nesse sentido, Petrie propôs um método formal para organizar conjuntos arqueológicos, no caso sepulturas, em que foram aproximadas em sua ordem cronológica.

Renfrew & Bahn (1991) explicam que o método feito por Petrie consistia em fichas de papel independentes em que contavam listas com tipos de artefatos associados aos sepultamentos. Depois, Petrie colocou tais fichas paralelamente entre si, uma sobre a outra, formando colunas, e seguiu reordenando suas posições acima e abaixo na coluna. Pensou que a ordem mais adequada seria aquela em que o maior número de tipos distintos tivesse uma duração mais breve entre as fichas. Desta forma chegou a uma sequência de conjuntos – e, portanto, de tumbas – dispostos no que considerou uma ordem cronológica relativa, o que ficou conhecido como *seriação contextual*.

O tipo de seriação utilizado por Petrie foi formalizado e passou a ser conhecido como seriação por ‘presença’ e ‘ausência’ de cada tipo ou classes de artefatos. No princípio de concentração as ‘presenças’ devem estar agrupadas durante o sequenciamento (series do tipo 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0), e devem se agrupar sem as ausências intermediárias (e não sequencias do tipo 1,1, 0, 1, 0, 0, 0). Em homenagem à Petrie, essa sequência é chamada de “matriz-P” (BANNING, 2020).

Harold Driver (1965), um antropólogo americano, relata que os melhores estudos de seriação numérica correspondem aos trabalhos de Kidder (1915), Kroeber (1916), e Spier (1917), que coletaram fragmentos de cerâmica de uma série de locais no sudoeste dos Estados Unidos e classificaram os fragmentos em tipos de artefato e organizaram suas frequências ou porcentagens brutas para cada tipo de séries inferindo sequências temporais e a autenticidade dos seus estudos que, de acordo com Ihm (2005) foi

posteriormente confirmada por estratificação. No entanto, parece que a aceitação geral dos métodos de seriação formal não começou até as publicações pioneiras de GW Brainerd (1951) e WS Robinson (1951). Dois anos antes, Ford e Willey publicaram uma técnica manual que se tornou a base dos métodos formais desenvolvidos por Elisséeff (1965, 1968, 1970) e Goldmann (1968) e seus matemáticos. Isso levou finalmente à análise de correspondências.

Ihm (2005) relata que a quantificação inicial de evidências arqueológicas lida como uma tradução do material arqueológico para uma linguagem numérica descritiva e pode fornecer um ponto de partida para a seriação. Os objetos desta análise são artefatos únicos, ou seja, itens definidos por uma série de recursos ou coleções de artefatos de diferentes tipos e organizados em uma tabela de matriz de dados. A matriz de dados apresenta informações quantificadas onde as unidades de preocupação são listadas e descritas por suas pontuações em uma série de variáveis.

Esse método foi exposto em dois artigos de Brainerd (1951) e Robinson (1951) que propuseram método baseados no conceito de que cada tipo se origina em um determinado momento em um determinado lugar, sendo seus números aumentados gradualmente com o passar do tempo e, em seguida, diminuindo em popularidade até que seja esquecido. Além disso esses pesquisadores propuseram que artefatos produzidos e identificados em depósitos próximos (em tempo e espaço) deveriam apresentar similaridade em suas porcentagens de frequência dos tipos analisados em que estes depósitos seriam semelhantes entre si. (IHM, 2005).

O'Brien & Lyman (2000) descrevem que o tipo de seriação feita por Petrie seria o método de seriação por ocorrência, definida como: '**occurrence seriation**: a technique for chronologically ordering collections of presumably historical types such that each type has a continuous distribution. The ordering is based on the types' presence-absence in the collections. Os autores ainda relatam a existência da seriação filética, ou **phyletic seriation**, estabelecida como: chronological ordering of objects based on similarity in appearance. For example, ceramic vessels could be ordered based on suspected change in form or decoration. (O'BRIEN & LYMAN, 2000) e ainda a seriação por frequência, **frequency seriation**, designada como: 'technique for chronologically ordering collections of presumably historical types such that each type has a continuous

distribution and a unimodal frequency distribution. The ordering is based on type frequencies'³, sendo esta última a que será sistematizada nesta pesquisa.

Nesta pesquisa, será abordada a seriação por frequência que Banning (2020) define como *seriação por frequência* a que descreve a riqueza dos “tipos” ou classes de artefatos, e que descreve a crescente abundância relativa (a sua incipiência), atingindo um pico e em seguida a diminuição à medida que novos tipos concorrentes começam a deslocá-la, sendo conhecido como “Modelo Kendall”. Esse modelo desenhado graficamente em formato de barra dispostas horizontalmente e centradas, surgiria um padrão gráfico formando uma “curva de navio de guerra” [battleship curve] (BANNING, 2020), ou curva unimodal (MAGESTE, 2017). Banning (2020) afirma que como os dados dispostos em porcentagens ou proporções, os vários tipos não seriam independentes um do outro e estariam interrelacionados na medida que quando um sobe, outro tende a diminuir em frequência relativa. (BANNING, 2020).

O Modelo Kendall apresenta outras premissas que, de acordo com Banning (2020) cada unidade corresponde a um breve e comparável período. Além disso, o auto complementa que o conteúdo de cada unidade é uma amostra representativa de uma população de artefatos que estavam em uso durante um local e tempo. Desse modo, todas as unidades comparadas devem pertencer a mesma tradição e que todas as unidades devem provir de um ambiente razoavelmente pequeno de uma região. Estas questões são importantes, para que as suposições apresentadas pelo modelo garantam que as dimensões em análise sejam as ordenações de tempo, ao invés de espaço ou afiliação cultural. Banning (2020) ainda informa que nenhuma das amostras é exatamente contemporânea e muitas das suposições apresentadas podem ser uma imposição de um modelo “episódico”, em que cada amostra é uma espécie de vislumbre pontual do tempo em que foi elaborada.

³ **‘Seriação por ocorrência**: uma técnica para ordenar cronologicamente coleções de tipos presumivelmente históricos, de modo que cada tipo tenha uma distribuição contínua. A ordem é baseada na presença-ausência dos tipos nas coleções. **‘Seriação filética**’: ordenação cronológica de objetos com base na semelhança na aparência. Por exemplo, vasos de cerâmica podem ser ordenados com base na suspeita de mudança na forma ou decoração. **‘Seriação por frequência**’: técnica para ordenar cronologicamente coleções de tipos históricos, de modo que cada tipo tenha uma distribuição contínua e uma distribuição de frequência unimodal. A ordem é baseada nas frequências de tipo. Tradução livre nossa.

O método apresentado por Banning (2020), Modelo Kendall, também pode apresentar contratemplos, sendo: o primeiro pressuposto indica que nem sempre as populações de artefatos ordenados apresentam uma abundância relativa de um tipo e que seguem a lógica de aumentar e logo após diminuir em quantidades, esse tipo de flutuação o modelo Kendall não comporta. Segundo pressuposto, uma vez que o contexto analisado é uma amostra de uma população, e não algo aleatório, os casos podem violar a suposição de amostragem representativa ou apenas sofrerem alterações de tamanhos de amostragem insuficientes, isto é, a amostra pode omitir que um determinado tipo que pudesse ser mais comum em uma época do que realmente é. E o terceiro pressuposto, o algoritmo utilizado para encontrar a melhor ordenação das unidades não possibilita a análise de mais de uma unidade por vez. Nesse sentido, Banning (2020) sugere que os tipos sejam analisados em pares, nesses casos com tabelas $n \times n$, ao invés de tabelas $n \times m$.

Diante desses pressupostos entendemos que: a seriação fornece ferramentas para organizar artefatos ou contextos arqueológicos físicos no tempo em uma escala ordinal quando a evidência da estratigrafia ou datação independente não está disponível; seu princípio fundamental, o princípio da concentração, é que os tipos de artefatos se agrupam no tempo; além disso, a seriação por frequência apresentada a partir do *Modelo Kendall*, é baseado em matrizes de abundância de artefatos em diferentes contextos, o que pode resultar em uma ordem ótima (matriz Q com “curvas do navio de guerra”) se todas as suposições forem válidas; a incidência da seriação é baseada apenas na presença ou ausência de tipos de artefato em cada contexto, resulta em uma matriz Q ou P (P devido ao originador Flinders Petrie); e ainda também é possível seriar artefatos cujos atributos tenham “evoluído” ao longo do tempo.

Dunnell (1970) entende que a seriação por frequência apoia-se em premissas que: a distribuição de qualquer classe histórica é temporalmente contínua e que os artefatos medem satisfatoriamente o fluxo de mudança (DUNNELL, 1970) e Lyman e companheiros (1997) colocam esse método intensamente empregado no escopo do paradigma Histórico-Culturalista norte americano, sendo devotada ao reconhecimento de fases e tradições.

Para Mageste (2017) entre as décadas de 1960 e 1970 houve um afastamento e uma diminuição considerável do emprego de métodos de seriação em boa medida por causa do surgimento de métodos absolutos de datação, como o Carbono 14, e o aparecimento da Nova Arqueologia e do Processualismo. Nesse período a seriação passou

a ser associada a uma maneira antiga de se fazer Arqueologia, sendo incapaz de apresentar os processos responsáveis pela produção de artefatos e sua variação ao longo do tempo. Este quadro, explica Dunnell (1970) começou a mudar na década de 1970 com o desenvolvimento dos métodos trazidos pela Arqueologia Evolutiva que conferiu interesse renovado para o método. Esta abordagem possibilitou a retomada da seriação permitindo distinguir o fluxo dos traços culturais através do tempo e espaço, numa tentativa de compreender as nuances entre estilo e função (O'BRIEN & LYMAN, 2002b).

Dunnell (1970) relata que em pesquisas conduzidas, a noção geral de seriação se manteve, qual seja, a de colocar classes de artefatos em uma ordem, baseadas em similaridades formais. Quanto mais elementos dois conjuntos compartilharem, mais próximos eles estarão um dos outros, e quanto menos, mais distantes (DUNNELL, 1970). Mageste (2017) entende que as inovações trazidas na retomada da seriação surgiram com o esforço em conferir uma sustentação teórica para ao procedimento, permitindo a identificação de fases e tradições. Assim, a explicação do caráter unimodal das seriações por frequência foram elevados para a noção de “princípios de popularidade”, como anteriormente já se esperava desse método. Mageste (2017) informa que os traços sob análise deveriam ser neutros, apresentando custo equivalente quando comparado a outras dimensões de um objeto, de modo que sua variação seja explicada por deriva e transmissão.

A maneira como a Transmissão Cultural age em relação aos traços considerados neutros é bem discutido por Eerkens e Lipo (2007). Estes autores sugerem que em muitos casos, a escolha entre certos tipos de elementos, especificamente ligados ao design em cerâmica não é uma consideração funcional, mas sim determinada e considerado seletivamente 'neutro', porque não há vantagem inerente entre um elemento e o próximo.

Eerkens e Lipo (2007) compreendem o design, enquanto valor seletivo que marca um determinado limite individual ou de grupo. Nesta formulação, explicam os autores, significa que a seleção e a transmissão de traços culturais poderiam ser restritas ao tempo gasto na decoração, mas não as variantes específicas da decoração. O que os autores querem dizer é que o design de um vaso cerâmico e seu estilo decorativo não interferem no desempenho da cerâmica, enquanto ela estiver realizando sua função de vasilha, produzida para tal função se ela apresentar desempenho excelente. E esse tipo de informação sobre o design, não interfere na seleção de atributos para o desempenho do artefato, e que para a seriação do design, passa a ser considerado uma característica

neutra. Eerkens e Lipo (2007) ainda informa que apenas estudos de engenharia possibilitariam distinguir traços estilísticos dos funcionais, em que tais estudos estivessem envolvidos na análise de desempenho para alternativas diferentes. Nesse sentido, quanto menor o grau de diferença de desempenho para qualquer função particular, é mais provável que os traços tenham distribuições neutras. Os autores utilizam da exemplificação das cerâmicas em populações pequenas e não sedentárias, em que as formas de vasos de cerâmica teriam grandes diferenças de desempenho em termos de sua capacidade para o seu transporte, mas poderiam muito bem apresentar características neutras se as cerâmicas nunca fossem envolvidos no transporte e abandonadas durante as trocas de habitações ou espaços de habitação.

Em relação aos tratos com a curva unimodal, Dunnell (1978) e Lipo (2001b) explicam que pode ser feita a partir da compreensão de uma estrutura markoviana que, em matemática, a Cadeia de Markov se refere a um tipo de processo em que uma família de variáveis aleatórias representa a evolução de um sistema de valores com o tempo, isto é, um processo estocástico. Mageste (2017) explica que esse processo seria onde uma variável discreta depende somente do seu estado atual ou daquele imediatamente anterior a ele, para estimar a probabilidade de seu próximo estado. Em arqueologia isso quer dizer que quando os traços são analisados e distribuídos são livres para aumentar e diminuir em qualquer ponto, desde que satisfaça as tendências das frequências anteriores. Dessa maneira, esse tipo de curva atenderia aos propósitos de compreender a Transmissão Cultural e a continuidade hereditária, permitindo inferências de caráter cronológico para as amostras (LIPO, 2001b; COCHRANE, 2004).

Nesse sentido, o método de seriação é uma técnica probabilística que, como será demonstrado no item 5.1 deste trabalho, atribui a um algoritmo a responsabilidade de obter conformação que atenda aos requisitos listados acima. Apesar disso, o algoritmo tem limitações que independem da qualidade dos dados e Lipo (2001b; LIPO *et al.* 1997) atestam que a aplicação de uma seriação considerada intuitiva, em que os sítios e as classes estabelecidas para a análise possam ser adicionados ou removidos, dispendo de maneira que os arranjos se adequem as necessidades da pesquisa.

Nesse sentido, o principal poder do método não é oferecer datações relativas, mas sim evidenciar a distribuição de elementos ao longo do tempo, partindo da premissa de que as características analisadas aumentarão e decairão de maneira a formar uma curva estocástica; enquanto que os traços culturais que estão sob atuação de seleção devem

umentar a sua expressão quantitativamente até serem fixados e alcançar estabilidade (O'BRIEN & HOLLAND, 1992). Além disso, os resultados obtidos durante a seriação deverão estar atrelados à uma representatividade estatística dos acervos analisados. Mageste (2017) explica que uma avaliação da riqueza (*richness*) traduziria em um gráfico as relações possíveis e existentes entre a quantidade de variáveis observadas e o tamanho da amostra analisada.

A temática da seriação no Brasil, tem sido trabalhada desde os anos 1970 com estudos empregados por Betty Meggers e Clifford Evans, contribuindo para o estabelecimento de sequências na região da foz do rio Amazonas (MEGGERS & EVANS, 1970; MEGGERS, 1971). Mageste (2017) explica que entre os anos de atuação do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA), o método foi difundido entre os arqueólogos que estiveram envolvidos naquelas pesquisas, sendo utilizado para ordenamento cronológico de acervos e a identificação de inúmeras fases e tradições. Meggers (2009) organiza uma obra com o intuito de apresentar um demonstrativo do potencial da seriação em estudos de sítios cerâmicos em todo o Brasil. Outros pesquisadores contribuem para esta obra, como Pedro Augusto Mentz Ribeiro que infere sobre a ocupação costeira do Rio Grande do Sul, Igor Chmyz que faz considerações sobre sequências da Tradição Aratu-Sapucaí em Minas Gerais, Pedro Ignácio Schmitz com estudos de populações da região do Pantanal no Mato Grosso do Sul, bem como estudos de Eurico Theófilo Miller com pesquisas no Pantanal do Guaporé, e também conta com contribuições de colegas do exterior, como Jorge Amílcar Rodrigues que apresenta relatos sobre a região de Corrientes na Argentina e Mario Sanoja em estudos que envolvem populações na Venezuela.

Com o fim do PRONAPA, houve o acúmulo de críticas contra a utilização da seriação que chamaram a atenção para o fato de sustentar-se em bases que davam ênfase aos tipos de antiplástico e tratamentos de superfície e foi considerada insuficiente para delimitação de fases e tradições. Em outras palavras, a seriação foi acusada de não dar conta das questões que se propunha a resolver (ALVES, 1991; DIAS, 1994; SOARES, 1997). Esta controvérsia provocou um abandono do procedimento nos estudos produzidos no Brasil, que não incorporaram as contribuições da Arqueologia Evolutiva e a da Teoria de Transmissão Cultural.

4.2.1 A aplicação do método de seriação

Segundo Mageste (2017) a seriação por frequência detalha a disseminação dos traços analisados, principalmente quando há suspeita de presença de elementos com duração diferenciada e/ou decorrentes de distribuição sincrônica. Isso porque tal procedimento possibilita a visualização de situações que apontem o aumento, declínio, extinção, popularidade e estabilidade, dos traços analisados. Indicando que esse tipo de observação pode alimentar reflexões sobre o comportamento das ‘dimensões analisadas’.

O protocolo utilizado para a elaboração da seriação por frequência exige planilha eletrônica *Seriation Maker* 1.0 do *Microsoft Excel*, desenvolvida por Tim Hunt e cedida por Leandro Mageste para a aplicação nesta pesquisa. Mageste (2017) explica que a ferramenta executa procedimentos de seriação e que são manipulados intuitivamente para que se alcance a melhor configuração dos dados com o intuito de gerar uma curva unimodal, casos os requisitos para o método sejam atendidos.

Mageste (2017) ainda explica que os testes de seriação são realizados tendo como base níveis de confiança, um conceito da Estatística, que em linhas gerais se refere à probabilidade de que os dados sob análise não estejam sob influência de problemas decorrentes de amostragem. Nessa pesquisa, assim como nas elaboradas por Mageste (2017) pretende-se utilizar os gráficos de seriação por frequência com nível de confiança de 99,5% que equivale dizer que os resultados apresentam 0.05% de chances de representarem somente um desvio (MAGESTE, 2012).

Aqui apresentamos o funcionamento da referida planilha eletrônica de cálculo de seriação a partir dos passos:

Tabela 3- Descrição de protocolo para seriação por frequência de dados arqueológicos a partir de protocolo existente.

Imagem do protocolo no Excel	Descrição da tarefa executada																																																																																																																																																																																
<p>The screenshot shows an Excel spreadsheet with a data table. The table has 11 columns and 6 rows. The columns are labeled: Counts, Piquin, Puz, Puzka, Inco, Ranch, Inco, Ball, Oram, Keri, Inco, Inco. The rows are labeled: Counts, 13N-40C, 13N-40C, 13N-6, 13N-15, 13N-12, 13N-6, 13N-15. The data is as follows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Counts</th> <th>Piquin</th> <th>Puz</th> <th>Puzka</th> <th>Inco</th> <th>Ranch</th> <th>Inco</th> <th>Ball</th> <th>Oram</th> <th>Keri</th> <th>Inco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13N-40C</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>7</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13N-40C</td> <td>306</td> <td>21</td> <td>0</td> <td>55</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>16</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13N-6</td> <td>30</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>54</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>21</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13N-15</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>21</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13N-12</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>31</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13N-6</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>28</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13N-15</td> <td>42</td> <td>45</td> <td>1</td> <td>75</td> <td>13</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>67</td> <td>2</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Counts	Piquin	Puz	Puzka	Inco	Ranch	Inco	Ball	Oram	Keri	Inco	13N-40C	11	11	0	0	7	2	3	0	0	1	1											13N-40C	306	21	0	55	2	2	0	16	1	0												13N-6	30	8	0	54	2	3	0	21	2	1	0											13N-15	9	6	0	21	1	0	0	2	1	2												13N-12	7	3	0	31	1	1	0	3	0	0												13N-6	5	5	0	28	1	3	0	1	0	0												13N-15	42	45	1	75	13	3	3	67	2	0												<p>O protocolo utilizado já é pré-programado e tem dados anteriormente inseridos como modelo pelo seu elaborador.</p> <p>Observe que a tabela é composta por linhas e colunas. As linhas são correspondentes aos conjuntos analisados correspondentes aos sítios e as colunas são os atributos selecionados para análise.</p> <p>4) Depois desse momento, os gráficos de seriação se abrem automaticamente.</p>											
Counts	Piquin	Puz	Puzka	Inco	Ranch	Inco	Ball	Oram	Keri	Inco																																																																																																																																																																							
13N-40C	11	11	0	0	7	2	3	0	0	1	1																																																																																																																																																																						
13N-40C	306	21	0	55	2	2	0	16	1	0																																																																																																																																																																							
13N-6	30	8	0	54	2	3	0	21	2	1	0																																																																																																																																																																						
13N-15	9	6	0	21	1	0	0	2	1	2																																																																																																																																																																							
13N-12	7	3	0	31	1	1	0	3	0	0																																																																																																																																																																							
13N-6	5	5	0	28	1	3	0	1	0	0																																																																																																																																																																							
13N-15	42	45	1	75	13	3	3	67	2	0																																																																																																																																																																							

Counts	Parkin	Pu	Parkin	Inc	Ranch	Inc	Exl	Pain	Kort	Inc	Rhodes	Inc	Walls	Eng	OM	Town	Avonue	Pd	Exonville	Punctized
13-N-440	17	17	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
13-N-15(C.D)	116	31	0	83	3	2	0	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-N-15	35	9	0	64	2	0	0	31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-N-15	8	6	0	21	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-N-12	7	3	0	31	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-N-6	4	5	0	23	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-N-16	42	46	1	75	10	0	3	97	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1) Deve-se substituir essas informações pelos coletados durante o processo de análise do conjunto material
- 2) Clique em suplementos e depois selecione seriation (a segunda opção);

Ports	0.377778	0.377778	0	1.165556	0.044444	0	0	0	0.122222	0.322222
0.475638	0.142271	0	0.271459	0.013575	0.39905	0	0.081448	0.044525	0	
0.244755	0.052337	0	0.447552	0.012395	0	0	0.216723	0.133995	0	
0.155122	0.142341	0	0.512155	0.04439	0	0	0.04672	0.02439	0.04678	
0.155556	0.053567	0	0.622222	0	0.022222	0	0.082222	0	0	
0.165283	0.131579	0	0.738442	0	0	0	0.025185	0	0	
0.118733	0.185927	0.043062	0.764378	0.04255	0	0.012156	0.22218	0.03313	0	

- 3) Na tela seguinte, selecione o intervalo de confiança;

Observação: Se por acaso surgir um aviso de erro é aconselhado que o programa seja fechado e se realize o procedimento novamente.

Sobre o gráfico elaborado:

No item *Sort Types*, pode-se reorganizar os arranjos levando em consideração a variação para uma característica.

A conformação melhor será sempre aquela mais próxima da curva unimodal para todas as características.

O método aqui apresentado foi testado em dados abertos disponibilizados em Silva (2017) entre janeiro e março de 2020. As planilhas de análise da autora foram reorganizadas e separadas por colunas (atributos dos sítios) e linhas (municípios) e partir daí seus dados foram inseridos no protocolo estabelecido. Esse trabalho de teste serviu para que compreendêssemos como funcionava tal protocolo e estabelecer que a análise aconteça deve constar ao menos duas linhas (sendo elas sítios, ou municípios, como neste caso) e ao menos duas colunas com atributos comparáveis (duas colunas com atributos semelhantes) e dados superiores a uma (1) em frequência. Sem essas informações mínimas o teste não é executado ou apresenta erros constantes.

A partir da análise dos fragmentos cerâmicos pintados disponíveis no Centro Regional de Arqueologia Mário Neme/MAE-USP, Piraju apresentaremos no item 9 deste trabalho os resultados iniciais alcançados.

4.3 Sistemática, Classificação e Análises Multivariadas

4.3.1 Sistemática

Antes mesmo de compreender o que é classificação, como classificar ou como este método influencia os trabalhos em arqueologia, é preciso compreender a sistemática e como ela opera. De acordo com Banning (2020) a sistemática opera em escala nominal (às vezes ordinal) de medição e ela decorre do fato de que tudo que construímos observações são únicas, tendo sua própria combinação particular de valores e números infinitos de características ou atributos.

Banning (2020) relata que para fazer uma análise não é útil tratar apenas de um único item ou, alternativamente, agrupar tudo em um único grupo. É preciso criar categorias, classes ou grupos com membros que compartilham alguns atributos ou são semelhantes de alguma forma para ajudar a entender os dados a que se debruça e que se têm por intuito a pesquisa. Além disso, o autor menciona a economia de tempo de análise e custos de publicação quando se organiza os dados para pesquisa.

Ser capaz de agrupar observações ou atribuí-las a categorias é uma etapa necessária no processo intelectual de fazer comparações, afirma Banning (2020). Se literalmente tratássemos cada artefato, sepultamento ou local como uma observação única, não teríamos uma maneira óbvia de encontrar semelhanças entre conjuntos de artefatos (que são eles próprios grupos em qualquer caso). Ao mesmo tempo, dizer que dois artefatos

pertencem à mesma classe, grupo ou tipo não significa que eles sejam idênticos em todos os aspectos, mas que compartilham certas características que uma classificação específica ou protocolo de agrupamento destaca. A posição ontológica de que essas categorias e grupos baseados em atributos são "reais" e ideais para os quais exemplos individuais são apenas exemplos imperfeitos é chamada de essencialismo, e a maioria dos arqueólogos modernos prefere evitar caracterizações essencialistas, embora reconhecendo alguns dos desafios que isso representa. Nesse sentido, uma das características da sistemática é que, filosoficamente falando, afirma Banning (2020) as entidades ontológicas resultantes e as relações são completamente arbitrárias.

Assim, Banning (2020) chama a atenção, especificamente dos arqueólogos, pelo uso de palavras como classificação e tipologia de maneira vaga e imprecisa e destaca que até matemáticos estão longe de ser consistentes do uso de termos assertivos para a sistemática. Banning (2020) segue a distinção trazida por Dunnell (2007) para as diferenciações entre os conceitos de classificação de agrupamento expandido por Gardin (1980) abordando tipologias como casos específicos de classificações e agrupamentos.

Dessa forma, Banning (2020) descreve classificação como o processo intelectual de atribuir itens ou instâncias, reais ou imaginárias, para categorias preconcebidas gerais, como se estivéssemos colocando objetos em caixas ou bandejas, para que adquiram uma identidade. Adams e Adams (1991) chamaria esse processo de "classificação" quando envolve classificar coisas reais, como artefatos. Hand (1997) chamaria de "classificação supervisionada". Para cada categoria, existe uma regra ou conjunto de regras para determinar se qualquer item pertence ou não pertence a essa categoria e se definimos as regras com cuidado, não há ambiguidade sobre a categoria à qual qualquer item específico pertence, afirma Banning (2020). O autor explana que as regras ou definições asseguram as condições que são necessárias e suficientes para atribuição a essa categoria, isso é, uma classificação é um arranjo abstrato com o qual conceituamos categorias, ou classes, às quais estamos atribuindo itens, que é com o qual criamos as unidades de uma escala nominal.

Nesse sentido, as classificações são abstratas e qualquer tipo de classificação consiste em construir uma série de categorias ou classes, cada uma definida por um ou mais critérios, que existem fora dos objetos a serem classificados, afirma Banning (2020). Nesse sentido o autor complementa que, as classificações são independentes das coisas que classificam, isto é, se um artefato pertence a uma classe particular, se você adicionar

itens ou retirar alguns outros itens, as regras que definem que a classe não muda – a classe elaborada antecede a inclusão de um objeto nela. E dessa forma, as classes oferecem valores em uma escala nominal. Em suma, a definição de cada classe estabelece as condições que são necessárias e suficientes para que um objeto faça parte da classe, isso significa, que nenhum item pode ser um membro dela, a menos que atenda a todos os critérios.

Já em relação à definição de agrupamento, Banning (2020) relata que este é um processo em que não há um sistema pré-organizado para solicitar o fenômeno de interesse independentes dos próprios fenômenos e os tipos de atributos que observados. O autor apresenta o exemplo, em que o agrupamento pode ser tão simples quanto depositar uma coleção de artefatos em uma mesa e movendo-os de forma que os itens em uma mesma pilha parecem mais semelhantes uns aos outros do que aqueles em outras pilhas. Banning (2020) completa que não há uma regra específica a se seguir para medir essa semelhança. Hand (1997) descreveria o agrupamento como "classificação não supervisionada" ou "reconhecimento de padrão".

Os métodos de agrupamento apresentados por Banning (2020) partem então dos objetos e não das regras de organização. As coisas que serão organizadas podem ser reais ou imaginárias, diretamente em frente de nós ou hipotético, relata o autor. Ele ainda complementa afirmando que em vez de ser definitivo, o grupo é descritivo, pois se descrevem grupos ou clusters de coisas. Nesse sentido, o agrupamento parte da descrição e enumeração de seus membros, em que se delimitam seus limites no espaço ou no tempo, ou se resumem as características de cada grupo estatisticamente.

Banning (2020) afirma ainda que uma das implicações do fato de que o agrupamento é descritivo é que, ao contrário de classes cujas definições não mudam, a descrição de cada grupo pode se alterar consideravelmente se você retirar ou adicionar itens, ou mesmo que os grupos não podem existir independentemente de seus membros. Você pode ter classes vazias, mas você nunca terá um grupo vazio.

De maneira geral pode-se reunir as características da classificação e agrupamento conforme ao quadro a seguir:

Classificação	Agrupamento
É um resumo e abstrata;	É concreta;
Consiste em classes;	Consiste em coisas;

As classes são mutuamente exclusivas;	Os grupos podem se cruzar ou se sobrepor;
As classes são definidas;	Os grupos são descritos;
Atribuir algo para uma classe não afeta sua definição;	Adicionar ou subtrair algo de um grupo muda a descrição do grupo;
Baseado em regras;	Com base em tendências, listas ou limites;
As regras especificam condições que são necessárias e suficientes para associação a uma classe;	Nenhuma condição é necessária ou suficiente para ser membro de um grupo;
Os itens são atribuídos a uma classe pré-existente;	Os grupos são formados por itens pré-existentes;
As classes não podem ter membros;	Não pode haver grupos sem membros;

Quadro 1 – Diferenciação entre Classificação e agrupamento. Adaptado de Banning (2020: 23-41).

Dentro da sistemática, tanto a classificação quanto o agrupamento pertencem ao que Dunnell (2007) chamou de arranjo - um procedimento que ordena dado sem unidades, um dispositivo de organização, explica Banning (2020). E, dessa maneira, o importante é que todos os arranjos são arbitrários, isto é: o número de atributos com o qual se descreve um determinado objeto é infinito, o número de maneiras possíveis de classificar ou agrupar objetos também é infinito. Apesar disso, o autor relata que é utilizada teoria para justificar a escolha e o uso de um arranjo de artefatos em detrimento de qualquer outro existente ou possível.

4.3.2 Classificação em Arqueologia - classificação paradigmática e taxonômica

Talvez seja importante abordar esse item de maneira mais parcimoniosa, pois classificar em arqueologia é um tema delicado e atual que proporciona a reflexão sobre o fazer arqueológico. Para o termo de classificação utilizados na arqueologia brasileira, Araujo (2019) acredita que parece haver uma certa confusão entre “comparabilidade” e “normatização tipológica”. O autor relata que a confusão é instaurada quando pesquisadores não utilizam os mesmos termos para designar as mesmas peças ou atributos analisados em suas pesquisas e assim, os problemas começam a se multiplicar.

Araujo (2019) sugere ainda a utilização de um glossário que possa abarcar as tentativas de uniformização de rótulos para os tipos analisados pelos arqueólogos. Além

de uma unificação dos métodos de classificação e análise de materiais arqueológicos, o autor exalta que a normatização da descrição dos atributos seria louvável, embora acredite que apenas isso não seria a solução para que possamos unificar as nossas análises, já (...) que não interessa o nome dado a uma peça, não interessa o rótulo aplicado a um determinado tipo: toda a comparabilidade entre peças, indústrias ou componentes de sítios arqueológicos reside na definição da classe por meio da estipulação das condições necessárias e suficientes para que um determinado objeto seja a ela designado (ARAÚO, 2019).

Assim, é indiscutível que as pesquisas que envolvam classificação precisem apresentar descrições claras sobre os atributos utilizados para permitindo correlações com outros estudos. Araujo (2019) ressalta que é imperativo deixar claro quais são os atributos utilizados para as análises arqueológicas e sobretudo, os porquês da adoção de tais métodos de análise e classificação utilizados.

Riede *et al.* (2020) dão atenção ao método utilizado nas análises e suas classificações afirmando ser fundamental para a construção de definições robustas das unidades taxonômicas, para que os arqueólogos possam padronizar suas unidades analíticas, com implicações nas discussões que permitam identificar, por exemplo, mudanças culturais e comportamentais no espaço e no tempo.

Riede e colegas (2020) apresentam a definição das unidades taxonômicas dependem de critérios consistentes para sua definição e delimitação e, além disso, acordos mútuos entre os pesquisadores sobre os significados dentro dos sistemas taxonômicos, bem como noções antropológicas, étnicas ou linguísticas bem definidas, já que as mesmas são fundamentais para que as unidades classificatórias arqueológicas possam ser operacionalizadas. Riede *et al.* (2020) indicam que as taxonomias culturais estão em crise, mas ainda assim, é de fundamental importância a definição robusta dessas unidades taxonômicas analíticas que possam definir culturas, indústrias, fácies, grupos, tradições, fases, entre outros, diante das diferentes formas de métodos adotados para construir tais associações arqueológicas. Os autores indicam que questões taxonômicas e debates sobre as classificações, mostraram um número substancial de tipos arqueológicos que em muitos casos podem mais gerar confusão do que uma solução em relação às nossas questões de padronização de atributos que possam dar conta da caracterização dos grupos humanos arqueologicamente representados.

Nesse sentido, a classificação para Dunnell (2007) é a única forma de criar unidades intensivamente definidas necessárias para a ciência, pois as unidades tornam-se dados na medida que compreendem todos os atributos relevantes dos fenômenos estudados no tipo particular de investigação representado pela arqueologia. Esse autor, explica que em arqueologia, quase todos os tipos de classificação são rotulados de “tipologias” e são paradigmáticas. Este autor crítica que na literatura recente observada, a taxonomia não tem apresentado papel importante. Aliás, Dunnell (2007) afirma que algumas descrições de “tipos” que são incompatíveis com a aplicação, quando apenas os táxons mais baixos são explícitos. Nesse sentido, Dunnell (2007), Araujo (2019), Riede *et al* (2020) concordam que em arqueologia as classificações de “tipos” e/ou “gênero” são frequentemente utilizadas, mas pouco explicadas e os esquemas classificatórios de “tipo/variedade” são desse gênero.

Dunnell (2007) apresenta os dois tipos de classificação sendo: paradigmática e a taxonômica, sendo apresentado no quadro a seguir:

Classificação Paradigmática	Classificação Taxonômica
as <u>classes são definidas mediante feições¹ não-ordenadas de igual importância.</u>	as classes são definidas por feições ordenadas serialmente <u>por táxons e hierarquizadas.</u>
<u>todas as classes contidas dentro de uma classificação são comparáveis entre si e não existe ordem entre as classes, nem posições fixas</u>	Estipula relações <u>não comparáveis</u> específicas entre as classes, construindo assim estruturas hierárquicas fixas.
É a forma de classificação disponível mais parcimoniosa e <u>adequada para usos heurísticos em que se constroem classificações iniciais para campos de fenômenos dados.</u>	É a forma menos parcimoniosa de classificação, mas a forma mais sofisticada que pode <u>incorporar relações mais complexas do que a classificação paradigmática, fornecendo meio elegante</u>

¹ É importante compreender que o autor entende as feições como os atributos que são observados nos objetos que estão sendo classificados e nessa forma de classificar esses itens observados não tem diferenciação ou peso de importância entre eles.

	para se gerar conjuntos específicos de classes para explicar um problema. É limitada a aplicações didáticas nas quais a solução pode aparecer por outros meios
A atribuição de objetos para as classes paradigmáticas <u>requer apenas a identificação de atributos que são análogos entre os objetos classificados</u>	Ela <u>não pode ser usada inicialmente para gerar um conjunto de classes, mas a partir do momento que as classes já existam, ela é intuitiva</u> . A solução é se basear numa classificação paradigmática anterior, para que se identifiquem as classes que são implícitas e não comparáveis aos conjuntos analisados
Menor potencial de ambiguidade na aplicação	

Quadro 2 – Resumo sobre diferenciação entre Classificação Paradigmática e Taxonômica. Adaptado de Dunnell (2007: 93-117)

4.3.2.1 O método de similaridade – a matemática dos agrupamentos

Nesse item pretendemos apresentar a partir do viés matemático as descrições sobre como os agrupamentos são elaborados. É importante compreender, que por se tratar de uma discussão matemática, os autores aqui, utilizam agrupamento como sinônimo para classificação. Nesse sentido, para Hair Jr *et al.* (2009) o que importa é apresentar o método do agrupamento a partir da estatística, sem se atentar para as discussões apresentadas anteriormente sobre a distinção entre classe ou grupo, se estão sendo analisados atributos que fazem partes de uma classificação (paradigmática ou taxonômica) ou um agrupamento, se os atributos são previamente descritos em classes ou se os objetos apresentam suas características e se agrupam a partir deles. Dessa forma, Hair Jr *et al.* (2009) entendem que reconhecimento de padrões e o agrupamento é uma tarefa inata a todos os indivíduos, pois é uma habilidade humana inerente a capacidade de processar até mesmo pequenas diferenças em inúmeras características e a estatística possibilita a mensuração destas diferenças.

Segundo Hair Jr. *et al.* (2009) a análise de agrupamentos é um conjunto de técnicas em estatística multivariada cuja finalidade principal é agregar objetos com base nas características que eles possuem. Esse tipo de análise tem sido chamado de *análise Q*,

para a construção de tipologias, análises de classificação e taxonomia numérica. Os autores informam que essa variedade de nomes se deve ao uso de métodos de agrupamento nas mais diversas áreas, como psicologia, biologia, sociologia, economia, engenharia e administração.

Dessa forma, pode-se compreender que a análise de agrupamentos se assemelha à análise fatorial em seu objetivo de avaliar estrutura do conjunto analisado, porém, difere de maneira que a primeira agrega objetos e a segunda se interessa em agregar variáveis. Além disso, completam os autores, a análise fatorial faz agrupamentos com bases em padrões de variação e correlação dos dados, enquanto a análise de agrupamentos faz agregados baseados em distância ou proximidade dessas variáveis distribuídas em um gráfico de dispersão.

Hair Jr. *et al.* (2009) explica que a análise de agrupamentos é uma técnica da estatística multivariada e tem como objetivo objetos de modo que cada objeto é semelhante aos outros no agrupamento com base em um conjunto de características escolhidas. Os autores relatam que os agrupamentos resultantes devem exibir homogeneidade interna dentro dos agrupamentos e heterogeneidade externa, entre agrupamentos, isto é, se o agrupamento for bem sucedido, os objetos dentro dos agrupamentos estarão próximos quando representados graficamente, e diferentes agrupamentos estarão distantes. A questão de similaridade dentro dos agrupamentos são normas da estatística, isso deve ficar realçado, pois com as análises de agrupamento esse é um dos resultados a que se espera observar entre conjuntos analisados.

Como dito anteriormente, o agrupamento parte da análise de um conjunto de variáveis, que são as características dos objetos analisados e Hair Jr, *et al.* (2009) informam que são a partir delas que os agrupamentos podem ser construídos e comparado entre si. Assim, os autores explicam que a análise de agrupamentos é descritiva, não-teórica e não-inferencial; os agrupamentos criados são independentes da existência de alguma estrutura real nos dados. Isso quer dizer que os agrupamentos elaborados são totalmente dependentes das variáveis usadas como base para medir sua similaridade.

Hair Jr. *et al.* (2009) explicam que a medição de similaridade na estatística representa grau de correspondência entre objetos ao longo de todas as características usadas para a análise. Ainda, informam que o processo de análise de agrupamento passa a ser cada vez mais complexo à medida que tentamos reproduzir o processo através desta técnica multivariada. Assim, o objetivo principal da análise de agrupamentos é dividir um

conjunto de objetos em dois ou mais grupos com base na similaridade dos objetos em relação a um conjunto de características especificadas.

Hair Jr *et al.* (2009) apresentam consideração sobre a seleção de variáveis, pois quando são incluídas no processamento estatístico é necessário realizar uma relação a considerações teóricas e conceituais, bem como práticas, em que são atreladas as informações teóricas analisadas e os atributos selecionados para o processamento estatístico, isto é, existindo uma argumentação teórica segundo as quais as variáveis são selecionadas. Dessa forma, seja baseado em um argumento teórica explícita, ou seja, em pesquisas anteriores ou suposições, é necessário perceber a importância de incluir apenas aquelas variáveis que: (1) caracterizam os objetos sendo agregados e (2) se relacionam especificamente aos objetivos da análise de agrupamentos.

A partir disso, compreende-se que a técnica utilizada para a análise de agrupamentos não apresenta meios para diferenciar variáveis relevantes das que podem ser irrelevantes para as inferências desejadas e assim, determina os grupos de objetos mais consistentes, mesmo que distintos, ao longo de todas as variáveis. Hair Jr *et al.* (2009) alertam para que jamais sejam incluídas variáveis indiscriminadamente e aleatoriamente, em vez disso, deve-se escolher cuidadosamente as variáveis com o objetivo da pesquisa como critério de seleção. Em termos práticos eliminam-se as variáveis que não são distintas ou que não se diferem significativamente do conjunto agrupado. Esse procedimento permite que a técnica de agrupamento maximize a modelagem de agrupamentos com base apenas nas variáveis que exibam diferenças ao longo dos objetos.

Nesse sentido, Hair Jr *et al.* (2009) relatam que a similaridade entre objetos é uma medida empírica de correspondência, ou semelhança, entre objetos a serem agrupados e que a similaridade entre objetos pode ser medida de diversas maneiras, mas três métodos dominam as aplicações de análise de agrupamentos: 1) medidas correlacionais, 2) medidas de distância e 3) medidas de associação, sendo:

1) coeficiente de correlação entre dois objetos medidos sobre diversas variáveis. Com efeito, em vez de correlacionar dois conjuntos de variáveis, invertamos a matriz de dados, de forma que as colunas representam os objetos e as linhas correspondem às variáveis. Logo, o coeficiente de correlação entre as duas colunas de números é a correlação (ou

similaridade) entre os perfis dos dois objetos. Altas correlações indicam similaridade (a correspondência de padrões ao longo das características) e baixas correlações denotam uma falta da mesma. Esse procedimento é seguido também na aplicação de análise fatorial do tipo Q.

2) as medidas de distância representam similaridade como proximidade de observações umas com as outras ao longo de variáveis na variável estatística de agrupamento. As medidas de distância são, na verdade, uma medida de dissimilaridade, com valores maiores denotando menor similaridade. A distância é convertida em uma medida de similaridade pelo uso de uma relação inversa. Tipos de medida de distância: a) *Distância euclidiana* é a medida mais comumente reconhecida, muitas vezes chamada de distância em linha reta; b) *Distância euclidiana quadrada (ou absoluta)* é a soma dos quadrados das diferenças sem calcular a raiz quadrada. A distância euclidiana quadrada tem a vantagem de que não é necessário calcular a raiz quadrada, o que acelera sensivelmente o tempo de computação, e é a distância recomendada para os métodos de agrupamento centróide e de Ward; c) *Distância city-block (de Manhattan)* este procedimento é o mais simples de calcular, mas pode conduzir a agrupamentos inválidos se as variáveis forem altamente correlacionadas; d) *Distância de Chebychev* a distância é a maior diferença ao longo de todas as variáveis de agrupamento; e) *Distância de Mahalanobis (D^2)* é uma medida generalizada de distância que explica as correlações entre variáveis de uma maneira que pondera igualmente cada uma delas. Ela também depende de variáveis padronizadas e é discutida com mais detalhes em uma seção posterior (não disponível para SAS e SPSS).

3) Medidas de associação. Medidas de similaridade por associação são usadas para comparar objetos cujas

características são medidas apenas em termos não-métricos (medida nominal ou ordinal). (HAIR JR, *et al.* 2009: 436. **Grifo nosso**).

Nesse sentido, a maneira utilizada para medir a similaridade entre as características, ou variáveis de um objeto é a distância, pelos motivos: a medida de distância representa melhor o conceito de proximidade, que é fundamental para a análise de agrupamentos e a análise de agrupamentos é tipicamente associada com características medidas por variáveis métricas, explicam Hair Jr *et al.* (2009).

4.3.2.2 Interpretação dos agrupamentos

O estágio de interpretação envolve o exame de cada agrupamento em termos da variável estatística de agrupamento para nomear ou designar um rótulo que descreva precisamente a natureza dos agregados. Hair Jr *et al.* (2009) entendem que a interpretação dos agrupamentos permite ir além da apresentação da descrição das variáveis analisadas. Os autores entendem que estes elementos fornecem um meio de avaliar a correspondência das variáveis agregadas obtidas a partir do método, realizando inferências que são embasadas pela teoria anteriormente proposta ou por experiências empíricas. Além disso, Hair Jr *et al.* (2009) relatam que se os agrupamentos forem usados para realizar algum tipo de inferência que seja confirmatória, os perfis e as variáveis analisadas podem fornecer um meio direto para avaliar a correspondência entre essas variáveis, nesse sentido, os perfis de agrupamento também fornecem um roteiro que possibilita avaliar a significância entre as variáveis abordadas.

Assim, Hair Jr *et al.* (2009) compreendem que a análise de agrupamentos permite aos pesquisadores um método objetivo para realizar uma das tarefas mais naturais para os seres humanos, que é a classificação. Os autores relatam que esse método pode ser utilizado para fins de simplificação, exploração ou confirmação dos dados, sendo que a análise de agrupamentos é uma poderosa ferramenta analítica que conta com uma vasta gama de aplicações. Além disso, os autores defendem que junto com essa técnica de análise existe a responsabilidade do pesquisador em utilizar e aplicar princípios inerentes de forma adequada desse tipo de análise e quando usada de maneira adequada, o método

apresenta potencial de revelar estruturas dentro dos dados que não poderiam ser observadas de outra maneira.

4.3.2.3 Considerações sobre o método de testes de similaridade na arqueologia

A compreensão e realização de agrupamentos parte do princípio da medição da distância entre variáveis que são analisadas. Banning (2020) compreende que estes métodos de medição de distância e de agrupamento têm como diferencial o agrupamento por “distância” ou, como ele definiu; a dissimilaridade entre itens ou espaços multidimensionais. O autor compreende que a tendência central para cada grupo é alcançada a partir de uma solução que minimiza as “distâncias” entre pares de membros do grupo, sendo que estas tentativas são fórmulas matemáticas que têm a intenção de capturar o tipo de similaridade dentro do grupo encontrada em variantes estatísticas intuitivas e estatísticas a partir de métodos estatísticos ou métodos de tipo-variantes de descrições politéticas. As subclasses elaboradas são conhecidas como clusters que incluem agrupamentos hierárquicos que busca descrever a densidade e escalonamento multidimensional das variáveis.

Banning (2020) compreende o agrupamento hierárquico, ou cluster hierárquico, de maneira simples, sendo uma boa maneira de ilustrar a maioria dos princípios dos métodos de distância. Dessa forma, o autor explica que a essência do agrupamento hierárquico é comparar um conjunto de objetos a partir da relação dele, com um grande número de atributos e, assim, agrupar aqueles que são mais semelhantes uns aos outros. Este método é baseado em "distâncias" que, em casos mais simples, são apenas as proporções de discordâncias entre os atributos, quando comparados em pares em relação a uma lista de atributos (BANNING, 2020). Nesse sentido, o autor propõe que o produto de cluster hierárquico é apresentado no formato de um diagrama em árvore que tem perfil semelhante com uma classificação taxonômica, mas é diferente uma vez que os "ramos" são baseados em proporções de traços diferentes ou outras medidas de distância, não em distinções definidas.

Banning (2020) relata que existe ainda a possibilidade de utilização de um método aglomerativo, conhecido como ‘método Ward’, que exige que as variáveis analisadas tenham pelo menos algum nível mínimo de similaridade e os grupos sejam formados por

ao menos dois, ou todos os membros com algum tipo empírico adesão existente entre os coeficientes de similaridade de todos os pares possíveis no grupo. O método de Ward, como é conhecido este método de agrupamento, se aglomera de modo a minimizar o aumento da variabilidade intragrupo quando os itens são adicionados ao grupo. Isso torna menos provável que um item adicionado não terá praticamente nada em comum com alguns outros membros do grupo, mas ainda não garantir que quaisquer dois membros serão muito semelhantes, explica Banning (2020).

Por outro lado, Banning (2020) apresenta a existência do método de associação de atributos, que é uma outra classe de métodos de agrupamento ou, conhecido como “cluster estatístico” aqui é identificado a partir da “associação de atributos” para evitar confusão com os métodos de distância descritos anteriormente. Na associação de atributos, explica Banning (2020) a identificação de grupos depende das associações estatísticas entre estes atributos analisados, sendo esta é uma extensão da intuição, conhecida entre os arqueólogos como o artefato "tipo", que envolve alguma combinação recorrente de atributos.

Banning (2020) ainda apresenta a abordagem bayesiana, sendo uma outra maneira para lidar com a incerteza do potencial em itens de agrupamento em grupos. O autor informa que esse método permite determinar as probabilidades de diferentes números de clusters e as suas atribuições mais prováveis de itens para cada grupo. O autor afirma que durante a análise de uma classificação é preferível ter classes para as quais esperamos atribuir muitos itens, em vez de ter muitas classes "vazias", isso por que, a exploração e análise de dados pode exigir que tenhamos mais categorias, mas que ao longo das análises é possível que se elimine aquelas que pouco contribuem para cumprir o objetivo proposto na pesquisa.

Para tanto, Banning (2020) relata que as Classificações Taxonômicas tendem a ser muito receptivas à combinação de categorias pouco utilizadas e preferível ter tipos e atributos que nos permitem ser confiantes e precisos sobre o seu significado empírico, no que diz respeito à finalidade da tipologia. Banning (2020) ainda relata a existência de uma tipologia cronológica, que corresponde à um tipo de observação de artefatos que ocorreram apenas por um curto período de tempo e continuam com poucas mudanças ao longo de muitos séculos. Os arqueólogos às vezes chamam esses tipos de "altamente diagnóstico" ou "tipo fósseis", que também podem ser baseados em atributos que são claros e razoavelmente reproduzíveis.

Banning (2020) aponta que Hand (1997) descreve que as características as categorias podem ser facilmente distinguíveis a partir de sua Separabilidade, em que a Separabilidade acontece quando os atributos são comuns e exclusivos a um tipo de classe, tornando clara a separação entre as classes analisadas, sendo a Separabilidade alta. Já na análise entre agrupamentos que são politéticos, ou em conjuntos com atributos sobrepostos, a separabilidade é baixa.

Nesse sentido, os métodos de agrupamento estatístico requerem avaliação de qualidade de seus resultados, afirma Banning (2020), pois alguns dos métodos são muito sensíveis a outliers ou ruído nos dados, por isso é importante verificar se os outliers tem impacto nos resultados.

4.3.3 A aplicação do método Multivariado de produção de clusters

4.3.3.1 Calculando índices de similaridade ou dendrogramas de similaridade

Os dados devem estar organizados com espécies (na coluna A) e as amostras ou variáveis em colunas adjacentes. A dica é que as informações ausentes devem ser preenchidas com zero e para inserir os zeros (vá em substituir, substituir “nada” por “zeros” – isso em uma tabela de frequência dentro de uma planilha Excel).

Os dados destas planilhas devem ser copiados (Ctrl +C) e utilizando os softwares PAST os dados devem ser transferidos.

Ativa-se os itens “row attributes” e o “column attributes” e ao lado da coluna A, e acima da linha 1 os dados devem ser colados no PAST (Ctrl +V) – dessa forma, todos os atributos da planilha do Excel serão transportados para o software. Esse procedimento é para a edição da planilha no PAST. Após a inserção dos dados no PAST, os itens “row attributes” e o “column attributes” devem ser desabilitados.

É indicado que nesse momento seja feita a passagem dos itens de colunas para linhas e linhas transpostas por colunas, através do procedimento: Edit > Rearrange> Transpose.

Dessa forma, quando realizar as análises multivariadas, os dados ficam organizados.

Nesse rearranjo, as informações que eram Sítios (linhas) X atributos (colunas) se tornam Atributos (linhas) X Sítios (colunas); esse procedimento é pertinente, pois o Excel apresenta colunas limitadas, enquanto a quantidade de linhas é ilimitado, e dessa forma a

quantidade de colunas seria limitada (o número de sítios é limitado) e a quantidade de atributos (linhas) ilimitado; o que facilita a apresentação dos dados.

Após esse procedimento, no PAST, toda a planilha deve ser selecionada clicando no canto superior esquerdo da planilha, logo acima da primeira linha – a célula em cinza. Após isso: Multivariate > Similarity and distance índices e automaticamente o procedimento será feito.

O resultado é uma planilha em que se pode escolher qual índice de similaridade deve-se escolher. Costumamos escolher índices de similaridade Euclidiana ou Jaccard (presença e ausência de informações). E a planilha resultante pode ser copiada e colada no Excel. Além disso, a tabela apresentada pode ser usada já como justificativas para a similaridade desses dados trabalhados.

4.3.3.2 Calculando agrupamentos ou clusters

Para a elaboração de Clusters: a planilha de frequências transportadas para o PAST, como feito anteriormente deve ser selecionada. E realizar o seguinte procedimento: Multivariate> Cluster> Classical.

O cluster é elaborado automaticamente e atentar-se para o algoritmo utilizado é o Paired group (UPGMA) – grupos pareado, com o index de similaridade Euclidiano.

Em ‘Graph settings’, o eixo Y deve ser colocado em 0 (ZERO) e o X em 1 (UM), para que o índice de similaridade seja entre 0-1 como o que é representado através do teste de distância feito anteriormente.

O cluster elaborado é interpretado partindo de baixo para cima, como uma árvore, em que o que está mais abaixo é a representação do que é mais semelhante, enquanto o que está acima, são as unidades verificadas separadas em suas particularidades. Essa forma de observar o gráfico de Cluster é como foi apresentado anteriormente por Banning (2020). É importante apresentar um ponto de corte entre baixa e alta similaridade, para poder realizar inferências sobre o que o gráfico está apresentando. A escolha do ‘corte’ deve ser explicada durante a descrição do gráfico.

4.3.3.3 Calculado a Análise de Componentes Principais (PCA) através do PAST

A Análise de Componentes Principais (ACP) ou *Principal Component Analysis* (PCA) pode ser calculado a partir do *software* Past que exige a implementação dos dados

crus, como os inseridos para a elaboração dos clusters. O procedimento é: Multivariate> Ordenation> Principal Components (PCA).

Uma janela a parte é aberta com os componentes principais apresentados a partir de seus valores e a variância (%) dentro da aba Summary. Na aba seguinte Scatter Plot é apresentado um gráfico de dispersão em que se pode manipular inserindo elipses com 95% de representatividade, bem como etiquetas para identificar os dados apresentados no gráfico. É este gráfico que será apresentado neste relatório para auxiliar a interpretação e visualização dos testes de similaridade em seus diversos aspectos.

5. Sítios selecionados para a pesquisa

A partir da seleção da margem paulista da bacia do Rio Paranapanema, foram escolhidos sítios arqueológicos que apresentavam datações. Como explicado anteriormente, tais sítios compõem o Sistema de Informação Geográfica (SIG) elaborado por Perez (2018) em que foram selecionados apenas sítios com cronologia conhecida além da coordenada geográfica.

O Banco de Dados (BD) elaborado por Perez (2018) conta com 783 sítios arqueológicos para o oeste e sul paulista associados às Tradições Tupiguarani e Itararé-Taquara, sendo que existem 175 sítios Tupiguarani na margem paulista da bacia do Rio Paranapanema, foco deste trabalho. Perez (2018) relata que a elaboração e a construção do BD e do SIG para os sítios arqueológicos do oeste e sul paulista é resultado da revisão e a aglomeração de informações da bibliografia especializada produzida entre 1895 e 2015, sendo fichas online, e impressas e disponíveis do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Superintendência de São Paulo (IPHAN/SP), relatórios técnicos disponíveis nos arquivos do IPHAN/SP, bibliografia e publicações disponíveis na Biblioteca do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE/USP).

Para esta pesquisa selecionamos os sítios com datação conhecida, que representa 31 sítios arqueológicos da Tradição Tupiguarani. Essas informações compuseram o protocolo de seleção dos sítios exposto no Projeto de Pesquisa submetido e aprovado pela comissão científica do CNPq.

Tabela 4 – Sítios arqueológicos com cronologia e coordenadas geográficas conhecidas na margem paulista da bacia do Rio Paranapanema.

N.	Nome do Sítio	Tradição	Município - SP	Datas existentes	Referências atribuídas aos sítios	Localização do acervo
1	Jango Luís	Tupiguarani	Buri	980±100 AP 1260 AP 1540±150 AP 765 AD 1076 AP	PALLESTRINI, 1968-1969; MORAIS, 1978; SCATAMACCHIA, 1981; POSSE, 1984;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE-USP, Piraju
2	Campina	Tupiguarani	Campina do Monte Alegre	540±50 AP	MORAES, 2007;	Informação ausente
3	Panema	Tupiguarani	Campina do Monte Alegre	2030±200 AP 290±40 AP	MORAIS, 2000; MORAES, 2007; PIEDADE, 2000; CORREA, 2014;	Informação ausente
4	Martins	Tupiguarani	Campos Novos Paulista	580±60 AP	MORAIS, 2000;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE-USP, Piraju
5	Figueira	Tupiguarani	Cândido Mota	820±80 AP 428±50 AP 624 AP	MORAIS, 2000; MORAIS, 2001; MORAES, 2007; CORREA, 2014;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE-USP, Piraju
6	Marolo	Tupiguarani	Cândido Mota	594±60 AP	MORAIS, 2000; MORAIS, 2001; MORAES, 2007; CORREA, 2014;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE-USP, Piraju
7	Mata da Figueira	Tupiguarani	Cândido Mota	340±35 AP	MORAIS, 2000; MORAIS, 2001; MORAES, 2007; CORREA, 2014;	Centro Regional de Arqueologia Mario

N.	Nome do Sítio	Tradição	Município - SP	Datas existentes	Referências atribuídas aos sítios	Localização do acervo
						Neme/MAE-USP, Piraju
8	Pajeú	Tupiguarani	Cândido Mota	875±90 AP 340±35 AP 607 AP	MORAIS, 2000; MORAIS, 2001; MORAES, 2007; CORREA, 2014;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE-USP, Piraju
9	Indaiá	Tupiguarani	Ibirarema	340±35 AP	MORAIS, 2001; CORREA, 2014;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE-USP, Piraju
10	Capisa	Tupiguarani	Iepê	850 AP	FACCIO, 1998;	Museu de Arqueologia de Iepê - MAI, Iepê
11	Lagoa seca	Tupiguarani	Iepê	770 AP	FACCIO, 1998; PEREIRA, 2011; BACO, 2012;	Museu de Arqueologia de Iepê - MAI, Iepê
12	Ragil	Tupiguarani	Iepê	1660±170 AP 1668 AP 1668 AP	FACCIO, 1998; PEREIRA, 2011;	Museu de Arqueologia de Iepê - MAI, Iepê
13	Ragil II	Tupiguarani	Iepê	1093±100 AP 879 AP	FACCIO, 1998; PEREIRA, 2011; BACO, 2012;	Museu de Arqueologia de Iepê - MAI, Iepê
14	Terra do sol nascente	Tupiguarani	Iepê	750 AP	FACCIO, 1998;	Museu de Arqueologia de Iepê - MAI, Iepê
15	Caçador	Tupiguarani	Itaí	220±20 AP	MORAIS, 2000; MORAES, 2007; CORREA, 2014;	Centro Regional de Arqueologia

N.	Nome do Sítio	Tradição	Município - SP	Datas existentes	Referências atribuídas aos sítios	Localização do acervo
						Mario Neme/MAE-USP, Piraju
16	Bianco	Tupiguarani e Itararé-Taquara	Itapeva	295±30 AP	ARAUJO, 2001;	MAE/USP, São Paulo
17	Fonseca	Tupiguarani	Itapeva	1100±110 AP 1010±100 AP 1076 AP 1190±120 AP 970±100 AP <u>1100±100 AP</u> <u>1110±110 AP²</u> 899 AD 1076 B.P.	MORAIS, 1978; POSSE, 1984; ARAUJO, 2001;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE-USP, Piraju e MAE/USP, São Paulo
18	Alves	Tupiguarani	Piraju	1150±100 AP 1020 B.P 1021±100AP 955±100 AP	PALLESTRINI, 1972-1973, 1974, 1988; SCATAMACHIA, 1981; POSSE, 1984; MORAIS, 2000; MORAES 2007; CORREA, 2014;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE-USP, Piraju e MAE/USP, São Paulo
19	Bersi	Tupiguarani	Piraju	520±60 AP	MORAIS, 2000; MORAIS, 2001; MORAES 2007; CORREA, 2014;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE-USP, Piraju
20	Camargo	Tupiguarani	Piraju	450±40 AP 1030 AP	KASHIMOTO, 1997; POSSE, 1984; MORAIS, 2000;	Centro Regional de Arqueologia

² Essas datas em destaque aparecem repetidas, pois foram identificadas em publicações diferentes e não é possível através das publicações identificar se foram testes laboratoriais diferentes, ou foi uma consulta anterior que resultou na divulgação destas datas.

N.	Nome do Sítio	Tradição	Município - SP	Datas existentes	Referências atribuídas aos sítios	Localização do acervo
				2060 AP ³ 4650 AP ⁴ 1030±100 AP	MORAIS, 2001; MORAES, 2007; CORREA, 2014;	Mario Neme/MAE- USP, Piraju
21	Colina	Tupiguarani	Piraju	870±90 AP	MORAIS, 2000; MORAES, 2007;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE- USP, Piraju
22	Nunes	Tupiguarani	Piraju	880±90 AP 879±80 AP	KASHIMOTO, 1997; MORAIS, 1985; PALESTRINI, 1988; NOELLI, 1999-2000; MORAIS, 2000; MORAIS, 2007;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE- USP, Piraju
23	Piapara	Tupiguarani	Piraju	710±70 AP	MORAIS, 2001;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE- USP, Piraju
24	Piracanjuba	Tupiguarani	Piraju	1520 AD 1355 AD	FRANCO, 2007;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE- USP, Piraju
25	Alvim	Tupiguarani	Pirapozinho	942 AP 978±100 AP 906±90 AP ±903 AP ±903 AP 978 AP	FACCIO, 1992; KASHIMOTO, 1992, 1997;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE- USP, Piraju

³ Essa data não foi considerada, por tratar de período associado ao material lítico do sítio.

⁴ Essa data não foi considerada, por tratar de período associado ao material lítico do sítio.

N.	Nome do Sítio	Tradição	Município - SP	Datas existentes	Referências atribuídas aos sítios	Localização do acervo
26	Itororó	Tupiguarani	Pirapozinho	Século XVIII	KASHIMOTO, 1992, 1997; MORAIS, 2001;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE-USP, Piraju
27	Neves	Tupiguarani	Rancharia	755±80 AP 1800 AP	FACCIO, 1998; PEREIRA, 2011;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE-USP, Piraju
28	Peroba	Tupiguarani	Salto Grande	917±100 AP	MORAIS, 2000, 2001; MORAIS, 2007; CORREA, 2014;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE-USP, Piraju
29	Domingos 2	Tupiguarani	Sandovalina	480±60 AP	MORAIS, 2001, CORREA, 2014;	Informação ausente
30	Almeida	Tupiguarani	Tejupá	1400 AD 515 AP 560±60 AP 470±50 AP	SCATAMACCHIA, 1981; POSSE, 1984; MORAIS, 2001;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE-USP, Piraju
31	Taquaruçu	Tupiguarani	Teodoro Sampaio	Século XVII	KUNZLI, 1987; MORAIS, 2001; CORREA, 2014;	Centro Regional de Arqueologia Mario Neme/MAE-USP, Piraju

6. Acesso aos acervos

A solicitação de acesso aos acervos foi feita às seguintes instituições: Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE/USP) que é responsável pelo Centro Regional de

Arqueologia Mário Neme, Piraju, Museu de Arqueologia Iepê (MAI), Museu de Arqueologia Regional (MAR) e Centro de Museologia Antropologia e Arqueologia (CEMARQ), FCT/UNESP, Campus Presidente Prudente. Essas instituições têm protocolos distintos de acesso aos acervos, porém encaminhamos carta de apresentação da pesquisa, apresentação do projeto de pesquisa, formulário pertinente da instituição e Curriculum Lattes para análise. No caso do MAI, MAR e CEMARQ, todos ligados à Faculdade de Ciência e Tecnologia - FCT/UNESP, Campus de Presidente Prudente, solicitamos acesso à Coordenadora dessas instituições a Professora Doutora Livre Docente Neide Barrocá Faccio.

As solicitações de acesso aos acervos sob tutela da FCT/UNESP Campus Presidente Prudente foram aceitas entre março e abril de 2020, já a concessão do MAE/USP veio em março de 2020, no início da quarentena causada pela pandemia. Em agosto de 2020 o MAE/USP informou que além da autorização de acesso ao acervo expedida deveria ser apresentado um protocolo de segurança para análise do material devido às complicações apresentadas pela pandemia.

O protocolo de segurança que foi seguido durante a análise dos acervos sob tutela do MAE/USP em São Paulo partiu de análises em isolamento, uso de máscara e luvas, além da esterilização de mesas e computadores com álcool 70%. O Professor LD. Dr. Astolfo Gomes de Mello Araujo, coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente (LEVOC/MAE/USP) e a Professora Dra. Marisa Coutinho Afonso, coordenadora do Laboratório de Arqueologia da Paisagem e Geoarqueologia (LAPGEO/MAE/USP) cederam espaço para a realização desta pesquisa. Ainda assim, grande parte do material analisado foi feito no Centro Regional de Arqueologia Mário Neme/MAE-USP, Piraju/SP, onde seguimos todos os protocolos de segurança e isolamento e higienização dos espaços exigidos pela instituição.

Até a conclusão deste relatório, tivemos acesso aos acervos do pelo Centro Regional de Arqueologia Mário Neme/MAE-USP, Piraju/SP e do MAE/USP em São Paulo. A Tabela 5 demonstra quais acervos foram acessados e suas instituições de guarda. Observamos 16 coleções das 31 propostas nesta pesquisa respectivamente, o Museu de Arqueologia e Etnologia de São Paulo e sua extensão em Piraju. Ressaltamos que os acervos sob tutela da FCT/UNESP não puderam ser analisados efetivamente devido as dificuldades causadas pela pandemia e decretos de fechamento das instituições públicas de ensino e pesquisa.

Tabela 5 - Acervos e instituições de guarda.

Instituição	Acervo analisado	Acervo não analisado	Acervo fotográfico analisado
MAE/USP/SP	Bianco, Fonseca ⁵		
MAE/USP/Piraju	Almeida, Alves, Alvim, Colina, Figueira, Fonseca, Indaiá, Itororó, Marolo, Martins, Mata da Figueira, Neves, Nunes, Pajeú, Peroba	Bersi, Caçador, Camargo, Jango Luís, Nunes, Piapara, Piracanjuba	Almeida, Alves, Fonseca, Jango Luís, Mata da Figueira, Nunes, e Piracanjuba
FCT/UNESP		Capisa, Lagoa Seca, Ragil, Ragil II, Jango Luís, Taquaruçu ⁶ , Terra do sol nascente	Capisa, Lagoa Seca, Ragil, Ragil II, Jango Luís
Acervos não localizados		Campina, Domingos 2, Panema	

Ainda, conforme demonstra a Tabela 5, sete sítios que estão em Piraju não puderam ser analisados, devido ao curto período que a instituição disponibilizou para acesso aos acervos, diante do alongado período de pandemia. Destacamos ainda nesta Tabela 5 que os sítios Campina e Panema não foram localizados em nenhuma instituição consultada. oão Carlos Alves, técnico de laboratório do Centro Regional de Arqueologia Mário Neme/MAE-USP nos informou que possivelmente esses acervos e os sítios mudaram de nome, porém nenhuma nota foi encontrada na bibliografia consultada ou entre a documentação da instituição. Já o sítio Domingos 2 não obtivemos qualquer informação

⁵ O acervo correspondente ao sítio Fonseca disponível no MAE/USP/SP corresponde a um saco com aproximadamente 20 fragmentos de parede cerâmicas sem curadoria ou numeração.

⁶ O sítio Taquaruçu tem seu acervo lítico alocado na reserva técnica do MAE/USP/Piraju, o acervo cerâmico está sob guarda da FCT/UNESP e foi analisado por Beatriz Mercês, aluna de Iniciação Científica da FCT/UNESP, Campus Presidente Prudente. Utilizamos neste trabalho de parte das análises da pesquisadora.

do paradeiro de seu acervo, nem em consulta bibliográfica ou em conversas com conhecidos e companheiros de laboratório ou professores.

Em relação ao acervo sob tutela da FCT/UNESP, a Tabela 5 demonstra que, embora não tenha sido possível ter acesso aos conjuntos materiais, a Professora Dr. LD Neide Barrocá Faccio nos disponibilizou dados da curadoria dos acervos, bem como as fotografias das coleções pintadas disponíveis nessa instituição (FACCIO, 2011) e dessa forma, conseguimos reunir informações mínimas dos sítios Capisa, Lagoa Seca, Ragil, Ragil II e Jango Luís faltando apenas dados do Sítio Terra do Sol Nascente (com salvaguarda pelo Museu de Arqueologia de Iepê -MAI, Iepê/SP) que não obtivemos acesso a qualquer informação sobre o acervo.

Ainda, informamos que tivemos acesso a fotografias dos fragmentos cerâmicos pintados dos Sítios Almeida, Alves, Fonseca, Jango Luís, Mata da Figueira, Nunes, e Piracanjuba totalizando 37 fotografias possíveis de análise para os acervos sob tutela do Centro Regional de Arqueologia Mário Neme/MAE-USP, Piraju, conforme será descrito no item 7 deste relatório.

7. Resultados Obtidos

Apresentamos nesta sessão a descrição quantitativa descritiva dos acervos analisados (informado no item 6 deste relatório), além da descrição das curadorias enviadas dos acervos sob responsabilidade da FCT/UNESP. Ainda, apresentaremos as manipulações realizadas através das análises de seriação e testes de similaridade entre as coleções analisadas. Tais informações apresentadas compõem a ficha de análise apresentada nos Anexos (ANEXO 1). Os dados serão apresentados a partir de Tabelas e Gráficos que repercutirão em frequências as informações até então levantadas.

Entre os dias 2 de novembro de 2020 e 22 de novembro de 2020 tivemos acesso ao acervo disponível no Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE/USP) em São Paulo e conseguimos analisar parte do acervo do sítio Bianco. A parte analisada deste sítio se refere ao material identificado dentro da reserva técnica. Sabemos da existência de outra parte desse acervo, porém não foi possível acesso a ela dada as restrições causadas pela pandemia. Relembramos que o acesso ao MAE/USP/SP foi bastante restrito, nos permitindo realizar 4 horas de pesquisa por dia. O museu sugeriu que os laboratórios fossem ocupados por uma pessoa por vez, no período compreendido entre 10 horas e 16

horas. Nos dias de trabalho também dividimos os horários de funcionamento do laboratório com outros colegas que compõem corpo de pesquisadores do Museu que desenvolvem suas pesquisas particulares. Dessa forma, tivemos acesso aos acervos apenas 4 horas semanais de pesquisa ao longo do período informado.

Entre os dias 30 de novembro de 2020 e 10 de dezembro de 2020 conseguimos acesso ao acervo do Centro Regional de Arqueologia Mário Neme/MAE-USP, Piraju. Nesses dias, conseguimos analisar os acervos dos sítios: Almeida, Alves, Alvim, Colina, Figueira, Indaiá, Itororó, Marolo, Martins, Mata da Figueira, Neves, Nunes, Pajeú, Peroba (como demonstra a Tabela 5). Em relação ao sítio Fonseca foram analisadas apenas as bordas identificadas nas analisadas caixas 1,3, 4, 6, 7, 9, não tivemos tempo útil para analisar o conteúdo das caixas 2,5, 8, 10,11. Mesmo assim, deste sítio, foram observados 371 fragmentos de bordas, que serão apresentadas a seguir no item 7.1.3 deste relatório.

7.1 Análise descritiva dos dados

Durante a análise dos acervos do Centro Regional de Arqueologia Mário Neme/MAE-USP, Piraju fizemos algumas ressalvas sobre a disponibilidade de alguns acervos (ver Protocolo de análise no Projeto de Pesquisa, item ‘Desafios científicos e tecnológicos e meios e métodos de superá-los’, p. 13). O protocolo apresentado indicava a necessidade mínima de 30 fragmentos por sítio, devido às dificuldades de acesso decidimos incluir os fragmentos que pudessem ser analisados para sítios considerados pequenos, como Indaiá, Colina e Marolo que tivessem mais de 2cm de comprimento. Essa iniciativa teve o intuito de considerar o maior número de sítios que pudessem ser incluídos nas análises, mesmo que isso prejudicasse a análise de sítios com acervos grandes, como o Fonseca que foi analisado parcialmente, mas apresentou boa amostra de informações.

Nesse sentido, temos:

Sítio Indaiá – analisadas 7 bordas e 14 fragmentos de parede identificados;

Sítio Colina – analisados 12 fragmentos de parede disponíveis na coleção, toda amostra disponível;

Sítio Marolo – corresponde a 22 fragmentos, porém foram analisados 15 fragmentos de parede que apresentam tamanho superior a 2 cm.

Sítio Mata da Figueira – a coleção tem indicação de ter ao menos 297 fragmentos de vasilhas cerâmicas, porém foram encontrados e analisados apenas 33 fragmentos de borda;

Sítio Itororó – analisadas 17 fragmentos de borda, 5 delas pertencem a uma única vasilha;

Sítio Martins – corresponde a um conjunto de 25 fragmentos, dos quais 7 são de bordas maiores que 2 cm e que foram analisadas;

Sítio Pajeú – analisados apenas fragmentos que apresentavam tamanho superior a 2cm, sendo todos fragmentos de parede de vasilhas, totalizando 45 fragmentos de parede e 5 bordas;

A Tabela 6 quantifica o material que foi analisado para esta pesquisa:

Tabela 6 – Quantidades de fragmentos analisados por sítio arqueológico.

Sítio/Classe de fragmentos	Apêndice	base	borda	borda e parede	ombro	parede	parede angular	pescoço	vasilha inteira	Total
Almeida		4	37	1						42
Alves			322	1		26	3		3	355
Alvim			178							178
Bianco		2	123		2	144	10	2		283
Capisa						12				12
Colina						12				12
Figueira			17			2				19
Fonseca			350			16	2		2	370
Indaiá			8			12	1			21
Itororó			17							17
Jango Luís						2	1			3
Lagoa Seca						61	2			63
Marolo						15				15
Martins			5				2			7
Mata da Figueira			25			7				32
Neves			6			30				36
Nunes							1			1
Pajeú			5			45				50
Peroba			23							23
Piracanjuba			1							1

Sítio/Classe de fragmentos	Apêndice	base	borda	borda e parede	ombro	parede	parede angular	pescoço	vasilha inteira	Total
Ragil II				1		2				3
Taquaruçu	1	2	18			183				204
Total	1	8	1135	3	2	569	22	2	5	1747

7.1.1 Análise descritiva da curadoria inicial dos sítios da FCT/UNESP

Como apontado no item 6 deste relatório, a Faculdade de Ciência e Tecnologia da UNESP, Campus Presidente Prudente que é responsável pelo Museu de Arqueologia de Iepê (MAI) em Iepê, pelo Centro de Museologia Antropologia e Arqueologia (CEMARQ) e pelo Museu de Arqueologia Regional (MAR). Destas instituições tivemos acesso às informações dos acervos dos sítios Capisa, Lagoa Seca, Ragil, Ragil II. As Tabelas 7 e 8 apresentam as informações disponibilizadas. Tais dados não substituem a análise detalhada dos acervos, mas já mostra o conteúdo de tais sítios. Nota-se nestas Tabelas a grande quantidade de fragmentos existentes nesses acervos somando 10.979 fragmentos cerâmicos. Até o momento não tivemos acesso ao conteúdo dos acervos do sítio Terra do Sol Nascente que está salvaguardado nesta instituição.

Tabela 7 – Descrição prévia da Curadoria Inicial dos sítios da FTC/UNESP.

Acabamento de Superfície/ Sítio	Capisa	Ragil	Ragil II	Lagoa Seca	Total
Corrugado	1	3	232	201	437
Engobo Branco	14	4	17	91	126
Engobo Branco/ Decorado	5	0	0	0	5
Engobo Vermelho	2	6	49	344	401
Engobo Preto	0	0	0	6	6
Inciso	4	2	5	32	43
Liso	561	1518	2798	4439	9316
Pintado	8	0	2	172	182
Pintado/ Engobo Branco	6	0	14	93	113
Ungulado	0	3	105	151	259
Escovado	0	0	0	5	5
Digitado	0	0	14	10	24
Nodulado	0	0	0	2	2
Total	601	1536	3296	5546	10979

Além disso, esses acervos contam classes de fragmentos que incluem bases, bordas, paredes e paredes angulares suportes de tampas, aparadores e polidores conforme apresentado na Tabela 8. Estes últimos (suportes, aparadores e polidores), embora

componham o conjunto dos acervos não fazem parte dos tipos descritos neste relatório, porém estão dispostos nesta tabela para apresentar os dados totais dos sítios.

Tabela 8 – Classe de fragmentos disponível por sítio.

Classe/ Sítio	Capisa	Ragil	Ragil II	Lagoa Seca	Total
Base	1	12	21	17	51
Base e parede	0	0	1	0	1
Borda	79	113	347	650	1189
Borda e Parede Angular	2	3	5	39	49
Parede	511	1349	2822	4669	9284
Parede Angular	8	55	90	156	309
Suporte para Tampa	0	4	7	7	18
Aparador de panela	0	0	3	0	3
Polidor	0	0	0	8	8
Total	601	1536	3296	5546	10979

7.1.2 Análise descritiva dos acervos analisados

Nessa sessão apresentamos a análise descritiva dos acervos analisados e que passaram pelo processo metodológico de observação apresentado neste relatório (item 4.1). Aqui, todos os dados alçados serão levados em consideração, pois é a partir desta medida que será possível construir um panorama geral dos sítios que estão sob análise para que, com a aplicação da seriação e dos testes de similaridade os dados contribuam para a elaboração das redes de transmissão cultural entre os grupos ocupantes da região foco desta pesquisa. Nesse sentido, aqui apresentaremos os dados dos acervos fotografados juntamente aos dados dos acervos analisados peça a peça.

Os sítios que apresentam acervos fotografados correspondem aos fragmentos cerâmicos pintados e fotografados de: Almeida, Alves, Fonseca, Jango Luís, Mata da Figueira, Piracanjuba e Nunes presentes no Centro Regional de Arqueologia Mário Neme/MAE-USP, Piraju e Capisa, Lagoa Seca e Ragil II com seus acervos no Museu de Arqueologia de Iepê (FACCIO, 2011). Existem 115 fotografias de relevância para a

pesquisa, sendo 110 fragmentos e 5 vasilhas inteiras ou parcialmente inteiras, em que destas, 3 foram possíveis a observação das pinturas em superfície e 2 são vasilhas com acabamento corrugado sem evidência de pintura.

A análise descritiva dos dados será separada de acordo com a Ficha de análise apresentada anexada, isso possibilita a subdivisão da análise a partir da tecnologia, morfologia e aspectos estilísticos dos fragmentos de cerâmica analisados. O total de fragmentos analisados nesta cessão é de 1775, quando 143 são fragmentos que apenas foram analisados a partir de suas fotografias e 1632 são fragmentos analisados peça a peça. Todas as análises foram apresentadas segundo a distribuição por frequência por sítio arqueológico analisado.

Análise descritiva dos aspectos tecnológicos

Aqui será apresentada descrição dos dados respectivos à tecnologia identificado a partir dos critérios estabelecidos no item 4 deste relatório. As especificações da localidade dos acervos já foram apresentadas e pretendemos ainda apresentar de maneira breve especificações físicas dos acervos. Tais especificações serão iniciadas com a quantificação dos acervos distribuídos a partir da classe dos fragmentos analisados. Na Tabela 9 é possível identificar a quantidade de fragmentos dividido por classe, sendo: 1135 bordas (63.9%) e 529 fragmentos de parede (32.1%), que somam 96% dos dados analisados.

Já a Tabela 10 apresenta espessuras dos fragmentos analisados (em milímetros). Temos que 735 fragmentos (41,4%) são fragmentos entre 6 e 10 mm de espessura, seguidos por fragmentos de 11 e 15 mm com 508 observações (28,6%), além de 233 fragmentos mensurados com espessuras entre 16 e 20mm (13,15) do conjunto.

Ainda em tempo, apresentamos nas Tabela 11 e 12 as frequências e porcentagens das larguras e comprimentos dos fragmentos (em milímetros) analisados, em que a preponderância de larguras está em 31 e 40mm com 305 observações (17,2%), seguido de fragmentos entre 41 e 50mm, com 289 fragmentos medidos (16,35) da amostra total. Em relação aos dados de comprimentos, os fragmentos medidos estão em preponderância entre 31 e 40mm, com 364 observações (20,5%), seguidos de 338 observações para fragmentos que estão entre 21 e 30 mm (19%) da amostra.

Essa quantificação faz com que possamos ainda apresentar a Tabela 13 com as frequências e porcentagens dos pesos dos fragmentos analisados com predominância de fragmentos entre 1,5 e 20g, com 705 observações (39,7%) da amostra analisada, seguida por 348 observações (19,6%) de fragmentos entre 21 e 40g.

Tabela 9 – Quantidade de fragmentos analisados divididos em classes.

Sítio/ Classes	Apêndice		Base		Borda		Borda e parede		Ombro		Parede		Parede angular		Pescoço		S/D		Vasilha inteira		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida		0.0%	4	0.2%	37	2.1%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	42	2.4%
Alves		0.0%		0.0%	322	18.1%	1	0.1%		0.0%	26	1.5%	3	0.2%		0.0%	20	1.1%	3	0.2%	375	21.1%
Alvim		0.0%		0.0%	178	10.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	178	10.0%
Bianco		0.0%	2	0.1%	123	6.9%		0.0%	2	0.1%	144	8.1%	10	0.6%	2	0.1%		0.0%		0.0%	283	15.9%
Capisa		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%
Colina		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%
Figueira		0.0%		0.0%	17	1.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	19	1.1%
Fonseca		0.0%		0.0%	350	19.7%		0.0%		0.0%	16	0.9%	2	0.1%		0.0%	1	0.1%	2	0.1%	371	20.9%
Indaiá		0.0%		0.0%	8	0.5%		0.0%		0.0%	12	0.7%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	21	1.2%
Itororó		0.0%		0.0%	17	1.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	1	0.1%		0.0%	4	0.2%		0.0%	7	0.4%
Lagoa Seca		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	61	3.4%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	63	3.5%
Marolo		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%
Martins		0.0%		0.0%	5	0.3%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%
Mata da Figueira		0.0%		0.0%	25	1.4%		0.0%		0.0%	7	0.4%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%	33	1.9%
Neves		0.0%		0.0%	6	0.3%		0.0%		0.0%	30	1.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	36	2.0%
Nunes		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%	1	0.1%		0.0%	2	0.1%
Pajeú		0.0%		0.0%	5	0.3%		0.0%		0.0%	45	2.5%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	50	2.8%
Peroba		0.0%		0.0%	23	1.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	23	1.3%

Sítio/ Classes	Apêndice		Base		Borda		Borda e parede		Ombro		Parede		Parede angular		Pescoço		S/D		Vasilha inteira		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Piracanjuba		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%	2	0.1%
Ragil II		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%
Taquaruçu	1	0.1%	2	0.1%	18	1.0%		0.0%		0.0%	183	10.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	204	11.5%
Total	1	0.1%	8	0.5%	1135	63.9%	3	0.2%	2	0.1%	569	32.1%	22	1.2%	2	0.1%	28	1.6%	5	0.3%	1775	100.0%

Tabela 10 – Frequências e porcentagens das espessuras dos fragmentos analisados (mm).

Sítio/ Espessura das peças (mm)	1-5		6-10		11-15		16-20		21-25		26-30		31-35		> 36		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	9	0.51%	27	1.52%	5	0.28%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1	0.06%	42	2.37%
Alves	17	0.96%	240	13.52%	60	3.38%	16	0.90%	1	0.06%		0.00%		0.00%		0.00%	41	2.31%	375	21.13%
Alvim	18	1.01%	135	7.61%	22	1.24%	3	0.17%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	178	10.03%
Bianco	6	0.34%	116	6.54%	108	6.08%	34	1.92%	19	1.07%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	283	15.94%
Capisa		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	12	0.68%	12	0.68%
Colina		0.00%		0.00%	6	0.34%	5	0.28%	1	0.06%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	12	0.68%
Figueira		0.00%	10	0.56%	9	0.51%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	19	1.07%
Fonseca	1	0.06%	107	6.03%	194	10.93%	54	3.04%	9	0.51%	3	0.17%		0.00%		0.00%	3	0.17%	371	20.90%
Indaiá	2	0.11%	8	0.45%	3	0.17%	8	0.45%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	21	1.18%
Itororó		0.00%	3	0.17%	14	0.79%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	17	0.96%
Jango Luís		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	7	0.39%	7	0.39%
Lagoa Seca		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	63	3.55%	63	3.55%
Marolo		0.00%	2	0.11%	6	0.34%	7	0.39%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	15	0.85%
Martins		0.00%	6	0.34%		0.00%	1	0.06%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	7	0.39%

Sítio/ Espessura das peças (mm)	1-5		6-10		11-15		16-20		21-25		26-30		31-35		> 36		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Mata da Figueira	1	0.06%	17	0.96%	4	0.23%	2	0.11%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	9	0.51%	33	1.86%
Neves		0.00%	5	0.28%	13	0.73%	15	0.85%	2	0.11%	1	0.06%		0.00%		0.00%		0.00%	36	2.03%
Nunes		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	2	0.11%	2	0.11%
Pajeú		0.00%	8	0.45%	15	0.85%	22	1.24%	4	0.23%	1	0.06%		0.00%		0.00%		0.00%	50	2.82%
Peroba		0.00%	21	1.18%	2	0.11%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	23	1.30%
Piracanjuba		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	2	0.11%	2	0.11%
Ragil II		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	3	0.17%	3	0.17%
Taquaruçu	2	0.11%	30	1.69%	47	2.65%	66	3.72%	24	1.35%	24	1.35%	9	0.51%	2	0.11%		0.00%	204	11.49%
Total	56	3.15%	735	41.41%	508	28.62%	233	13.13%	60	3.38%	29	1.63%	9	0.51%	2	0.11%	143	8.06%	1775	100.00%

Tabela 11 - Frequências e porcentagens da largura dos fragmentos analisados.

Sítios/Largura do fragmento (mm)	10-20		21-30		31-40		41-50		51-60		61-70		71-80		81-90		91-100		101-110		111-140		145-256		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida		0.0%	3	0.2%	5	0.3%	10	0.6%	8	0.5%	2	0.1%	5	0.3%	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	4	0.2%	1	0.1%	1	0.1%	42	2.4%
Alves	4	0.2%	7	0.4%	38	2.1%	62	3.5%	63	3.5%	56	3.2%	28	1.6%	29	1.6%	19	1.1%	8	0.5%	9	0.5%	11	0.6%	41	2.3%	375	21.1%
Alvim	1	0.1%	51	2.9%	58	3.3%	38	2.1%	11	0.6%	9	0.5%	5	0.3%	3	0.2%		0.0%	1	0.1%	1	0.1%		0.0%		0.0%	178	10.0%
Bianco	14	0.8%	86	4.8%	68	3.8%	54	3.0%	43	2.4%	13	0.7%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%		0.0%	283	15.9%
Capisa		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%	12	0.7%
Colina		0.0%	1	0.1%	5	0.3%	4	0.2%		0.0%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%
Figueira		0.0%	1	0.1%	6	0.3%	4	0.2%	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	3	0.2%		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%		0.0%	19	1.1%
Fonseca	2	0.1%	20	1.1%	68	3.8%	71	4.0%	63	3.5%	46	2.6%	31	1.7%	26	1.5%	14	0.8%	9	0.5%	14	0.8%	4	0.2%	3	0.2%	371	20.9%
Indaiá	3	0.2%	2	0.1%	10	0.6%	2	0.1%	3	0.2%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	21	1.2%
Itororó	1	0.1%	5	0.3%		0.0%		0.0%	1	0.1%	2	0.1%	2	0.1%	1	0.1%	1	0.1%		0.0%	3	0.2%	1	0.1%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%	7	0.4%
Lagoa Seca		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	63	3.5%	63	3.5%
Marolo		0.0%	2	0.1%	4	0.2%	3	0.2%	6	0.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%
Martins		0.0%	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%
Mata da Figueira		0.0%	3	0.2%	7	0.4%	7	0.4%	3	0.2%	1	0.1%	1	0.1%		0.0%	1	0.1%	1	0.1%		0.0%		0.0%	9	0.5%	33	1.9%
Neves		0.0%	1	0.1%	9	0.5%	13	0.7%	8	0.5%	4	0.2%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	36	2.0%
Nunes		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Pajeú	1	0.1%	6	0.3%	15	0.8%	18	1.0%	8	0.5%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	50	2.8%
Peroba		0.0%	2	0.1%	11	0.6%	2	0.1%	2	0.1%	2	0.1%	2	0.1%	1	0.1%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	23	1.3%
Piracanjuba		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Ragil II		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%	3	0.2%
Taquaruçu		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	204	11.5%	204	11.5%
Total	26	1.5%	191	10.8%	305	17.2%	289	16.3%	222	12.5%	141	7.9%	78	4.4%	64	3.6%	37	2.1%	22	1.2%	33	1.9%	20	1.1%	347	19.5%	1775	100.0%

Tabela 12 - Frequências e porcentagens dos comprimentos dos fragmentos analisados.

Sítio/ Comprimento do fragmento	8-20		21-30		31-40		41-50		51-60		61-70		71-80		81-90		92-100		101-190		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	1	0.1%	5	0.3%	10	0.6%	6	0.3%	10	0.6%	3	0.2%	2	0.1%	1	0.1%	2	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	42	2.4%
Alves	10	0.6%	33	1.9%	72	4.1%	86	4.8%	46	2.6%	33	1.9%	26	1.5%	12	0.7%	10	0.6%	6	0.3%	41	2.3%	375	21.1%
Alvim	29	1.6%	74	4.2%	46	2.6%	14	0.8%	11	0.6%	4	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	178	10.0%
Bianco	36	2.0%	96	5.4%	62	3.5%	52	2.9%	20	1.1%	7	0.4%	2	0.1%	8	0.5%		0.0%		0.0%		0.0%	283	15.9%
Capisa		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%	12	0.7%
Colina		0.0%	5	0.3%	5	0.3%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%
Figueira		0.0%	3	0.2%	3	0.2%	5	0.3%	3	0.2%		0.0%	3	0.2%	1	0.1%	1	0.1%		0.0%		0.0%	19	1.1%
Fonseca	14	0.8%	67	3.8%	99	5.6%	65	3.7%	65	3.7%	30	1.7%	8	0.5%	12	0.7%	4	0.2%	4	0.2%	3	0.2%	371	20.9%
Indaiá	4	0.2%	7	0.4%	7	0.4%	3	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	21	1.2%
Itororó		0.0%	1	0.1%	1	0.1%	4	0.2%	2	0.1%	2	0.1%		0.0%		0.0%	2	0.1%	5	0.3%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%	7	0.4%
Lagoa Seca		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	63	3.5%	63	3.5%
Marolo		0.0%	5	0.3%	8	0.5%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%
Martins		0.0%	2	0.1%	2	0.1%	1	0.1%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%
Mata da Figueira		0.0%	7	0.4%	8	0.5%	5	0.3%	2	0.1%	1	0.1%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%	9	0.5%	33	1.9%
Neves	2	0.1%	9	0.5%	9	0.5%	10	0.6%	4	0.2%	1	0.1%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	36	2.0%
Nunes		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Pajeú		0.0%	15	0.8%	25	1.4%	7	0.4%	2	0.1%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	50	2.8%
Peroba	4	0.2%	9	0.5%	7	0.4%		0.0%	1	0.1%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%	23	1.3%
Piracanjuba		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Ragil II		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%	3	0.2%
Taquaruçu		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	204	11.5%	204	11.5%
Total	100	5.6%	338	19.0%	364	20.5%	262	14.8%	168	9.5%	82	4.6%	43	2.4%	35	2.0%	19	1.1%	17	1.0%	347	19.5%	1775	100.0%

Tabela 13 - Frequências e porcentagens dos pesos (g) dos fragmentos analisados.

Sítios/ Peso (g)	1.5-20		21-40		41-60		61-80		81-100		101-120		121-137		142-159		161-191		207-240		258-282		320-362		>406		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	19	1.1%	10	0.6%	6	0.3%	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%		0.0%	1	0.1%		0.0%	1	0.1%	1	0.1%		0.0%		0.0%	1	0.1%	42	2.4%
Alves	118	6.6%	94	5.3%	49	2.8%	23	1.3%	20	1.1%	8	0.5%	3	0.2%	7	0.4%	1	0.1%	2	0.1%	3	0.2%	1	0.1%	5	0.3%	41	2.3%	375	21.1%
Alvim	147	8.3%	20	1.1%	4	0.2%	4	0.2%	2	0.1%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	178	10.0%		
Bianco	186	10.5%	58	3.3%	17	1.0%	14	0.8%	4	0.2%	2	0.1%		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	283	15.9%		
Capisa		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%	12	0.7%
Colina	7	0.4%	2	0.1%	2	0.1%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%		
Figueira	8	0.5%	5	0.3%	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%	1	0.1%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	19	1.1%		
Fonseca	141	7.9%	96	5.4%	54	3.0%	25	1.4%	21	1.2%	12	0.7%	4	0.2%	5	0.3%	3	0.2%	3	0.2%	3	0.2%	1	0.1%		0.0%	3	0.2%	371	20.9%
Indaiá	12	0.7%	6	0.3%	3	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	21	1.2%		
Itororó		0.0%	1	0.1%	3	0.2%	1	0.1%	4	0.2%		0.0%	2	0.1%		0.0%	1	0.1%	2	0.1%		0.0%	3	0.2%		0.0%	17	1.0%		

Sítios/ Peso (g)	1.5-20		21-40		41-60		61-80		81-100		101-120		121-137		142-159		161-191		207-240		258-282		320-362		>406		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Jango Luís		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%	7	0.4%
Lagoa Seca		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	63	3.5%	63	3.5%
Marolo	5	0.3%	8	0.5%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%		
Martins	3	0.2%	3	0.2%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%		
Mata da Figueira	15	0.8%	4	0.2%	3	0.2%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	9	0.5%	33	1.9%
Neves	9	0.5%	17	1.0%	5	0.3%	5	0.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	36	2.0%		
Nunes		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Pajeú	20	1.1%	20	1.1%	6	0.3%	3	0.2%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	50	2.8%		
Peroba	15	0.8%	4	0.2%		0.0%	3	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	23	1.3%		
Piracanjuba		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Ragil II		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%	3	0.2%
Taquaruçu		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	204	11.5%	204	11.5%
Total	705	39.7%	348	19.6%	155	8.7%	82	4.6%	56	3.2%	25	1.4%	9	0.5%	15	0.8%	8	0.5%	8	0.5%	7	0.4%	5	0.3%	5	0.3%	347	19.5%	1775	100.0%

Em relação à técnica de manufatura, 1391 (78,37%) dos fragmentos foram identificados a partir do método de roletado, sendo que 384 (21.63%) não foi possível identificar a sua manufatura, conforme é observado na Tabela 14.

Tabela 14 – Quantidades de técnicas de manufatura por sítio.

Sítio/Técnica de manufatura	Roletado		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	38	2.1%	4	0.2%	42	2.4%
Alves	334	18.8%	41	2.3%	375	21.1%
Alvim	177	10.0%	1	0.1%	178	10.0%
Bianco	253	14.3%	30	1.7%	283	15.9%
Capisa		0.0%	12	0.7%	12	0.7%
Colina	12	0.7%		0.0%	12	0.7%
Figueira	19	1.1%		0.0%	19	1.1%
Fonseca	366	20.6%	5	0.3%	371	20.9%
Indaiá	21	1.2%		0.0%	21	1.2%
Itororó	17	1.0%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís		0.0%	7	0.4%	7	0.4%
Lagoa Seca		0.0%	63	3.5%	63	3.5%
Marolo	15	0.8%		0.0%	15	0.8%
Martins	7	0.4%		0.0%	7	0.4%
Mata da Figueira	24	1.4%	9	0.5%	33	1.9%
Neves	36	2.0%		0.0%	36	2.0%
Nunes		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Pajeú	49	2.8%	1	0.1%	50	2.8%
Peroba	23	1.3%		0.0%	23	1.3%
Piracanjuba		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Ragil II		0.0%	3	0.2%	3	0.2%
Taquaruçu		0.0%	204	11.5%	204	11.5%
Total	1391	78.4%	384	21.6%	1775	100.0%

Já sobre os tipos de antiplástico identificados, temos o Tipo 2 (caco moído) de antiplástico é o mais representativo contado com 563 observações (31,7%), seguido de Tipo 7 (mineral e caco) com 380 observações (21,4%) e do Tipo 1 (mineral) com 276 observações (15,5%), conforme é demonstrado na Tabela 15.

Tabela 15 – Quantificação de frequência e porcentagens de tipo de antiplástico.

Sítio/Tipo de Antiplástico	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Tipo 4		Tipo 5		Tipo 6		Tipo 7		Tipo 8		Sem dados		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N	%	N	%	N.	%
Almeida	14	0.79%	7	0.39%	3	0.17%		0.00%	2	0.11%	4	0.23%	3	0.17%	2	0.11%	7	0.39%	42	2.37%
Alves	73	4.11%	92	5.18%	13	0.73%		0.00%	27	1.52%	27	1.52%	52	2.93%	13	0.73%	78	4.39%	375	21.13%
Alvim	7	0.39%	103	5.80%		0.00%		0.00%	10	0.56%	1	0.06%	48	2.70%	6	0.34%	3	0.17%	178	10.03%
Bianco	104	5.86%	9	0.51%	22	1.24%		0.00%	9	0.51%	62	3.49%	30	1.69%	27	1.52%	20	1.13%	283	15.94%
Capisa		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	12	0.68%	12	0.68%
Colina	2	0.11%	5	0.28%	2	0.11%		0.00%	1	0.06%	1	0.06%	1	0.06%		0.00%		0.00%	12	0.68%
Figueira	3	0.17%	5	0.28%	1	0.06%		0.00%	1	0.06%		0.00%	8	0.45%		0.00%	1	0.06%	19	1.07%
Fonseca	8	0.45%	282	15.89%	1	0.06%	1	0.06%	34	1.92%	2	0.11%	28	1.58%	4	0.23%	11	0.62%	371	20.90%
Indaiá	2	0.11%	4	0.23%		0.00%		0.00%	2	0.11%		0.00%	11	0.62%	1	0.06%	1	0.06%	21	1.18%
Itororó	1	0.06%	4	0.23%	1	0.06%		0.00%		0.00%		0.00%	1	0.06%	10	0.56%		0.00%	17	0.96%
Jango Luís		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	7	0.39%	7	0.39%
Lagoa Seca		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	63	3.55%	63	3.55%
Marolo	1	0.06%	2	0.11%		0.00%		0.00%		0.00%	2	0.11%	6	0.34%	4	0.23%		0.00%	15	0.85%
Martins	3	0.17%	2	0.11%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	2	0.11%		0.00%		0.00%	7	0.39%
Mata da Figueira	4	0.23%	9	0.51%		0.00%		0.00%		0.00%	1	0.06%	9	0.51%		0.00%	10	0.56%	33	1.86%
Neves	2	0.11%	27	1.52%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	5	0.28%	1	0.06%	1	0.06%	36	2.03%
Nunes		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	2	0.11%	2	0.11%
Pajeú	3	0.17%	4	0.23%		0.00%		0.00%	8	0.45%	2	0.11%	6	0.34%	24	1.35%	3	0.17%	50	2.82%
Peroba	9	0.51%	8	0.45%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	6	0.34%		0.00%		0.00%	23	1.30%
Piracanjuba		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	2	0.11%	2	0.11%
Ragil II		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	3	0.17%	3	0.17%
Taquaruçu	40	2.25%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	164	9.24%		0.00%		0.00%	204	11.49%

<i>Sítio/Tipo de Antiplástico</i>	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Tipo 4		Tipo 5		Tipo 6		Tipo 7		Tipo 8		Sem dados		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Total	276	15.55%	563	31.72%	43	2.42%	1	0.06%	94	5.30%	102	5.75%	380	21.41%	92	5.18%	224	12.62%	1775	100.00%

Para as espessuras do antiplástico temos a Tabela 16 que apresenta a separação entre fina, com 551 observações (31,04%), grossa contando com 115 observações (6,4%) e média com 681 (38,7%) das amostras.

Tabela 16 – Quantificação de frequências e porcentagens de espessuras do antiplástico.

Sítios/Espessura do antiplástico	Fina		Grossa		Média		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	24	1.35%	3	0.17%	8	0.45%	7	0.39%	42	2.37%
Alves	162	9.13%	14	0.79%	121	6.82%	78	4.39%	375	21.13%
Alvim	74	4.17%	10	0.56%	91	5.13%	3	0.17%	178	10.03%
Bianco	115	6.48%	39	2.20%	109	6.14%	20	1.13%	283	15.94%
Capisa		0.00%		0.00%		0.00%	12	0.68%	12	0.68%
Colina	4	0.23%		0.00%	8	0.45%		0.00%	12	0.68%
Figueira	4	0.23%		0.00%	14	0.79%	1	0.06%	19	1.07%
Fonseca	115	6.48%	19	1.07%	226	12.73%	11	0.62%	371	20.90%
Indaiá	11	0.62%	1	0.06%	8	0.45%	1	0.06%	21	1.18%
Itororó		0.00%	15	0.85%	2	0.11%		0.00%	17	0.96%
Jango Luís		0.00%		0.00%		0.00%	7	0.39%	7	0.39%
Lagoa Seca		0.00%		0.00%		0.00%	63	3.55%	63	3.55%
Marolo	1	0.06%	2	0.11%	12	0.68%		0.00%	15	0.85%
Martins	1	0.06%	1	0.06%	5	0.28%		0.00%	7	0.39%
Mata da Figueira	11	0.62%	3	0.17%	9	0.51%	10	0.56%	33	1.86%
Neves	9	0.51%	3	0.17%	23	1.30%	1	0.06%	36	2.03%
Nunes		0.00%		0.00%		0.00%	2	0.11%	2	0.11%
Pajeú	14	0.79%	4	0.23%	29	1.63%	3	0.17%	50	2.82%
Peroba	6	0.34%	1	0.06%	16	0.90%		0.00%	23	1.30%
Piracanjuba		0.00%		0.00%		0.00%	2	0.11%	2	0.11%
Ragil II		0.00%		0.00%		0.00%	3	0.17%	3	0.17%
Taquaruçu		0.00%		0.00%		0.00%	204	11.49%	204	11.49%
Total	551	31.04%	115	6.48%	681	38.37%	428	24.11%	1775	100.00%

Na Tabela 17 encontramos a distribuição das frequências observadas das espessuras dos fragmentos cerâmicos (mm). Nota-se a preponderância de fragmentos com espessuras entre 6 e 10mm, 735 observações (41,1%), seguidos dos fragmentos entre 11 e 15mm, 508 fragmentos (28,6%) e dos fragmentos com espessuras entre 16 e 20mm (233 ou 13,3%). A ausência de informação foi contada para 143 itens observados, que corresponde a 8,06% da amostra total.

Tabela 17 – Frequência e porcentagem referentes à espessura dos fragmentos analisados (mm).

Sítios/ Espessura da peça	1-5		6-10		11-15		16-20		21-25		Superior a 26		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	9	0.51%	27	1.52%	5	0.28%		0.00%		0.00%		0.00%	1	0.06%	42	2.37%
Alves	17	0.96%	240	13.52%	60	3.38%	16	0.90%	1	0.06%		0.00%	41	2.31%	375	21.13%
Alvim	18	1.01%	135	7.61%	22	1.24%	3	0.17%		0.00%		0.00%		0.00%	178	10.03%
Bianco	6	0.34%	116	6.54%	108	6.08%	34	1.92%	19	1.07%		0.00%		0.00%	283	15.94%
Capisa		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	12	0.68%	12	0.68%
Colina		0.00%		0.00%	6	0.34%	5	0.28%	1	0.06%		0.00%		0.00%	12	0.68%
Figueira		0.00%	10	0.56%	9	0.51%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	19	1.07%
Fonseca	1	0.06%	107	6.03%	194	10.93%	54	3.04%	9	0.51%	3	0.17%	3	0.17%	371	20.90%
Indaiá	2	0.11%	8	0.45%	3	0.17%	8	0.45%		0.00%		0.00%		0.00%	21	1.18%
Itororó		0.00%	3	0.17%	14	0.79%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	17	0.96%
Jango Luís		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	7	0.39%	7	0.39%
Lagoa Seca		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	63	3.55%	63	3.55%
Marolo		0.00%	2	0.11%	6	0.34%	7	0.39%		0.00%		0.00%		0.00%	15	0.85%
Martins		0.00%	6	0.34%		0.00%	1	0.06%		0.00%		0.00%		0.00%	7	0.39%
Mata da Figueira	1	0.06%	17	0.96%	4	0.23%	2	0.11%		0.00%		0.00%	9	0.51%	33	1.86%

Sítios/ Espessura da peça	1-5		6-10		11-15		16-20		21-25		Superior a 26		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Neves		0.00%	5	0.28%	13	0.73%	15	0.85%	2	0.11%	1	0.06%		0.00%	36	2.03%
Nunes		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	2	0.11%	2	0.11%
Pajeú		0.00%	8	0.45%	15	0.85%	22	1.24%	4	0.23%	1	0.06%		0.00%	50	2.82%
Peroba		0.00%	21	1.18%	2	0.11%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	23	1.30%
Piracanjuba		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	2	0.11%	2	0.11%
Ragil II		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	3	0.17%	3	0.17%
Taquaruçu	2	0.11%	30	1.69%	47	2.65%	66	3.72%	24	1.35%	35	1.97%		0.00%	204	11.49%
Total	56	3.15%	735	41.41%	508	28.62%	233	13.13%	60	3.38%	40	2.25%	143	8.06%	1775	100.00%

A Tabela 18 apresenta frequências e porcentagens dos fragmentos analisados. Observa-se que 1580 (89%) dos fragmentos são alisados internamente, em que 81 fragmentos (4,6%) da amostra não puderam ser observados (referentes ao item 99) da Tabela. A falta de observação foi causada pelo desgaste da superfície interna do fragmento que impossibilitou tal observação.

Tabela 18 – Frequências e porcentagens referentes ao tratamento de superfície interno dos fragmentos analisados.

Sítio/Tratamento de superfície interno	99		Alisado		Branidura		Escovado		Inciso		S/D		Ungulado		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida		0.0%	41	2.3%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%	42	2.4%
Alves	1	0.1%	338	19.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%	34	1.9%	1	0.1%	375	21.1%
Alvim		0.0%	178	10.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	178	10.0%
Bianco	26	1.5%	257	14.5%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	283	15.9%

Sítio/Tratamento de superfície interno	99		Alisado		Branidura		Escovado		Inciso		S/D		Ungulado		Total	
Capisa		0.0%	4	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%	8	0.5%		0.0%	12	0.7%
Colina		0.0%	12	0.7%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%
Figueira		0.0%	19	1.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	19	1.1%
Fonseca	12	0.7%	354	19.9%		0.0%	2	0.1%		0.0%	3	0.2%		0.0%	371	20.9%
Indaiá		0.0%	21	1.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	21	1.2%
Itororó		0.0%	17	1.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%		0.0%	7	0.4%
Lagoa Seca		0.0%	19	1.1%		0.0%		0.0%		0.0%	44	2.5%		0.0%	63	3.5%
Marolo	1	0.1%	14	0.8%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%
Martins		0.0%	7	0.4%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%
Mata da Figueira		0.0%	28	1.6%		0.0%		0.0%		0.0%	5	0.3%		0.0%	33	1.9%
Neves	1	0.1%	35	2.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	36	2.0%
Nunes		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%	2	0.1%
Pajeú	10	0.6%	40	2.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	50	2.8%
Peroba		0.0%	23	1.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	23	1.3%
Piracanjuba		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%	2	0.1%
Ragil II		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%		0.0%	3	0.2%
Taquaruçu	30	1.7%	173	9.7%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%	204	11.5%
Total	81	4.6%	1580	89.0%	1	0.1%	2	0.1%	1	0.1%	109	6.1%	1	0.1%	1775	100.0%

Tabela 19 – Frequências e porcentagens observados para o tratamento de superfície externo dos fragmentos.

Tratamento de Superfície externo	99		Alisado		Aplique em circunferência		Aplique mamilar		Beliscado		Brandura		Canelado		Corrugado		Corrugado e alisado		Corrugado e escovado		Escovado		Espatulado		Estriado		Inciso		Inciso com escovado		Inciso com ponteadado		S/D		Sem denominação formal		Ungulado		Total	
	N	%	N.	%	N.	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Almeida		0.0%	41	2.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	42	2.4%		
Alves	2	0.1%	335	18.9%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%	4	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	1.5%	3	0.2%	3	0.2%	375	21.1%
Alvim	2	0.1%	73	4.1%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%	1	0.1%	1	1.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	80	4.5%	178	10.0%		
Bianco	2	1.2%	259	14.6%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	283	15.9%		
Capisa		0.0%	8	0.5%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	4	0.2%		0.0%		0.0%	12	0.7%		
Colina	3	0.2%	9	0.5%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%		
Figueira		0.0%	18	1.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%	19	1.1%		
Fonseca	9	0.5%	235	13.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	1.5%	1	0.1%		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%	97	5.5%	371	20.9%
Indaiá	2	0.1%	15	0.8%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	21	1.2%		
Itororó		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.8%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%	17	1.0%		
Jango Luís		0.0%	3	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	4	0.2%		0.0%		0.0%	7	0.4%		
Lagoa Seca		0.0%	44	2.5%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	1	1.1%		0.0%		0.0%	63	3.5%		
Marolo		0.0%	15	0.8%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%		
Martins		0.0%	7	0.4%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%		
Mata da Figueira		0.0%	28	1.6%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	5	0.3%		0.0%		0.0%	33	1.9%		
Neves	1	0.1%	34	1.9%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	36	2.0%		
Nunes		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%	2	0.1%		

Tratamento de Superfície externo	99		Alisado		Aplique em circunferência		Aplique mamilar		Beliscado		Branidura		Canelado		Corrugado		Corrugado e alisado		Corrugado e escovado		Escovado		Espatulado		Estrinado		Inciso		Inciso com escovado		Inciso com ponteadado		S/D		Sem denominação formal		Ungulado		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Pajeú	2	0.1%	45	2.5%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%	1	0.1%	50	2.8%		
Peroba		0.0%	22	1.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%	23	1.3%				
Piracanjuba		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%	2	0.1%						
Ragil II		0.0%	3	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%				
Taquaruçu	26	1.5%	103	5.8%	5	0.3%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	2	1.1%		0.0%	1	0.1%	3	1.9%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%	2	0.1%		0.0%		0.0%	8	0.5%	204	11.5%
Total	69	3.9%	1300	73.2%	5	0.3%	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%	1	0.1%	87	4.9%	1	0.1%	1	0.1%	37	2.1%	2	0.1%	2	0.1%	2	0.1%	2	0.1%	2	0.1%	62	3.5%	4	0.2%	194	10.9%	1775	100.0%

Na Tabela 19 são apresentados dados tecnológicos referentes ao tratamento de superfície externo para os fragmentos analisados. Nota-se a preponderância dos fragmentos alisados, com 130 observações (73,2%) da amostra, seguido por 97 observações (4,9%) de fragmentos corrugados, bem como 69 observações (3,9%) em que não foi possível a identificação do tratamento de superfície. Nota-se que 62 (3,5%) dos fragmentos foram identificados como S/D que foram classificados por Faccio e sua equipe para os sítios em que tivemos acesso apenas à curadoria. E os fragmentos que são nominados como ‘Sem denominação formal’ se referem às observações que não são conhecidas na bibliografia com um nome específico para o tipo. Esses fragmentos (4 fragmentos, 0,2%) apresentam tratamentos de superfície plásticos que se assemelha ao que La Salvia & Brochado (1989) chamariam de serrungulado, porém este apresenta um filete cerâmico entre as impressões ungueais que faz com que o desenho na argila se assemelhe a folhas em um galho (ANEXO 2).

Na Tabela 20 podemos identificar as frequências e porcentagens dos tipos de queima identificados nas cerâmicas durante o processo de análise. Nota-se a preponderância do Tipo 4 (com seção transversal em presença de núcleos com cor uniforme, variando do cinza ao preto) com 806 fragmentos (45,4%), seguido do Tipo 3 (seção transversal com presença central escura e uma camada interna e externa clara) com 236 observações (13,3%).

Tabela 20 – Frequências e porcentagens dos tipos de queima identificados durante a análise dos fragmentos cerâmicos.

Sítios/ Tipo de queima	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Tipo 4		Tipo 5		Tipo 6		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	1	0.1%	6	0.3%	2	0.1%	31	1.7%	1	0.1%		0.0%	1	0.1%	42	2.4%
Alves	23	1.3%	30	1.7%	63	3.5%	205	11.5%	9	0.5%	4	0.2%	41	2.3%	375	21.1%
Alvim	29	1.6%	36	2.0%	19	1.1%	88	5.0%	4	0.2%	2	0.1%		0.0%	178	10.0%
Bianco	14	0.8%	48	2.7%	37	2.1%	159	9.0%	18	1.0%	3	0.2%	4	0.2%	283	15.9%
Capisa		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%	12	0.7%
Colina		0.0%	1	0.1%		0.0%	7	0.4%	4	0.2%		0.0%		0.0%	12	0.7%

Sítios/ Tipo de queima	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Tipo 4		Tipo 5		Tipo 6		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Figueira	4	0.2%	6	0.3%	2	0.1%	6	0.3%	1	0.1%		0.0%		0.0%	19	1.1%
Fonseca	12	0.7%	26	1.5%	39	2.2%	262	14.8%	27	1.5%	2	0.1%	3	0.2%	371	20.9%
Indaiá	5	0.3%	1	0.1%	8	0.5%	6	0.3%	1	0.1%		0.0%		0.0%	21	1.2%
Itororó	5	0.3%	1	0.1%	10	0.6%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%	7	0.4%
Lagoa Seca		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	63	3.5%	63	3.5%
Marolo		0.0%	6	0.3%	5	0.3%	2	0.1%	1	0.1%	1	0.1%		0.0%	15	0.8%
Martins		0.0%	1	0.1%	3	0.2%	3	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%
Mata da Figueira	4	0.2%	6	0.3%	7	0.4%	7	0.4%		0.0%		0.0%	9	0.5%	33	1.9%
Neves		0.0%	2	0.1%	7	0.4%	16	0.9%	10	0.6%	1	0.1%		0.0%	36	2.0%
Nunes		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Pajeú	4	0.2%	8	0.5%	26	1.5%	9	0.5%	3	0.2%		0.0%		0.0%	50	2.8%
Peroba	8	0.5%	2	0.1%	8	0.5%	5	0.3%		0.0%		0.0%		0.0%	23	1.3%
Piracanjuba		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Ragil II		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%	3	0.2%
Taquaruçu		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	204	11.5%	204	11.5%
Total	109	6.1%	180	10.1%	236	13.3%	806	45.4%	80	4.5%	13	0.7%	351	19.8%	1775	100.0%

Na Tabela 21 são encontradas as observações sobre as áreas de aplicação do grafismo. Nota-se o grande número de fragmentos sem grafismos com 1308 fragmentos (73,7%), enquanto 146 são observados internamente (8,2%) e 94 (5,3%) são observações feitas em superfícies externas. As informações referentes ao ‘S/d’ referem-se às análises cedidas por Faccio e equipe nas curadorias.

Tabela 21 – Frequências e porcentagens das áreas de aplicação de grafismos.

Sítio/ Área de aplicação do grafismo	Externa		Interna		Interna e externa		Não se aplica		S/d		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	1	0.1%	3	0.2%	1	0.1%	37	2.1%		0.0%	42	2.4%
Alves	50	2.8%	32	1.8%	2	0.1%	269	15.2%	22	1.2%	375	21.1%
Alvim	2	0.1%		0.0%		0.0%	176	9.9%		0.0%	178	10.0%
Bianco	10	0.6%	13	0.7%		0.0%	260	14.6%		0.0%	283	15.9%
Capisa	8	0.5%	4	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%
Colina		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%		0.0%	12	0.7%
Figueira	2	0.1%		0.0%		0.0%	17	1.0%		0.0%	19	1.1%
Fonseca	1	0.1%	14	0.8%	3	0.2%	350	19.7%	3	0.2%	371	20.9%
Indaiá	1	0.1%		0.0%		0.0%	20	1.1%		0.0%	21	1.2%
Itororó		0.0%		0.0%		0.0%	17	1.0%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís	3	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%	4	0.2%	7	0.4%
Lagoa Seca	44	2.5%	19	1.1%		0.0%		0.0%		0.0%	63	3.5%
Marolo		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%		0.0%	15	0.8%
Martins	2	0.1%		0.0%		0.0%	5	0.3%		0.0%	7	0.4%
Mata da Figueira	4	0.2%	6	0.3%		0.0%	22	1.2%	1	0.1%	33	1.9%
Neves		0.0%		0.0%		0.0%	36	2.0%		0.0%	36	2.0%
Nunes	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%	2	0.1%
Pajeú		0.0%		0.0%		0.0%	50	2.8%		0.0%	50	2.8%
Peroba	1	0.1%		0.0%		0.0%	22	1.2%		0.0%	23	1.3%
Piracanjuba	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%	2	0.1%
Ragil II	3	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%

Sítio/ Área de aplicação do grafismo	Externa		Interna		Interna e externa		Não se aplica		S/d		Total	
Taquaruçu	12	0.7%	3	0.2%		0.0%		0.0%	189	10.6%	204	11.5%
Total	146	8.2%	94	5.3%	6	0.3%	1308	73.7%	221	12.5%	1775	100.0%

Análise descritiva dos aspectos morfológicos

As análises aqui apresentadas referem-se aos dados morfológicos inspecionados nos fragmentos e apresentados no item 4 deste relatório.

A Tabela 22 apresentam informações a respeito da angulação da borda. Nesse sentido 667 fragmentos (37,6%) não apresentam essa informação por não se tratar de bordas, mas de outras classes de fragmentos como apresentado nos aspectos tecnológicos. Com isso, temos que 512 fragmentos (218,8%) são bordas com angulação Tipo 2 (inletida ou extrovertida) e 315 (17,7%) apresentam angulação Tipo 1 (direta). Destacamos ainda que outras 21 (1,2%) não foi possível a sua identificação.

A Tabela 23 apresenta as frequências e porcentagens dos tipos de inclinação das bordas. Novamente destacamos as 667 observações (37,6%) que não se referem às bordas analisadas, além de 32 (1,8%) que não conseguimos identificar sua inclinação. Ainda temos que 483 (27,2%) são do Tipo 2 (inclinada interna), 298 (16,8%) são do Tipo 1 (vertical) e 295 (16,6%) são do Tipo 3 (inclinada externa).

Na Tabela 24 temos as frequências e porcentagens das espessuras das bordas analisadas em relação ao corpo das vasilhas. Ainda temos as 667 observações (37,6%) que não se referem à bordas analisadas, além de 18 (1%) que não conseguimos identificar sua espessura. Temos ainda 530 observações (29,9%) referentes ao Tipo 1 (mesma espessura da borda e do corpo da vasilha), 222 observações (12,5%) referentes ao Tipo 3 (reforçadas externamente) e 156 observações (8,8%) referentes ao Tipo 5 (afinadas em relação ao corpo da vasilha).

Tabela 22 – Frequências e porcentagens referentes à angulação da borda dos fragmentos analisados.

Sítio/ Angulação da borda	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Tipo 4		Tipo 5		99		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%								
Almeida	5	0.3%	16	0.9%		0.0%	15	0.8%		0.0%		0.0%	6	0.3%	42	2.4%
Alves	58	3.3%	140	7.9%	45	2.5%	51	2.9%	22	1.2%		0.0%	59	3.3%	375	21.1%
Alvim	34	1.9%	121	6.8%		0.0%	12	0.7%	8	0.5%	3	0.2%		0.0%	178	10.0%
Bianco	66	3.7%	43	2.4%	1	0.1%	3	0.2%	6	0.3%	4	0.2%	160	9.0%	283	15.9%
Capisa		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%	12	0.7%
Colina		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%	12	0.7%
Figueira	2	0.1%	6	0.3%	2	0.1%	5	0.3%	2	0.1%		0.0%	2	0.1%	19	1.1%
Fonseca	136	7.7%	137	7.7%	2	0.1%	6	0.3%	56	3.2%	13	0.7%	21	1.2%	371	20.9%
Indaiá		0.0%	6	0.3%		0.0%	1	0.1%		0.0%	1	0.1%	13	0.7%	21	1.2%
Itororó	1	0.1%	12	0.7%		0.0%	4	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%	17	1.0%
Jango Luí		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%	7	0.4%
Lagoa Seca		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	63	3.5%	63	3.5%
Marolo		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%	15	0.8%
Martins	1	0.1%	3	0.2%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%	2	0.1%	7	0.4%
Mata da Figueira	5	0.3%	9	0.5%		0.0%	8	0.5%	2	0.1%		0.0%	9	0.5%	33	1.9%
Neves	2	0.1%	4	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	30	1.7%	36	2.0%
Nunes		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Pajeú	2	0.1%	3	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	45	2.5%	50	2.8%
Peroba	3	0.2%	12	0.7%	6	0.3%	1	0.1%	1	0.1%		0.0%		0.0%	23	1.3%
Piracanjuba		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Ragil II		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%	3	0.2%
Taquaruçu		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	204	11.5%	204	11.5%

Sítio/ Angulação da borda	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Tipo 4		Tipo 5		99		S/D		Total	
Total Geral	315	17.7%	512	28.8%	56	3.2%	107	6.0%	97	5.5%	21	1.2%	667	37.6%	1775	100.0%

Tabela 23 – Frequências e porcentagens dos tipos de inclinação das bordas.

Sítios/ Inclinação da borda	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		99		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	5	0.3%	13	0.7%	18	1.0%		0.0%	6	0.3%	42	2.4%
Alves	61	3.4%	152	8.6%	100	5.6%	3	0.2%	59	3.3%	375	21.1%
Alvim	33	1.9%	59	3.3%	85	4.8%	1	0.1%		0.0%	178	10.0%
Bianco	52	2.9%	33	1.9%	23	1.3%	15	0.8%	160	9.0%	283	15.9%
Capisa		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%	12	0.7%
Colina		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%	12	0.7%
Figueira	2	0.1%	11	0.6%	3	0.2%	1	0.1%	2	0.1%	19	1.1%
Fonseca	131	7.4%	169	9.5%	39	2.2%	11	0.6%	21	1.2%	371	20.9%
Indaiá	1	0.1%	4	0.2%	2	0.1%	1	0.1%	13	0.7%	21	1.2%
Itororó		0.0%	8	0.5%	9	0.5%		0.0%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%	7	0.4%
Lagoa Seca		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	63	3.5%	63	3.5%
Marolo		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%	15	0.8%
Martins	2	0.1%	3	0.2%		0.0%		0.0%	2	0.1%	7	0.4%
Mata da Figueira	4	0.2%	15	0.8%	5	0.3%		0.0%	9	0.5%	33	1.9%
Neves	2	0.1%	3	0.2%	1	0.1%		0.0%	30	1.7%	36	2.0%
Nunes		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Pajeú	2	0.1%	1	0.1%	2	0.1%		0.0%	45	2.5%	50	2.8%
Peroba	3	0.2%	12	0.7%	8	0.5%		0.0%		0.0%	23	1.3%

Sítios/ Inclinação da borda	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		99		S/D		Total	
Piracanjuba		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Ragil II		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%	3	0.2%
Taquaruçu		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	204	11.5%	204	11.5%
Total Geral	298	16.8%	483	27.2%	295	16.6%	32	1.8%	667	37.6%	1775	100.0%

Tabela 24 – Frequências e porcentagens das espessuras da borda em relação ao corpo da vasilha.

Sítio/ Espessura da borda em relação ao corpo da vasilha	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Tipo 4		Tipo 5		99		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	17	1.0%	4	0.2%	1	0.1%	12	0.7%	2	0.1%		0.0%	6	0.3%	42	2.4%
Alves	195	11.0%	13	0.7%	47	2.6%	9	0.5%	50	2.8%	2	0.1%	59	3.3%	375	21.1%
Alvim	101	5.7%	12	0.7%	5	0.3%	6	0.3%	53	3.0%	1	0.1%		0.0%	178	10.0%
Bianco	75	4.2%	6	0.3%	14	0.8%	3	0.2%	16	0.9%	9	0.5%	160	9.0%	283	15.9%
Capisa		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%	12	0.7%
Colina		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%	12	0.7%
Figueira	10	0.6%	1	0.1%	4	0.2%	1	0.1%	1	0.1%		0.0%	2	0.1%	19	1.1%
Fonseca	78	4.4%	64	3.6%	139	7.8%	39	2.2%	24	1.4%	6	0.3%	21	1.2%	371	20.9%
Indaiá	5	0.3%	1	0.1%		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%	13	0.7%	21	1.2%
Itororó	12	0.7%	4	0.2%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%	7	0.4%
Lagoa Seca		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	63	3.5%	63	3.5%
Marolo		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%	15	0.8%
Martins	3	0.2%		0.0%	1	0.1%		0.0%	1	0.1%		0.0%	2	0.1%	7	0.4%
Mata da Figueira	13	0.7%	1	0.1%	4	0.2%	3	0.2%	3	0.2%		0.0%	9	0.5%	33	1.9%
Neves	5	0.3%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%	30	1.7%	36	2.0%
Nunes		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%

Sítios/ Tipo de lábio	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Tipo 4		Tipo 5		99		S/D		Total	
Almeida	4	0.2%	25	1.4%	6	0.3%		0.0%		0.0%	1	0.1%	6	0.3%	42	2.4%
Alves	12	0.7%	221	12.5%	74	4.2%	7	0.4%		0.0%	2	0.1%	59	3.3%	375	21.1%
Alvim	12	0.7%	125	7.0%	38	2.1%	1	0.1%		0.0%	2	0.1%		0.0%	178	10.0%
Bianco	14	0.8%	79	4.5%	16	0.9%		0.0%	2	0.1%	12	0.7%	160	9.0%	283	15.9%
Capisa		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%	12	0.7%
Colina		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%	12	0.7%
Figueira	1	0.1%	14	0.8%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	19	1.1%
Fonseca	25	1.4%	166	9.4%	141	7.9%	17	1.0%		0.0%	1	0.1%	21	1.2%	371	20.9%
Indaiá		0.0%	7	0.4%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	13	0.7%	21	1.2%
Itororó		0.0%	11	0.6%	6	0.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%	7	0.4%
Lagoa Seca		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	63	3.5%	63	3.5%
Marolo		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%	15	0.8%
Martins		0.0%	3	0.2%	1	0.1%	1	0.1%		0.0%		0.0%	2	0.1%	7	0.4%
Mata da Figueira	3	0.2%	19	1.1%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	9	0.5%	33	1.9%
Neves	1	0.1%	5	0.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	30	1.7%	36	2.0%
Nunes		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Pajeú		0.0%	5	0.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	45	2.5%	50	2.8%
Peroba	3	0.2%	13	0.7%	7	0.4%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	23	1.3%
Piracanjuba		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Ragil II		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%	3	0.2%
Taquaruçu		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	204	11.5%	204	11.5%

Sítios/ Tipo de lábio	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		Tipo 4		Tipo 5		99		S/D		Total	
Total Geral	75	4.2%	693	39.0%	294	16.6%	26	1.5%	2	0.1%	18	1.0%	667	37.6%	1775	100.0%

Tabela 26 – Frequências e porcentagens dos diâmetros das bordas em cm.

Sítios/ Diâmetro da borda (cm)	2-5		6-10		11-15		16-20		21-25		26-30		31-33		99		<28		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	4	0.23%	11	0.62%	10	0.56%	6	0.34%	1	0.06%	3	0.17%		0.00%	1	0.06%		0.00%	6	0.34%	42	2.37%
Alves	24	1.35%	71	4.00%	83	4.68%	79	4.45%	29	1.63%	11	0.62%		0.00%	6	0.34%	18	1.01%	54	3.04%	375	21.13%
Alvim	16	0.90%	52	2.93%	52	2.93%	37	2.08%	9	0.51%	1	0.06%		0.00%	5	0.28%	6	0.34%		0.00%	178	10.03%
Bianco	4	0.23%	6	0.34%	12	0.68%	15	0.85%	24	1.35%	21	1.18%	21	1.18%	16	0.90%		0.00%	164	9.24%	283	15.94%
Capisa		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	12	0.68%	12	0.68%
Colina		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	12	0.68%	12	0.68%
Figueira		0.00%	4	0.23%	4	0.23%	4	0.23%	1	0.06%	1	0.06%		0.00%	3	0.17%		0.00%	2	0.11%	19	1.07%
Fonseca	8	0.45%	63	3.55%	85	4.79%	91	5.13%	47	2.65%	17	0.96%		0.00%	7	0.39%	33	1.86%	20	1.13%	371	20.90%
Indaiá		0.00%	3	0.17%	2	0.11%		0.00%	1	0.06%		0.00%		0.00%	1	0.06%	1	0.06%	13	0.73%	21	1.18%
Itororó		0.00%	1	0.06%		0.00%	1	0.06%		0.00%	4	0.23%		0.00%		0.00%	11	0.62%		0.00%	17	0.96%
Jango Luís		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	7	0.39%	7	0.39%
Lagoa Seca		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	63	3.55%	63	3.55%
Marolo		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	15	0.85%	15	0.85%
Martins		0.00%	1	0.06%	4	0.23%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	2	0.11%	7	0.39%
Mata da Figueira	3	0.17%	6	0.34%	6	0.34%	4	0.23%	4	0.23%		0.00%		0.00%	1	0.06%		0.00%	9	0.51%	33	1.86%
Neves		0.00%	1	0.06%	3	0.17%	1	0.06%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1	0.06%	30	1.69%	36	2.03%
Nunes		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	1	0.06%	1	0.06%	2	0.11%
Pajeú		0.00%	1	0.06%		0.00%	1	0.06%		0.00%		0.00%		0.00%	3	0.17%		0.00%	45	2.54%	50	2.82%
Peroba		0.00%	3	0.17%	12	0.68%	7	0.39%	1	0.06%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	23	1.30%
Piracanjuba		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	2	0.11%	2	0.11%
Ragil II		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	3	0.17%	3	0.17%
Taquaruçu		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	204	11.49%	204	11.49%
Total Geral	59	3.32%	223	12.56%	273	15.38%	246	13.86%	117	6.59%	58	3.27%	21	1.18%	43	2.42%	71	4.00%	664	37.41%	1775	100.00%

Análise descritiva dos aspectos estilísticos

A partir daqui são analisados os aspectos estilísticos da amostra total analisada dos acervos. As tabelas 27 e 28 apresentam as frequências e porcentagens das localizações dos grafismos a partir das denominações de Oliveira (2009) em que se separam campos e zonas de aplicação dos grafismos. Temos que 1699 (98,1%) espécimes da amostra não apresentam campos internos de aplicação de grafismo, e 1650 (93%) não apresentam campos externos de aplicação de grafismo. Por outro lado, temos que 76 fragmentos (4,3%) possibilitaram tais observações para campos internos e 125 para campos externos de aplicação de grafismos.

Tabela 27 – Frequências e porcentagens das localizações dos campos internos de aplicação dos grafismos.

Sítio/ Localização de Campo Interno	S/D		Observados		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	39	2.2%	3	0.2%	42	2.4%
Alves	347	19.5%	28	1.6%	375	21.1%
Alvim	178	10.0%		0.0%	178	10.0%
Bianco	270	15.2%	13	0.7%	283	15.9%
Capisa	8	0.5%	4	0.2%	12	0.7%
Colina	12	0.7%		0.0%	12	0.7%
Figueira	19	1.1%		0.0%	19	1.1%
Fonseca	367	20.7%	4	0.2%	371	20.9%
Indaiá	21	1.2%		0.0%	21	1.2%
Itororó	17	1.0%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís	7	0.4%		0.0%	7	0.4%
Lagoa Seca	45	2.5%	18	1.0%	63	3.5%
Marolo	15	0.8%		0.0%	15	0.8%
Martins	7	0.4%		0.0%	7	0.4%
Mata da Figueira	27	1.5%	6	0.3%	33	1.9%
Neves	36	2.0%		0.0%	36	2.0%
Nunes	2	0.1%		0.0%	2	0.1%
Pajeú	50	2.8%		0.0%	50	2.8%
Peroba	23	1.3%		0.0%	23	1.3%
Piracanjuba	2	0.1%		0.0%	2	0.1%
Ragil II	3	0.2%		0.0%	3	0.2%
Taquaruçu	204	11.5%		0.0%	204	11.5%
Total	1699	95.7%	76	4.3%	1775	100.0%

Tabela 28 - Frequências e porcentagens das localizações dos campos externos de aplicação dos grafismos.

Sítio/ Localização de Campo Externo	S/D		Observações		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	40	2.3%	2	0.1%	42	2.4%
Alves	331	18.6%	44	2.5%	375	21.1%
Alvim	176	9.9%	2	0.1%	178	10.0%
Bianco	273	15.4%	10	0.6%	283	15.9%
Capisa	4	0.2%	8	0.5%	12	0.7%
Colina	12	0.7%		0.0%	12	0.7%
Figueira	18	1.0%	1	0.1%	19	1.1%
Fonseca	371	20.9%		0.0%	371	20.9%
Indaiá	20	1.1%	1	0.1%	21	1.2%
Itororó	17	1.0%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís	4	0.2%	3	0.2%	7	0.4%
Lagoa Seca	19	1.1%	44	2.5%	63	3.5%
Marolo	15	0.8%		0.0%	15	0.8%
Martins	5	0.3%	2	0.1%	7	0.4%
Mata da Figueira	29	1.6%	4	0.2%	33	1.9%
Neves	36	2.0%		0.0%	36	2.0%
Nunes	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
Pajeú	50	2.8%		0.0%	50	2.8%
Peroba	23	1.3%		0.0%	23	1.3%
Piracanjuba	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
Ragil II	1	0.1%	2	0.1%	3	0.2%
Taquaruçu	204	11.5%		0.0%	204	11.5%
Total	1650	93.0%	125	7.0%	1775	100.0%

Em relação às zonas de aplicação de grafismos temos as Tabelas 29 e 30 para elucidar como os dados se comportam em relação às suas frequências e porcentagens. Para as zonas internas temos total de 33 observações (1,9%) enquanto 1742 (98,1%) dos fragmentos analisados não apresentam tais informações de aplicação de grafismo para zonas internas. Já as zonas externas, temos 1747 fragmentos (98,4%) da amostra sem informações, com 28 (1,6) que possibilitaram a inferência deste tipo de dado.

Tabela 29 - Frequências e porcentagens das localizações das zonas internas de aplicação dos grafismos.

Sítio/ Localização da Zona Interna	S/D		X		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	39	2.2%	3	0.2%	42	2.4%
Alves	361	20.3%	14	0.8%	375	21.1%
Alvim	178	10.0%		0.0%	178	10.0%
Bianco	282	15.9%	1	0.1%	283	15.9%

Sítio/ Localização da Zona Interna	S/D		X		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%
Capisa	11	0.6%	1	0.1%	12	0.7%
Colina	12	0.7%		0.0%	12	0.7%
Figueira	19	1.1%		0.0%	19	1.1%
Fonseca	358	20.2%	13	0.7%	371	20.9%
Indaiá	21	1.2%		0.0%	21	1.2%
Itororó	17	1.0%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís	7	0.4%		0.0%	7	0.4%
Lagoa Seca	62	3.5%	1	0.1%	63	3.5%
Marolo	15	0.8%		0.0%	15	0.8%
Martins	7	0.4%		0.0%	7	0.4%
Mata da Figueira	33	1.9%		0.0%	33	1.9%
Neves	36	2.0%		0.0%	36	2.0%
Nunes	2	0.1%		0.0%	2	0.1%
Pajeú	50	2.8%		0.0%	50	2.8%
Peroba	23	1.3%		0.0%	23	1.3%
Piracanjuba	2	0.1%		0.0%	2	0.1%
Ragil II	3	0.2%		0.0%	3	0.2%
Taquaruçu	204	11.5%		0.0%	204	11.5%
Total	1742	98.1%	33	1.9%	1775	100.0%

Tabela 30 - Frequências e porcentagens das localizações das zonas externas de aplicação dos grafismos.

Sítio/ Localização da Zona Externa	S/D		Observações		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	40	2.3%	2	0.1%	42	2.4%
Alves	360	20.3%	15	0.8%	375	21.1%
Alvim	178	10.0%		0.0%	178	10.0%
Bianco	283	15.9%		0.0%	283	15.9%
Capisa	12	0.7%		0.0%	12	0.7%
Colina	12	0.7%		0.0%	12	0.7%
Figueira	18	1.0%	1	0.1%	19	1.1%
Fonseca	366	20.6%	5	0.3%	371	20.9%
Indaiá	21	1.2%		0.0%	21	1.2%
Itororó	17	1.0%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís	6	0.3%	1	0.1%	7	0.4%
Lagoa Seca	63	3.5%		0.0%	63	3.5%
Marolo	15	0.8%		0.0%	15	0.8%
Martins	7	0.4%		0.0%	7	0.4%
Mata da Figueira	32	1.8%	1	0.1%	33	1.9%
Neves	36	2.0%		0.0%	36	2.0%
Nunes	2	0.1%		0.0%	2	0.1%

Sítio/ Localização da Zona Externa	S/D		Observações		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%
Pajeú	50	2.8%		0.0%	50	2.8%
Peroba	22	1.2%	1	0.1%	23	1.3%
Piracanjuba	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
Ragil II	2	0.1%	1	0.1%	3	0.2%
Taquaruçu	204	11.5%		0.0%	204	11.5%
Total	1747	98.4%	28	1.6%	1775	100.0%

Em relação às cores dos motivos internos e externos, temos as tabelas 31 e 32 que nos ajudam a perceber com os dados se comportam. Para os motivos internos a preponderância é de grafismos na cor vermelha com 55 observações (3,1%), seguido de grafismos em preto com 34 observações (1,9%). Esse mesmo comportamento segue para os grafismos internos, com predominância dos desenhos em vermelho 104 observações (5,9%) da amostra, seguido por preto com 35 observações (2%) da amostra.

Tabela 31 - Frequências e porcentagens da cor dos motivos internos dos grafismos.

Sítios/ Cor do Motivo Interno	Preto		S/D		Vermelho		Vermelho e Preto		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	1	0.1%	39	2.2%	1	0.1%	1	0.1%	42	2.4%
Alves	4	0.2%	342	19.3%	27	1.5%	2	0.1%	375	21.1%
Alvim		0.0%	178	10.0%		0.0%		0.0%	178	10.0%
Bianco	6	0.3%	269	15.2%	8	0.5%		0.0%	283	15.9%
Capisa	1	0.1%	8	0.5%	3	0.2%		0.0%	12	0.7%
Colina		0.0%	12	0.7%		0.0%		0.0%	12	0.7%
Figueira		0.0%	19	1.1%		0.0%		0.0%	19	1.1%
Fonseca	11	0.6%	356	20.1%	4	0.2%		0.0%	371	20.9%
Indaiá		0.0%	21	1.2%		0.0%		0.0%	21	1.2%
Itororó		0.0%	17	1.0%		0.0%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís		0.0%	7	0.4%		0.0%		0.0%	7	0.4%
Lagoa Seca	11	0.6%	43	2.4%	9	0.5%		0.0%	63	3.5%
Marolo		0.0%	15	0.8%		0.0%		0.0%	15	0.8%
Martins		0.0%	7	0.4%		0.0%		0.0%	7	0.4%
Mata da Figueira		0.0%	27	1.5%	3	0.2%	3	0.2%	33	1.9%
Neves		0.0%	36	2.0%		0.0%		0.0%	36	2.0%
Nunes		0.0%	2	0.1%		0.0%		0.0%	2	0.1%
Pajeú		0.0%	50	2.8%		0.0%		0.0%	50	2.8%
Peroba		0.0%	23	1.3%		0.0%		0.0%	23	1.3%
Piracanjuba		0.0%	2	0.1%		0.0%		0.0%	2	0.1%
Ragil II		0.0%	3	0.2%		0.0%		0.0%	3	0.2%

Sítios/ Cor do Motivo Interno	Preto		S/D		Vermelho		Vermelho e Preto		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Taquaruçu		0.0%	204	11.5%		0.0%		0.0%	204	11.5%
Total	34	1.9%	1680	94.6%	55	3.1%	6	0.3%	1775	100.0%

Tabela 32 - Frequências e porcentagens da cor dos motivos externos dos grafismos.

Sítio/ Cor do Motivo Externo	Branco		Marrom		Preto		S/D		Vermelho		Vermelho e Preto		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida		0.0%		0.0%	2	0.1%	40	2.3%		0.0%		0.0%	42	2.4%
Alves		0.0%	1	0.1%	14	0.8%	326	18.4%	33	1.9%	1	0.1%	375	21.1%
Alvim		0.0%		0.0%	2	0.1%	176	9.9%		0.0%		0.0%	178	10.0%
Bianco		0.0%		0.0%	1	0.1%	274	15.4%	8	0.5%		0.0%	283	15.9%
Capisa		0.0%		0.0%	2	0.1%	4	0.2%	6	0.3%		0.0%	12	0.7%
Colina		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%		0.0%		0.0%	12	0.7%
Figueira		0.0%		0.0%		0.0%	18	1.0%	1	0.1%		0.0%	19	1.1%
Fonseca		0.0%		0.0%	1	0.1%	368	20.7%	2	0.1%		0.0%	371	20.9%
Indaiá		0.0%		0.0%		0.0%	20	1.1%	1	0.1%		0.0%	21	1.2%
Itororó		0.0%		0.0%		0.0%	17	1.0%		0.0%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís		0.0%		0.0%		0.0%	4	0.2%	3	0.2%		0.0%	7	0.4%
Lagoa Seca		0.0%		0.0%	12	0.7%	20	1.1%	30	1.7%	1	0.1%	63	3.5%
Marolo		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%		0.0%		0.0%	15	0.8%
Martins		0.0%		0.0%		0.0%	5	0.3%	2	0.1%		0.0%	7	0.4%
Mata da Figueira		0.0%		0.0%		0.0%	29	1.6%	2	0.1%	2	0.1%	33	1.9%
Neves		0.0%		0.0%		0.0%	36	2.0%		0.0%		0.0%	36	2.0%
Nunes		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%	1	0.1%		0.0%	2	0.1%
Pajeú		0.0%		0.0%		0.0%	50	2.8%		0.0%		0.0%	50	2.8%
Peroba		0.0%		0.0%		0.0%	22	1.2%	1	0.1%		0.0%	23	1.3%
Piracanjuba		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%	1	0.1%	2	0.1%
Ragil II		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%	2	0.1%		0.0%	3	0.2%
Taquaruçu	1	0.1%		0.0%		0.0%	191	10.8%	12	0.7%		0.0%	204	11.5%

Sítio/ Cor do Motivo Externo	Branco		Marrom		Preto		S/D		Vermelho		Vermelho e Preto		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Total Geral	1	0.1%	1	0.1%	35	2.0%	1629	91.8%	104	5.9%	5	0.3%	1775	100.0%

As cores dos engobos observados na superfície interna dos fragmentos de vasilha analisados nesse relatório apresentam predominância de tons marrons com 372 observações (21%) da amostra total, seguido de tons mais claros como o bege (256, 14,4%) e brancos 152 (8,6%) da amostra total, como pode ser observado a partir da Tabela 33. Em relação aos engobos observados em superfícies externas, temos a Tabela 34 que possibilita a observação dos dados de maneira mais coesa, em que tons marrons são predominância com 406 observações (22,9) na amostra., seguidos por tons claros como o bege, com 262 (14,8%) da amostra e 189 observações (10,6%) da amostra total.

Tabela 33 - Frequências e porcentagens da cor do engobo interno.

Sítio/ Cor do Engobo Interno	99		Alaranjado		Bege		Branco		Cinza		Marrom		Preto		S/D		Vermelho		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%	15	0.8%	1	0.1%	24	1.4%		0.0%	42	2.4%
Alves	1	0.1%	46	2.6%	8	0.5%	41	2.3%	4	0.2%	135	7.6%	1	0.1%	136	7.7%	3	0.2%	375	21.1%
Alvim		0.0%	24	1.4%	27	1.5%	2	0.1%	5	0.3%	76	4.3%		0.0%	44	2.5%		0.0%	178	10.0%
Bianco	100	5.6%	36	2.0%		0.0%	56	3.2%	6	0.3%	4	0.2%		0.0%	65	3.7%	16	0.9%	283	15.9%
Capisa		0.0%		0.0%		0.0%	4	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%	8	0.5%		0.0%	12	0.7%
Colina	2	0.1%		0.0%	4	0.2%		0.0%		0.0%	6	0.3%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%
Figueira		0.0%	1	0.1%	2	0.1%		0.0%		0.0%	7	0.4%		0.0%	9	0.5%		0.0%	19	1.1%
Fonseca		0.0%	1	0.1%	167	9.4%	22	1.2%	3	0.2%	51	2.9%		0.0%	127	7.2%		0.0%	371	20.9%
Indaiá		0.0%		0.0%	3	0.2%		0.0%		0.0%	10	0.6%		0.0%	8	0.5%		0.0%	21	1.2%
Itororó		0.0%		0.0%	4	0.2%		0.0%		0.0%	12	0.7%		0.0%	1	0.1%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%		0.0%	7	0.4%

Sítio/ Cor do Engobo Interno	99		Alaranjado		Bege		Branco		Cinza		Marrom		Preto		S/D		Vermelho		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Lagoa Seca		0.0%		0.0%		0.0%	19	1.1%		0.0%		0.0%		0.0%	44	2.5%		0.0%	63	3.5%
Marolo		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	11	0.6%		0.0%	4	0.2%		0.0%	15	0.8%
Martins		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%		0.0%	3	0.2%		0.0%	2	0.1%		0.0%	7	0.4%
Mata da Figueira		0.0%		0.0%	1	0.1%	6	0.3%		0.0%	10	0.6%		0.0%	15	0.8%	1	0.1%	33	1.9%
Neves		0.0%		0.0%	18	1.0%		0.0%		0.0%	11	0.6%		0.0%	7	0.4%		0.0%	36	2.0%
Nunes		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%	2	0.1%
Pajeú	5	0.3%	2	0.1%	20	1.1%		0.0%		0.0%	13	0.7%		0.0%	10	0.6%		0.0%	50	2.8%
Peroba		0.0%	3	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%	8	0.5%		0.0%	12	0.7%		0.0%	23	1.3%
Piracanjuba		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%	2	0.1%
Ragil II		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%		0.0%	3	0.2%
Taquaruçu		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	203	11.4%	1	0.1%	204	11.5%
Total	108	6.1%	113	6.4%	256	14.4%	152	8.6%	18	1.0%	372	21.0%	2	0.1%	733	41.3%	21	1.2%	1775	100.0%

Tabela 34 - Frequências e porcentagens da cor do engobo externo.

Sítio/ Cor do Engobo Externo	99		Alaranjado		Bege		Branco		Branco e Vermelho		Cinza		Marrom		Preto		S/D		Vermelho		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%	16	0.9%	1	0.1%	24	1.4%		0.0%	42	2.4%
Alves	2	0.1%	29	1.6%	8	0.5%	43	2.4%	1	0.1%	5	0.3%	155	8.7%	1	0.1%	130	7.3%	1	0.1%	375	21.1%
Alvim		0.0%	25	1.4%	31	1.7%	1	0.1%		0.0%	4	0.2%	85	4.8%		0.0%	31	1.7%	1	0.1%	178	10.0%
Bianco	106	6.0%	32	1.8%		0.0%	48	2.7%		0.0%	7	0.4%	6	0.3%		0.0%	64	3.6%	20	1.1%	283	15.9%
Capisa		0.0%		0.0%		0.0%	8	0.5%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	4	0.2%		0.0%	12	0.7%
Colina		0.0%		0.0%	6	0.3%		0.0%		0.0%		0.0%	6	0.3%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%
Figueira		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	6	0.3%		0.0%	11	0.6%		0.0%	19	1.1%
Fonseca		0.0%		0.0%	161	9.1%	17	1.0%		0.0%	1	0.1%	50	2.8%		0.0%	140	7.9%	2	0.1%	371	20.9%
Indaiá	1	0.1%		0.0%	4	0.2%	1	0.1%		0.0%		0.0%	9	0.5%		0.0%	6	0.3%		0.0%	21	1.2%
Itororó		0.0%		0.0%	5	0.3%		0.0%		0.0%		0.0%	11	0.6%		0.0%	1	0.1%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	4	0.2%		0.0%	7	0.4%
Lagoa Seca		0.0%		0.0%		0.0%	44	2.5%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	19	1.1%		0.0%	63	3.5%
Marolo		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%		0.0%	3	0.2%		0.0%	15	0.8%
Martins		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%		0.0%	2	0.1%		0.0%	7	0.4%
Mata da Figueira		0.0%		0.0%	1	0.1%	4	0.2%		0.0%		0.0%	13	0.7%		0.0%	15	0.8%		0.0%	33	1.9%
Neves		0.0%	1	0.1%	17	1.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%		0.0%	6	0.3%		0.0%	36	2.0%
Nunes		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%	2	0.1%
Pajeú		0.0%	3	0.2%	25	1.4%		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%		0.0%	7	0.4%		0.0%	50	2.8%
Peroba		0.0%	3	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%		0.0%	13	0.7%		0.0%	23	1.3%
Piracanjuba		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%	2	0.1%

Sítio/ Cor do Engobo Externo	99		Alaranjado		Bege		Branco		Branco e Vermelho		Cinza		Marrom		Preto		S/D		Vermelho		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Ragil II		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%
Taquaruçu		0.0%		0.0%		0.0%	14	0.8%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	188	10.6%	2	0.1%	204	11.5%
Total	109	6.1%	93	5.2%	262	14.8%	189	10.6%	1	0.1%	17	1.0%	406	22.9%	2	0.1%	670	37.7%	26	1.5%	1775	100.0%

Também foi possível identificar banhos como acabamentos de superfície nos fragmentos analisados. As Tabelas 35 e 36 apresentam tais dados para as faces internas e externas dos fragmentos. Para a face interna temos que a preponderância é de banhos em cores claras, principalmente o branco com 86 observações (4,8%) da amostra. Já a face externa segue o mesmo tipo de banho com cores brancas, em que são feitas 75 observações (4,2%) da amostra analisada.

Tabela 35 - Frequências e porcentagens da cor do banho da face interna.

Sítio/ Cor do Banho Face Interna	99		Bege		Branco		Branco e Vermelho		Marrom		S/D		Vermelho		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%	40	2.3%	1	0.1%	42	2.4%
Alves	1	0.1%	2	0.1%	42	2.4%		0.0%	1	0.1%	329	18.5%		0.0%	375	21.1%
Alvim		0.0%		0.0%	3	0.2%		0.0%		0.0%	167	9.4%	8	0.5%	178	10.0%
Bianco		0.0%		0.0%	13	0.7%		0.0%		0.0%	270	15.2%		0.0%	283	15.9%
Capisa		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%		0.0%	12	0.7%
Colina		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%		0.0%	12	0.7%
Figueira		0.0%		0.0%	4	0.2%		0.0%		0.0%	14	0.8%	1	0.1%	19	1.1%
Fonseca		0.0%		0.0%	17	1.0%	3	0.2%		0.0%	330	18.6%	21	1.2%	371	20.9%
Indaiá		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	18	1.0%	3	0.2%	21	1.2%
Itororó		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	17	1.0%		0.0%	17	1.0%

Sítio/ Cor do Banho Face Interna	99		Bege		Branco		Branco e Vermelho		Marrom		S/D		Vermelho		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Jango Luís		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%		0.0%	7	0.4%
Lagoa Seca		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	63	3.5%		0.0%	63	3.5%
Marolo		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%		0.0%	15	0.8%
Martins		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%		0.0%	7	0.4%
Mata da Figueira		0.0%		0.0%	3	0.2%		0.0%		0.0%	30	1.7%		0.0%	33	1.9%
Neves		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	36	2.0%		0.0%	36	2.0%
Nunes		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%	2	0.1%
Pajeú		0.0%		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%	49	2.8%		0.0%	50	2.8%
Peroba		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%		0.0%	21	1.2%		0.0%	23	1.3%
Piracanjuba		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%	2	0.1%
Ragil II		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%		0.0%	3	0.2%
Taquaruçu		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	204	11.5%		0.0%	204	11.5%
Total	1	0.1%	2	0.1%	86	4.8%	3	0.2%	1	0.1%	1648	92.8%	34	1.9%	1775	100.0%

Tabela 36- Frequências e porcentagens da cor do banho da face externa.

Sítio/ Cor do Banho Face Externa	Bege		Branco		Branco e Vermelho		Cinza		Marrom		S/d		Vermelho		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
%Almeida		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	42	2.4%		0.0%	42	2.4%
Alves		0.0%	32	1.8%	2	0.1%		0.0%		0.0%	340	19.2%	1	0.1%	375	21.1%
Alvim	1	0.1%	7	0.4%	1	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	159	9.0%	8	0.5%	178	10.0%
Bianco		0.0%	15	0.8%		0.0%		0.0%		0.0%	264	14.9%	4	0.2%	283	15.9%
Capisa		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%		0.0%	12	0.7%

Sítio/ Cor do Banho Face Externa	Bege		Branco		Branco e Vermelho		Cinza		Marrom		S/d		Vermelho		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Colina		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%		0.0%	12	0.7%
Figueira		0.0%	7	0.4%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%		0.0%	19	1.1%
Fonseca		0.0%	5	0.3%		0.0%		0.0%		0.0%	326	18.4%	40	2.3%	371	20.9%
Indaiá		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	20	1.1%		0.0%	21	1.2%
Itororó		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	16	0.9%		0.0%	17	1.0%
Jango Luís		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%		0.0%	7	0.4%
Lagoa Seca		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	63	3.5%		0.0%	63	3.5%
Marolo		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%		0.0%	15	0.8%
Martins		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%		0.0%	7	0.4%
Mata da Figueira		0.0%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	31	1.7%		0.0%	33	1.9%
Neves		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	36	2.0%		0.0%	36	2.0%
Nunes		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%	2	0.1%
Pajeú		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	50	2.8%		0.0%	50	2.8%
Peroba		0.0%	5	0.3%	5	0.3%		0.0%		0.0%	13	0.7%		0.0%	23	1.3%
Piracanjuba		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%		0.0%	2	0.1%
Ragil II		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%		0.0%	3	0.2%
Taquaruçu		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	204	11.5%		0.0%	204	11.5%
Total	1	0.1%	75	4.2%	8	0.5%	1	0.1%	1	0.1%	1636	92.2%	53	3.0%	1775	100.0%

As Tabelas 37 e 38 apresentam o resumo dos grupos de grafismos aplicados aos fragmentos analisados. Lembrando que seguimos as considerações de Oliveira (2009) para separar e construir tal análise. Dessa forma, temos que os grafismos identificados nas áreas de Campos dos fragmentos, são em predominância do Tipo 1 com 97 observações (5,5%) seguido dos grafismos do Tipo 2, com 60 observações (3,4%) da amostra. Para as regiões identificadas como Zonas de grafismos, temos predominância do Tipo 1 com 32 observações (1,8%) da amostra.

Tabela 37 - Frequências e porcentagens dos grupos nos campos de grafismos aplicados aos fragmentos.

Sítio/ Grupo de Campos (1,2 e 3)	Tipo 1		Tipo 2		Tipo 3		3D		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	2	0.1%	1	0.1%		0.0%		0.0%	39	2.2%	42	2.4%
Alves	38	2.1%	15	0.8%	4	0.2%	1	0.1%	317	17.9%	375	21.1%
Alvim	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	176	9.9%	178	10.0%
Bianco	2	0.1%	1	0.1%		0.0%		0.0%	280	15.8%	283	15.9%
Capisa	4	0.2%	8	0.5%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%
Colina		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%	12	0.7%
Figueira		0.0%	1	0.1%		0.0%		0.0%	18	1.0%	19	1.1%
Fonseca	2	0.1%	4	0.2%		0.0%		0.0%	365	20.6%	371	20.9%
Indaiá	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	20	1.1%	21	1.2%
Itororó		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	17	1.0%	17	1.0%
Jango Luís		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%	7	0.4%
Lagoa Seca	38	2.1%	24	1.4%	1	0.1%		0.0%		0.0%	63	3.5%
Marolo		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%	15	0.8%
Martins	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	5	0.3%	7	0.4%
Mata da Figueira	4	0.2%	4	0.2%	2	0.1%		0.0%	23	1.3%	33	1.9%
Neves		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	36	2.0%	36	2.0%
Nunes	1	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	1	0.1%	2	0.1%
Pajeú		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	50	2.8%	50	2.8%
Peroba		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	23	1.3%	23	1.3%
Piracanjuba		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Ragil II	1	0.1%	2	0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%
Taquaruçu		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	204	11.5%	204	11.5%
Total	97	5.5%	60	3.4%	7	0.4%	1	0.1%	1610	90.7%	1775	100.0%

Tabela 38 - Frequências e porcentagens dos grupos das zonas de grafismos aplicados aos fragmentos.

Sítio/ Grupo de Zonas (1,2 e 3)	Tipo 1		Tipo 2		3D		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Almeida	1	0.1%		0.0%		0.0%	41	2.3%	42	2.4%

Sítio/ Grupo de Zonas (1 ,2 e 3)	Tipo 1		Tipo 2		3D		S/D		Total	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Alves	13	0.7%	1	0.1%	1	0.1%	360	20.3%	375	21.1%
Alvim		0.0%		0.0%		0.0%	178	10.0%	178	10.0%
Bianco		0.0%		0.0%		0.0%	283	15.9%	283	15.9%
Capisa	1	0.1%		0.0%		0.0%	11	0.6%	12	0.7%
Colina		0.0%		0.0%		0.0%	12	0.7%	12	0.7%
Figueira	1	0.1%		0.0%		0.0%	18	1.0%	19	1.1%
Fonseca	15	0.8%		0.0%		0.0%	356	20.1%	371	20.9%
Indaiá		0.0%		0.0%		0.0%	21	1.2%	21	1.2%
Itororó		0.0%		0.0%		0.0%	17	1.0%	17	1.0%
Jango Luís		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%	7	0.4%
Lagoa Seca		0.0%		0.0%		0.0%	63	3.5%	63	3.5%
Marolo		0.0%		0.0%		0.0%	15	0.8%	15	0.8%
Martins		0.0%		0.0%		0.0%	7	0.4%	7	0.4%
Mata da Figueira		0.0%	1	0.1%		0.0%	32	1.8%	33	1.9%
Neves		0.0%		0.0%		0.0%	36	2.0%	36	2.0%
Nunes		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Pajeú		0.0%		0.0%		0.0%	50	2.8%	50	2.8%
Peroba	1	0.1%		0.0%		0.0%	22	1.2%	23	1.3%
Piracanjuba		0.0%		0.0%		0.0%	2	0.1%	2	0.1%
Ragil II		0.0%		0.0%		0.0%	3	0.2%	3	0.2%
Taquaruçu		0.0%		0.0%		0.0%	204	11.5%	204	11.5%
Total	32	1.8%	2	0.1%	1	0.1%	1740	98.0%	1775	100.0%

Para os tipos de conjuntos observados elaboramos as Tabelas 39 e 40 com as informações de Conjuntos e Zonas. Nestas tabelas apresentamos apenas as frequências, dadas a quantidade de dados apresentados. Para os Campos temos predominância de grafismos do Tipo1L com 29 observações, seguidos de 2K com 24 observações e de 1E com 10 observações. Os grafismos do tipo 3D são os fragmentos que se percebe um grafismo, mas não é possível identificar seu tipo, que contam com 78 observações.

Já na Tabela 40 são apresentadas as frequências dos grafismos observados a partir das Zonas. Nota-se a quantidade de prevalência do tipo 1A com 11 observações, seguidos do tipo 1E com 4 observações. Novamente o tipo 3D aparece, pois 11 fragmentos foram classificados com grafismos, porém tais desenhos não puderam ser identificados e alocados em um tipo específico.

Sítio/ Tipo de Conjuntos de Campo	1A	1C	1D	1E	1G	1H	1I	1J	1L	1M	1N	1O	1P	1Q	2C	2D	2F	2G	2K	3D	3E	A	E	F	G	I	K	O	P	R	S/D	Total	
Taquaruçu																																204	204
Total	4	3	2	10	4	2	5	2	29	3	1	5	3	1	6	1	1	2	24	78	3	6	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1566	1775

Tabela 40 - Frequências dos Tipos de grafismos observados nas Zonas.

Sítio/ Tipo de Conjunto das Zonas	1A	1C	1E	1G	1I	1J	1L	1P	2E	3D	S/D	Total
Almeida					1					1	40	42
Alves	2	2	1				4			5	361	375
Alvim											178	178
Bianco										3	280	283
Capisa								1			11	12
Colina											12	12
Figueira											19	19
Fonseca	9		3	1						1	357	371
Indaiá											21	21
Itororó											17	17
Jango Lu											7	7
Lagoa Seca											63	63
Marolo											15	15
Martins											7	7
Mata da Figueira									1		32	33
Neves											36	36
Nunes											2	2
Pajeú											50	50
Peroba						1					22	23
Piracanjuba										1	1	2
Ragil II											3	3
Taquaruçu											204	204
Total	11	2	4	1	1	1	4	1	1	11	1738	1775

Diante destas análises ainda é possível observar que existe pouquíssimas peças com indicações de grafismos em Zonas, que corresponde ao lábio e parte da borda interno da vasilha, e a explicação recorrente para isso é que a decoração para estas partes internas costumam ser faixas vermelhas que variam em largura e que permitem apenas a visualização do Campo Interno da vasilha. Oliveira (2009) informa que o baixo índice de identificação de quantidades de Campos e Zonas internos nos conjuntos cerâmicos é devido ao ângulo de quebra, pois como as vasilhas com decoração interna apresentam formas mais abertas (bocas e pescoços amplos), quando quebram é corriqueiro que os fragmentos sejam separados a ponto de não se encontrarem peças correspondentes, ou ainda sua identificação seja dificultada devido ao desgaste que essas partes das vasilhas sofrem, tornando impossível a identificação dos seus grafismos.

Nas Tabelas 27 e 28 é visível a predominância de grafismos no Campo Externo em relação ao Interno e é evidente a quantidade de motivos retilíneos nesta área. Novamente Oliveira (2009) esclarece que é compreensível, pois não é com muita frequência que as artesãs produtoras de cerâmica implantem motivos decorativos com linhas curvas nestes locais, esse tipo de decoração, afirma a autora é mais comum em Zonas. Oliveira (2009) chama a atenção para que a elaboração de motivos nas áreas de Campos Externos costuma ser mais simplificado, ou seja, os motivos decorativos característicos do Campo Interno, mais complexos assumem forma mais simplificada quando são desenhados em Campos Externos.

Nesse sentido, a predominância de decoração nas superfícies externas das vasilhas pode ser compreendida a partir da percepção de que as vasilhas não são muito grandes, indicados pelos tamanhos das bordas (Tabela 26), além disso, o ângulo de quebra da cerâmica pode influenciar na preservação ou o esmaecimento dos desenhos. De modo simplificado pode-se dizer que vasilhas com decoração em Campo Externo preservam melhor suas partes (Campos e Zonas) além de sua pintura, que vasilhas com decoração interna. Estas últimas sofrem mais com a quebra e com o desgaste da decoração (OLIVEIRA, 2009).

7.2 Resultado da Seriação dos dados

Para a seriação selecionamos informações específicas que pudessem dar cabo da observação geral dos três aspectos descritos no item 7.1 do relatório e sua quantificação de frequência de dados, isto é, utilizamos os atributos de maior representatividade de frequência. Para os aspectos tecnológicos utilizamos dos tipos de queima e tipos de antiplástico; para os aspectos morfológicos usados dos dados da angulação das bordas e tipos de lábio; e para os aspectos estilísticos utilizamos do tipo de tratamento de superfície externo. Nesse sentido, destacamos que foram utilizados para esse teste, apenas atributos específicos que pudessem sugerir o surgimento, ampliação do uso e desaparecimento deles no território estudado.

Destacamos que a seriação apresentada é do tipo elaborada a partir das frequências, que foi amplamente descrita no item 4.2 deste relatório. As interpretações

sugeridas para cada conjunto de dados correspondem à regionalidade pesquisada, isto é a Região paulista da bacia do Rio Paranapanema.

Seguindo o método apresentado, os dados foram organizados em linhas e colunas, sendo que os sítios arqueológicos foram posicionados em linhas e os atributos em colunas. Essa distribuição permite a realização de inferências a partir da observação do comportamento dos atributos em uma visão regional, em que as curvas em formato de “curva de navio de guerra” representam o aparecimento, ampliação e decaimento dos usos de certos atributos em detrimento de outros. Essa organização dos dados, faz com que as várias ocupações em vários períodos sejam planificadas como uma única e os atributos analisados podem ser percebidos em escala regional e entre sítios arqueológicos.

Destacamos que se necessário, os atributos seriados poderiam ser organizados de maneira que os atributos estivessem em linhas e os sítios arqueológicos em colunas, nesse sentido, as inferências a respeito do comportamento dos atributos seriam específicos aos sítios, em que poderiam ser observados o aparecimento, ampliação do uso e decaimento desses atributos no sítio, e não mais entre sítios. Nesse formato de visualização dos dados não permite que sejam feitas inferências em uma escala regional, já que os atributos seriados são percebidos e compreendidos dentro de cada sítio.

Como apresentado por Banning (2020) o papel da seriação é organizar os dados para que se possa perceber o início, ampliação e decaimento dos usos dos atributos, sendo uma das grandes críticas ao método da seriação, pois a partir dela não se pode saber **quando** especificamente um atributo surge ou desaparece, mas se pode saber que esse atributo surgiu, e desapareceu. Esperar que a partir da seriação podemos alcançar uma data específica de uso de um atributo é esperar algo de um método estatístico que não foi feito para isso. A seriação permite que os dados sejam explanados e identificados ao longo do tempo, sem que possa saber quando ele aparece e quando desaparece.

Quando a seriação é feita para análises de um único sítio, se espera que os dados sejam organizados a partir de estratigrafias, mas novamente é possível identificar o surgimento, ampliação e desaparecimento desse atributo analisado, e não esperar que surja uma datação exata para tal evento.

Como foi apresentado anteriormente neste relatório no item 4.2, a aplicação do método de seriação necessita cumprir algumas premissas, sendo: a planilha de distribuição de frequências deve contar com pelo menos duas linhas e duas colunas com valores superiores a (1), e como já testado anteriormente; ainda como premissa da

realização da seriação, as linhas (sítios arqueológicos) com dados nulos ou zero devem ser retirados da tabela de frequência utilizada, sem esses critérios a aplicação do modelo gera erro e imprecisão. Ressaltamos que o resultado da seriação se constitui de gráficos com barras horizontais que representam as frequências da ocorrência dos dados analisados e que os quadrados pretos nele representam os intervalos de erros. Nesse processamento de seriação todos os dados foram reorganizados para que as informações de atributos apresentadas tenham um sentido gráfico e que possa compreender o crescimento, ampliação e declínio do uso do atributo. Ainda em tempo, informamos que todos os Alfa (que constitui a margem de erro) utilizada corresponde a 0.5.

As seriações serão apresentadas no formato de tabelas divididas em três porções, em que a primeira porção são os dados selecionados da amostra enumerados por frequência, a segunda porção são os dados dispostos já calculados segundo o erro sugerido (Alfa 0.5) e na terceira porção os dados em porcentagens. Esta última que será representada em figuras de barras horizontais e que foram reorganizadas para que as sequencias sejam observadas (Figuras 9, 10, 11, 12, 13). Todas as análises apresentadas devem prever à observação do Mapa 1 com a distribuição espacial dos sítios analisados nesta pesquisa.

Mapa 1 - Sítios arqueológicos abordados na pesquisa ao longo da bacia do rio Paranapanema – SP. Autor: Glauco Constantino Perez, 2018.

7.2.1 Seriação - Aspecto Tecnológico

Os aspectos tecnológicos selecionados para a seriação podem ser observados nas Tabelas 42 e 43, referentes aos tipos de queima e tipos de antiplásticos, respectivamente.

Tabela 41 - Seriação dos dados do Tipo de Queima com Alfa 0.5

Contagens	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6
Almeida	1	6	2	31	1	0
Alves	23	30	63	205	9	4
Alvim	29	36	19	88	4	2
Bianco	14	48	37	159	18	3
Colina	0	1	0	7	4	0
Figueira	4	6	2	6	1	0
Fonseca	12	26	39	262	27	2
Indaiá	5	1	8	6	1	0
Itororó	5	1	10	0	1	0
Marolo	0	6	5	2	1	1
Martins	0	1	3	3	0	0
Mata da Figueira	4	6	7	7	0	0
Neves	0	2	7	16	10	1
Pajeú	4	8	26	9	3	0
Peroba	8	2	8	5	0	0
%						
	0.294118	0.058824	0.588235	0	0.058824	0
	0.08	0.16	0.52	0.18	0.06	0
	0	0.142857	0.428571	0.428571	0	0
	0.238095	0.047619	0.380952	0.285714	0.047619	0
	0.347826	0.086957	0.347826	0.217391	0	0
	0	0.4	0.333333	0.133333	0.066667	0.066667
	0.166667	0.25	0.291667	0.291667	0	0
	0	0.055556	0.194444	0.444444	0.277778	0.027778
	0.068862	0.08982	0.188623	0.613772	0.026946	0.011976
	0.050179	0.172043	0.132616	0.569892	0.064516	0.010753
	0.162921	0.202247	0.106742	0.494382	0.022472	0.011236
	0.032609	0.070652	0.105978	0.711957	0.07337	0.005435
	0.210526	0.315789	0.105263	0.315789	0.052632	0

0.02439	0.146341	0.04878	0.756098	0.02439	0
0	0.083333	0	0.583333	0.333333	0

% Erro

0.028646	0.04989	0.035168	0.057993	0.028646	0.012195
0.010857	0.012065	0.015957	0.019493	0.007482	0.005518
0.021532	0.023173	0.018464	0.028157	0.010323	0.008153
0.010624	0.01706	0.015512	0.02182	0.01173	0.005964
0.041667	0.097875	0.041667	0.141929	0.137536	0.041667
0.09113	0.100215	0.075106	0.100215	0.061816	0.026316
0.007612	0.010381	0.012196	0.017303	0.010539	0.003947
0.088048	0.055929	0.097052	0.091944	0.055929	0.02381
0.106245	0.069088	0.112401	0.029412	0.069088	0.029412
0.033333	0.121646	0.118312	0.094613	0.0783	0.0783
0.071429	0.167786	0.207698	0.207698	0.071429	0.071429
0.073248	0.081734	0.08476	0.08476	0.020833	0.020833
0.013889	0.040004	0.059011	0.070542	0.064955	0.032625
0.036141	0.045325	0.05814	0.047019	0.032884	0.01
0.09023	0.062259	0.09023	0.081054	0.021739	0.021739

Figura 9 – Seriação dos dados do Tipo de queima com Alfa 0.5

A Figura 9 apresenta a seriação dos tipos de queima. Tal seriação foi organizada a partir do Tipo 3 em que aparentemente a organização possibilita a elaboração de inferências sobre o uso dos diversos tipos de queima para a região estudada. De acordo com a organização da Figura 9 temos que o tipo 3 é amplamente utilizado entre os sítios do topo da figura, isto é, sítios Itororó, Pajeú, Martins, Indaiá, Peroba, Marolo e Mata da Figueira compartilham o uso desse tipo de atributo. Em aspectos de paisagem, tais sítios ocupam toda a porção do médio vale do Rio Paranapanema. Enquanto sítios Almeida e Colina que tem baixo uso desse tipo de atributo estão localizados no Alto vale da Bacia do Paranapanema.

Para o Tipo 1, os sítios Itororó, Peroba e Figueira, partilham da distribuição semelhante em que as distâncias médias de 45km abrangendo todos eles. Em relação ao Tipo 2 de queima, observa-se a semelhança nos valores entre Itororó, Peroba, Indaiá e Figueira. Além disso, os sítios Alves, Bianco, Almeida e Fonseca, partilham de ampla distribuição de frequência do Tipo 4 de queima, e estes sítios também estão próximos na paisagem analisada. Sendo o mais distante entre eles o sítio Alves do Fonseca. Em um raio de 65 km todos esses sítios citados estão alocados.

Em aspectos fornecidos pela seriação e aplicados à análise regional podemos afirmar que sítios mais próximos partilham de atributos semelhantes, enquanto sítios mais distantes deveriam ser mais diferentes, o que é o caso quando observado o aspecto do tipo de queima desses sítios.

Tabela 42 - Seriação dos dados do Tipo de Antiplástico com Alfa 0.5.

Contagens	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	Tipo 7	Tipo 8
Almeida	14	7	3	0	2	4	3	2
Alves	73	92	13	0	27	27	52	13
Alvim	7	103	0	0	10	1	48	6
Bianco	104	9	22	0	9	62	30	27
Colina	2	5	2	0	1	1	1	0
Figueira	3	5	1	0	1	0	8	0
Fonseca	8	282	1	1	34	2	28	4
Indaiá	2	4	0	0	2	0	11	1
Itororó	1	4	1	0	0	0	1	10
Marolo	1	2	0	0	0	2	6	4
Martins	3	2	0	0	0	0	2	0

Mata da Figueira	4	9	0	0	0	1	9	0
Neves	2	27	0	0	0	0	5	1
Pajeú	3	4	0	0	8	2	6	24
Peroba	9	8	0	0	0	0	6	0
Taquaruçu	40	0	0	0	0	0	164	0

%								
	0.058824	0.235294	0.058824	0	0	0	0.058824	0.588235
	0.022222	0.783333	0.002778	0.002778	0.094444	0.005556	0.077778	0.011111
	0.166667	0.416667	0.166667	0	0.083333	0.083333	0.083333	0
	0.4	0.2	0.085714	0	0.057143	0.114286	0.085714	0.057143
	0.395437	0.034221	0.08365	0	0.034221	0.235741	0.114068	0.102662
	0.06383	0.085106	0	0	0.170213	0.042553	0.12766	0.510638
	0.057143	0.771429	0	0	0	0	0.142857	0.028571
	0.245791	0.309764	0.043771	0	0.090909	0.090909	0.175084	0.043771
	0.391304	0.347826	0	0	0	0	0.26087	0
	0.04	0.588571	0	0	0.057143	0.005714	0.274286	0.034286
	0.428571	0.285714	0	0	0	0	0.285714	0
	0.173913	0.391304	0	0	0	0.043478	0.391304	0
	0.066667	0.133333	0	0	0	0.133333	0.4	0.266667
	0.166667	0.277778	0.055556	0	0.055556	0	0.444444	0
	0.1	0.2	0	0	0.1	0	0.55	0.05
	0.196078	0	0	0	0	0	0.803922	0

% Erro								
	0.070955	0.060556	0.046668	0.014286	0.041136	0.051089	0.046668	0.041136
	0.018563	0.019812	0.009704	0.001684	0.012954	0.012954	0.016583	0.009704
	0.012877	0.02802	0.002857	0.002857	0.014726	0.006711	0.025671	0.012162
	0.022276	0.009477	0.013438	0.001901	0.009477	0.019589	0.015148	0.014549
	0.117458	0.141929	0.117458	0.041667	0.097875	0.097875	0.097875	0.041667
	0.088744	0.10105	0.06525	0.027778	0.06525	0.027778	0.109066	0.027778
	0.006636	0.016055	0.003263	0.003263	0.0118	0.004035	0.010923	0.00512
	0.071422	0.086896	0.025	0.025	0.071422	0.025	0.101983	0.058725
	0.069088	0.10094	0.069088	0.029412	0.029412	0.029412	0.069088	0.112401
	0.0783	0.094613	0.033333	0.033333	0.033333	0.094613	0.121646	0.113051
	0.207698	0.195825	0.071429	0.071429	0.071429	0.071429	0.195825	0.071429
	0.076246	0.091922	0.021739	0.021739	0.021739	0.051065	0.091922	0.021739

0.041136	0.062859	0.014286	0.014286	0.014286	0.014286	0.054764	0.033557
0.034949	0.038389	0.010638	0.010638	0.048013	0.030712	0.043826	0.060352
0.091922	0.09023	0.021739	0.021739	0.021739	0.021739	0.084885	0.021739
0.021247	0.002451	0.002451	0.002451	0.002451	0.002451	0.021247	0.002451

Figura 10 –Seriación dos dados do Tipo de Antiplástico com Alfa 0.5.

Na Figura 10 apresentamos os dados referentes ao tipo de antiplástico usados nos sítios que foram organizados a partir do Tipo 7 (mineral e caco moído). O sítio Taquaruçu pode ser considerado um outlier da análise, por se tratar de um sítio distante em comparação aos sítios Figueira, Indaiá, Marolo e Mata da Figueira que são mais próximos. Em relação ao Tipo 1 (mineral), sítio Almeida, Peroba e Martins dividem proporções semelhantes, e em relação aos espaços também fazem parte da região do médio Paranapanema, já o sítio Bianco encontra-se na região do Alto Paranapanema.

Para os aspectos apresentados para o Tipo 2 (caco moído), os sítios Fonseca, Neves e Alvim encontram-se em porções distantes entre si (em torno de 290km de distância entre Alvim e o Fonseca), colocando esse atributo ou como não diagnóstico para a caracterização tecnológica e distribuição espacial da região, ou, por outro lado, como um atributo amplamente difundido entre os sítios regionais, sendo a alternativa mais plausível, dadas as proporções de distribuição do atributo entre os sítios analisados.

7.2.2 Seriação - Aspectos Morfológicos

Para os aspectos relacionados à morfologia das vasilhas analisadas, temos os tipos de angulação das bordas e os tipos de lábios identificados. Os dados matemáticos, com quantificações, cálculos e porcentagens são apresentados nas Tabelas 43 e 44, e as Figuras 11 e 12 apresentam as seriações elaboradas.

Na Figura 11 temos os dados referentes aos Tipos de angulação da borda e foram organizados a partir do Tipo 1 (borda direta). Nesse atributo o sítio Bianco e Fonseca se destacam com a maiores proporções de informações a respeito desse atributo com baixos níveis de erro, enquanto os sítios Neves e Pajeú, apesar das proporcionalidades, apresentam grandes variação de erro, o que os assemelha, embora não partilhem da paisagem no vale da bacia do Paranapanema. Em relação aos sítios Mata da Figueira, Martins, Alvim e Alves, apresentam proporcionalidades semelhantes. Destacamos que o sítio Martins apresenta erro para todas as proporcionalidades dos tipos analisados, isso é devido à baixa frequência de dados desse sítio inseridos no sistema de análise em relação aos outros sítios do sistema. Em relação às localidades tais sítios partilham da região do médio Paranapanema, exceto o Alvim que está na região do baixo Paranapanema.

Em relação às proporções apresentadas a partir do Tipo 2 (borda infletida ou extrovertida) temos que os sítios Indaiá, Itororó, Alvim apresentam semelhança nas suas distribuições, embora na paisagem sejam sítios mais distantes (entre o sítio Indaiá e Itororó são aproximadamente 176km de distância, já entre o sítio Itororó do Alvim são cerca de 3km de distância). Os sítios Alvim, Neves, Martins e Pajeú têm proporcionalidades semelhantes, em que a distância máxima entre esses sítios é de 175km (Alvim – Martins).

Na Figura 11 ainda destacamos o atributo do Tipo 4 (borda contraída) que apresenta ampla distribuição entre os sítios Almeida, Mata da Figueira, Figueira, que apresentam espacialidade próxima dos 110km (Almeida – Figueira) e Mata da Figueira e Figueira (proximidade de pouco mais de 3km).

Tabela 43 - Seriação dos dados do Tipo de angulações de borda com Alfa 0.5.

Contagens	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5
Almeida	5	16	0	15	0
Alves	58	140	45	51	22
Alvim	34	121	0	12	8

Bianco	66	43	1	3	6
Figueira	2	6	2	5	2
Fonseca	136	137	2	6	56
Indaiá	0	6	0	1	0
Itororó	1	12	0	4	0
Martins	1	3	0	1	0
Mata da Figueira	5	9	0	8	2
Neves	2	4	0	0	0
Pajeú	2	3	0	0	0
Peroba	3	12	6	1	1

%					
	0	0.857143	0	0.142857	0
	0.058824	0.705882	0	0.235294	0
	0.117647	0.352941	0.117647	0.294118	0.117647
	0.130435	0.521739	0.26087	0.043478	0.043478
	0.138889	0.444444	0	0.416667	0
	0.183544	0.443038	0.142405	0.161392	0.06962
	0.194286	0.691429	0	0.068571	0.045714
	0.2	0.6	0	0.2	0
	0.208333	0.375	0	0.333333	0.083333
	0.333333	0.666667	0	0	0
	0.4	0.6	0	0	0
	0.403561	0.406528	0.005935	0.017804	0.166172
	0.554622	0.361345	0.008403	0.02521	0.05042

% Erro					
	0.053317	0.070542	0.013889	0.070097	0.013889
	0.016294	0.02046	0.014863	0.015564	0.011254
	0.023088	0.026476	0.002857	0.01578	0.013537
	0.035062	0.03403	0.00987	0.013936	0.017788
	0.083741	0.109995	0.083741	0.106245	0.083741
	0.019537	0.019558	0.00431	0.00635	0.015181
	0.071429	0.167786	0.071429	0.167786	0.071429
	0.069088	0.106245	0.029412	0.10094	0.029412
	0.2349	0.265218	0.1	0.2349	0.1
	0.077951	0.088922	0.020833	0.087133	0.059705

0.22553	0.22553	0.083333	0.083333	0.083333
0.265218	0.265218	0.1	0.1	0.1
0.07017	0.093573	0.084885	0.051065	0.051065

Figura 11 – Seriação dos dados do Tipo de angulações de borda com Alfa 0.5.

A Figura 12 apresenta a seriação dos dados referentes ao tipo de lábio observados nos acervos e suas proporções. Tais dados foram organizados a partir do Tipo 3 (apontado) que oferece também a observação dos sequenciamentos das proporções dos outros atributos, especialmente o Tipo 2 (arredondado) que tem amplitude em todos os sítios analisados.

Nota-se que o sítio Martins apresenta ampla margem de erro, mas isso é apresentada diante da baixa frequência da amostra.

Nesse sentido, partindo da observação do Tipo 3, nota-se que os sítios Fonseca, Itororó e Peroba apresentam proporções maiores diante dos outros sítios, embora não sejam sítios próximos espacialmente (distância que passa dos 310km entre os sítios Itororó e Fonseca). A semelhança entre proporções aparece entre os sítios Alves, Alvim e Martins, e nota-se a distância entre os sítios (Alves – Alvim aproximadamente 260km de distância).

Diante destas análises as possibilidades de inferência poderiam indicar que esse tipo de atributo não é diagnóstico para as análises, ou ainda a ampla distribuição desses atributos pela paisagem, que parecer ser a situação mais aceitável para a região. A distribuição das porcentagens do Tipo 2 (arredondado) parece se assemelhar na interpretação, já que esse tipo de tratamento plástico com os lábios das vasilhas é observado amplamente na amostra analisada.

Diferentemente do que ocorre com as análises envolvendo o Tipo 1 (plano) em que os sítios Peroba, Almeida, Bianco, Mata da Figueira e Neves, apresentam proporcionalidades de amostra e variação nas distâncias (Neves – Mata da figueira aproximadamente 60km de distância, enquanto o sítio Neves - Almeida aproximadamente 180km).

Tabela 44 - Seriação dos dados do Tipo lábio com Alfa 0.5.

Contagens	1	2	3	4	5
Almeida	4	25	6	0	0
Alves	12	221	74	7	0
Alvim	12	125	38	1	0
Bianco	14	79	16	0	2
Figueira	1	14	2	0	0
Fonseca	25	166	141	17	0
Indaiá	0	7	1	0	0
Itororó	0	11	6	0	0
Martins	0	3	1	1	0
Mata da Figueira	3	19	2	0	0
Neves	1	5	0	0	0
Peroba	3	13	7	0	0
%					
	0.114286	0.714286	0.171429	0	0
	0.038217	0.703822	0.235669	0.022293	0
	0.068182	0.710227	0.215909	0.005682	0
	0.126126	0.711712	0.144144	0	0.018018
	0.058824	0.823529	0.117647	0	0

0.071633	0.475645	0.404011	0.048711	0
0	0.875	0.125	0	0
0	0.647059	0.352941	0	0
0	0.6	0.2	0.2	0
0.125	0.791667	0.083333	0	0
0.166667	0.833333	0	0	0
0.130435	0.565217	0.304348	0	0

% Erro

0.051089	0.066543	0.057882	0.014286	0.014286
0.008902	0.018999	0.017773	0.007221	0.001592
0.015693	0.025972	0.02382	0.006673	0.002841
0.025855	0.033635	0.027093	0.004505	0.013059
0.069088	0.093695	0.083741	0.029412	0.029412
0.010757	0.01949	0.019175	0.009216	0.001433
0.0625	0.146813	0.146813	0.0625	0.0625
0.029412	0.109995	0.109995	0.029412	0.029412
0.1	0.265218	0.2349	0.2349	0.1
0.067347	0.077951	0.059705	0.020833	0.020833
0.19575	0.19575	0.083333	0.083333	0.083333
0.07017	0.093027	0.087908	0.021739	0.021739

Figura 12 – Sieriação dos dados do Tipo lábio com Alfa 0.5.

7.2.3 Seriação - Aspecto Estilístico

Os aspectos estilísticos apresentados na Figura 13 são amostra das análises de seriação, em que a visualização dos dados se parecia tanto entre as proporcionalidades e as distâncias entre os sítios dispostos nesta figura. Nesta figura, os dados foram organizados a partir do Tipo alisado de tratamento de superfície e todos se organizaram de maneira que os sítios Taquaruçu, Alvim e Itororó apresentam proporcionalidades entre as distribuições de acabamentos de superfície alisado e corrugado. Nota-se que enquanto nestes sítios existe a produção de cerâmica corrugada, nos outros sítios existe ampla apreciação de acabamentos alisados, e a situação se torna opostas ao longo da observação dos sítios Ragil, Bianco, Capisa, Almeida, Neves, Peroba, Figueira, Pajeú, Lagoa Seca, Ragil II e Indaiá. Essa distribuição é bastante específica dada a espacialização destes sítios, em que estes estão localizados entre o médio e alto rio Paranapanema e aqueles estão no baixo Paranapanema.

A diferenciação entre os estilos produzidos nas diferentes regiões do Paranapanema se intensifica quando são considerados ainda os dados do tipo unculado de tratamento de superfície externa, que são os mesmos sítios que tem tratamento de superfície corrugado (Taquaruçu, Alvim e Itororó).

Nota-se ainda, que o sítio Fonseca é a exceção da análise, já que está localizado no médio-alto Paranapanema, mas apresenta características semelhantes às proporções dos sítios do baixo Paranapanema.

0.09113	0.026316	0.026316	0.026316	0.026316	0.026316	0.026316	0.075106	0.026316	0.026316	0.026316	0.026316	0.026316	0.026316	0.026316	0.026316	0.026316	0.026316	0.026316	0.075106
0.069088	0.029412	0.029412	0.029412	0.029412	0.029412	0.029412	0.083741	0.029412	0.029412	0.029412	0.029412	0.029412	0.029412	0.029412	0.029412	0.029412	0.029412	0.029412	0.069088
0.033557	0.014286	0.014286	0.014286	0.014286	0.014286	0.014286	0.014286	0.014286	0.014286	0.033557	0.014286	0.014286	0.014286	0.014286	0.014286	0.014286	0.014286	0.014286	0.014286
0.034232	0.010417	0.010417	0.024469	0.010417	0.010417	0.010417	0.010417	0.010417	0.010417	0.010417	0.010417	0.010417	0.010417	0.010417	0.010417	0.010417	0.024469	0.010417	0.024469
0.051065	0.021739	0.021739	0.021739	0.021739	0.021739	0.021739	0.021739	0.021739	0.021739	0.021739	0.021739	0.021739	0.021739	0.021739	0.021739	0.021739	0.021739	0.021739	0.051065
0.027843	0.011186	0.006598	0.002809	0.002809	0.002809	0.01882	0.002809	0.006598	0.022738	0.002809	0.002809	0.008153	0.008153	0.008153	0.002809	0.002809	0.002809	0.002809	0.013313
0.001575	0.000328	0.000328	0.000328	0.000328	0.000328	0.001093	0.000328	0.000328	0.000328	0.000328	0.000328	0.000328	0.000953	0.000328	0.000328	0.000328	0.000328	0.000328	0.001093
0.00396	0.000159	0.000159	0.000159	0.000159	0.000159	0.003294	0.000159	0.000159	0.000159	0.000159	0.000159	0.000159	0.000636	0.000159	0.000159	0.000159	0.000159	0.000957	0.002313
0.002764	0.000103	0.000103	0.000103	0.000103	0.000103	0.00204	0.000103	0.000103	0.000103	0.000103	0.000103	0.000103	0.00089	0.000103	0.000103	0.000103	0.000103	0.000544	0.001791
0.003539	0.000883	0.000883	0.000883	0.000883	0.000883	0.002075	0.000883	0.000883	0.000883	0.000883	0.000883	0.000883	0.00326	0.000883	0.000883	0.000883	0.000883	0.000883	0.000883

Figura 13 – Sieriação com os dados referentes ao tratamento de superfície externa, com Alfa 0.5

7.3 Resultados dos Testes de similaridade

Os testes de similaridade apresentam coeficientes que podem ser divididos em categorias como: medidas de similaridade e medidas de dissimilaridade (como já foi apontado no item 4.3.2.3), além disso, informamos que foram utilizados conjuntos de atributos para estes testes, de maneira que cada aspecto analisado pudesse construir um escopo de atributos que tornasse possível a diferenciação entre os sítios. O posto do que foi feito na seriação, em que apenas alguns atributos foram analisados, aqui tentamos analisar conjuntos de atributos que pudessem caracterizar os sítios analisados. Para cada tipo de variável (quantitativas, qualitativas ordinais, qualitativas nominais e mistas, são definidos diferentes coeficientes de similaridade, como aponta Meyer (2002). A autora ainda afirma que as medidas de similaridade e dissimilaridade são interrelacionadas e facilmente transformadas entre si.

Mayer (2002) explica que os dados para a coeficientes de similaridade são disponíveis para dados binários e se baseiam na comparação entre números de atributos para um par de objetos e o número total de atributos envolvidos na análise. Tais coeficientes podem ser facilmente convertidos para coeficientes de dissimilaridade: se a similaridade for denominada s , a medida de dissimilaridade será o seu complementar ($1-s$).

Segundo Clifford & Stephenson (1975 APUD MEYER, 2002), a escolha dos coeficientes, que estão restritos ao intervalo $[0, 1]$ é mais adequada, pois índices que tendem ao infinito são sensíveis a pequenas mudanças. Alguns desses coeficientes têm princípios fáceis de entender, como por exemplo, o coeficiente de Jaccard que será utilizado em nossa pesquisa, que compara o número de presenças de bandas comuns e o número total de bandas envolvidas, excluindo o número de ausências conjuntas. Em que dados. Em que o Índice de similaridade de Jaccard é expresso a partir da fórmula:

$$\frac{a}{a+b+c}$$

em que o intervalo de ocorrência está entre $[0, 1]$.

Já a *Distância Euclidiana*, que também será expressa nesta pesquisa, que é considera uma medida de dissimilaridade é interpretada como a distância entre dois indivíduos, cujas posições são determinadas em relação às suas coordenadas, definidas com referência a um grupo de eixos cartesianos, os quais possuem ângulos retos entre si (Clifford & Stephenson, 1975; APUD MEYER, 2020) e expressos a partir de:

$$d_{ij} = [(x_{ia} - x_{ja})^2 + (x_{ib} - x_{jb})^2]^{\frac{1}{2}},$$

em que x_{ia} e x_{ib} representam, respectivamente, as características a e b do indivíduo i e x_{ja} e x_{jb} representam, respectivamente, as características a e b do indivíduo j . Sendo que a Distância Euclidiana quanto mais próximo do zero [0] mais similares são as estruturas, pois elas estão próximas delas mesmas e podem variar ao infinito [∞], com suas distâncias expressas de maneira cartesiana.

Nesse sentido, aqui apresentamos os resultados dos testes de similaridade com índices de similaridade de Jaccard e os índices de dissimilaridade através da Distância Euclidiana em forma de tabelas e dendrogramas de agrupamentos, ou clusters como figuras.

Ainda apresentamos gráficos com o resultado das Análise de Componentes Principais (ACP) ou *Principal Component Analysis* (PCA) que é um procedimento estatístico que utiliza uma transformação ortogonal para converter um conjunto de observações de variáveis possivelmente correlacionadas num conjunto de valores de variáveis linearmente não correlacionadas chamadas de componentes principais (MINGOTI, 2005). Essas projeções são apresentadas a partir dos dados de frequência analisados e podem apresentar redundância na interpretação junto aos clusters feitos a partir da Distância Euclidiana, pois apresentam os mesmos dados crus (*Raw*) utilizados para a construção de ambas as visualizações. A Distância Euclidiana já é uma forma de visualização dos dados de maneira cartesiana, mas o uso da PCA auxilia na interpretação desses dados. Demonstrar as formas de uso da PCA foge a alçada desta pesquisa, o que se pretende é utilizar desse dispositivo de análise multivariada para auxiliar a compreensão dos atributos analisados para cada conjunto de sítios arqueológicos¹.

Para a compreensão dos resultados, destacamos a importância da visualização do Mapa 1 (p.133).

7.3.1 Teste de similaridade – Aspectos tecnológicos

¹ Para maiores informações consultar: <http://www.portaction.com.br/manual-analise-multivariada/componentes-principais>

Nesse teste foram inseridos dados quantificados por frequência de: espessura de antiplástico, técnica de manufatura, espessuras de fragmentos (agrupados em 1 e 5mm, 6 e 10mm, 11 e 15mm, 16 e 20mm, 21 e 25mm e superior a 26mm), tipo de queima, tipo de antiplástico, tratamento de superfície externo e tratamento de superfície interno. A escolha para esses atributos relaciona-se aos aspectos tecnológicos que possibilitariam a diferenciação e principalmente, a caracterização dos fragmentos cerâmicas, e por sua vez, a possível caracterização dos sítios analisados, conforme são apresentados nas Tabelas 46 e 47 e nas Figuras 14, 15 e 16.

Na Tabela 46 apresentam-se os dados de similaridade a partir do índice de Jaccard, este índice varia entre 0 e 1 e que quando mais próximo ao valor 1, mais os componentes analisados são semelhantes e em oposição a isso, quando mais próximo do valor zero, mais diferentes são os componentes analisados. Na Tabela 47 os valores são apresentados a partir do índice de dissimilaridade da Distância Euclidiana, que em oposição aos dados de Jaccard, coloca que quanto mais próximos ao 1, mais os dados analisados são semelhantes, e quanto mais distante do 1, ou maior o número for, mais diferente são os componentes analisados.

A partir das Figuras 14 e 15, podemos compreender como esses índices funcionam e a Figura 15 auxilia a compreensão das demais imagens. Na Figura 14 temos o índice de Jaccard aplicado às frequências de atributos dos sítios analisados e com isso podemos perceber que quando mais perto do valor 1 mais os sítios são semelhantes a eles mesmos.

Nota-se na Figura 14 que os sítios começam a se agrupar a partir do índice 0,75 e que aos 0,65 temos proximidade entre as chaves formando oito chaves com os sítios agrupados, sendo: 1)Ragil e Capisa; 2)Ragil II e Lagoa Seca; 3) Taquaruçu; 4)Figueira, Peroba e Itororó; 5)Martins e Mata da Figueira; 6) Marolo e Neves; 7) Pajeú, Alves, Bianco, Fonseca, Alvim, Indaiá e Almeida; e 8) Colina. Este ordenamento pode ser plausível, embora dados do sítio Itororó estejam próximos aos dados do sítio Figueira e Peroba, aquele mais distantes destes últimos espacialmente. Também em relação ao Sítio Marolo e Neves tem um distanciamento médio de 90km, embora estejam na porção média do rio Paranapanema.

Em oposição a isso, com o índice de dissimilaridade da Distância Euclidiana (Figura 15) temos os sítios se distanciando a partir dos valores deles mesmos, em que a partir do valor 500 formam-se seis chaves, com: 1) Lagoa Seca; 2) Ragil e Ragil II, sítios do baixo Paranapanema; 3)Fonseca, Alves e Bianco, que são sítios na região do alto

Paranapanema 4)Alvim, Colina, Martins, Figueira, Marolo, Indaiá, Mata da Figueira, Peroba, Itororó, Neves, Almeida e Taquaruçu; e por fim, 6) Capisa. Esta distribuição é reforçada pela Figura 16, em que o gráfico reforça o distanciamento do sítio Lagoa Seca, uma breve diferenciação entre os sítios Fonseca, Alves, Bianco e Alvim; e uma aglomeração dos sítios Taquaruçu, Pajeú, Almeida, Marolo, Martins, Ragil, Ragil II, Colina, Figueira, Indaiá, Mata da Figueira, Peroba, Itororó e Neves.

Na Figura 15 apenas o outlier Alvim da chave 4 pode ser apontado como um ruído na espacialização, por se encontrar no baixo Paranapanema enquanto os outros sítios são da região do médio Paranapanema. Essa ‘combinação’ entre sítios da região baixa com o alto Paranapanema também acontece a partir da distribuição criada pela PCA, em que o sítio Taquaruçu está próximo dos outros sítios da região do médio Paranapanema. Tal interpretação pode ser considerada, pois o que estão sendo analisados são os atributos do sítio e não suas localizações espaciais.

Tabela 46 – Resultado do teste de similaridade a partir do Índice de similaridade conforme Jaccard para aspectos da tecnologia.

	Almeida	Alves	Alvim	Bianco	Colina	Figueira	Fonseca	Indaiá	Itororó	Marolo	Martins	Mata da Figueira	Neves	Pajeú	Peroba	Taquaruçu	Ragil	Ragil II	Lagoa Seca	Capisa
Almeida	1.000	0.688	0.700	0.815	0.600	0.739	0.667	0.800	0.739	0.680	0.565	0.739	0.552	0.633	0.652	0.222	0.083	0.080	0.077	0.087
Alves	0.688	1.000	0.743	0.844	0.563	0.563	0.757	0.719	0.563	0.625	0.438	0.563	0.618	0.735	0.500	0.317	0.091	0.088	0.086	0.061
Alvim	0.700	0.743	1.000	0.750	0.516	0.567	0.676	0.793	0.567	0.633	0.483	0.621	0.576	0.647	0.552	0.275	0.100	0.097	0.094	0.067
Bianco	0.815	0.844	0.750	1.000	0.667	0.607	0.818	0.786	0.607	0.741	0.519	0.667	0.724	0.742	0.536	0.324	0.069	0.067	0.065	0.071
Colina	0.600	0.563	0.516	0.667	1.000	0.636	0.545	0.577	0.440	0.583	0.524	0.565	0.577	0.607	0.478	0.250	0.048	0.045	0.043	0.050
Figueira	0.739	0.563	0.567	0.607	0.636	1.000	0.545	0.708	0.714	0.583	0.600	0.636	0.519	0.607	0.789	0.212	0.100	0.095	0.091	0.050
Fonseca	0.667	0.757	0.676	0.818	0.545	0.545	1.000	0.697	0.545	0.606	0.424	0.545	0.697	0.714	0.485	0.375	0.088	0.086	0.083	0.059
Indaiá	0.800	0.719	0.793	0.786	0.577	0.708	0.697	1.000	0.708	0.654	0.609	0.708	0.643	0.724	0.696	0.324	0.125	0.120	0.115	0.083
Itororó	0.739	0.563	0.567	0.607	0.440	0.714	0.545	0.708	1.000	0.583	0.524	0.565	0.519	0.552	0.700	0.250	0.158	0.150	0.143	0.105
Marolo	0.680	0.625	0.633	0.741	0.583	0.583	0.606	0.654	0.583	1.000	0.700	0.727	0.792	0.679	0.636	0.235	0.043	0.042	0.040	0.045
Martins	0.565	0.438	0.483	0.519	0.524	0.600	0.424	0.609	0.524	0.700	1.000	0.778	0.609	0.519	0.765	0.200	0.059	0.056	0.053	0.063
Mata da Figueira	0.739	0.563	0.621	0.667	0.565	0.636	0.545	0.708	0.565	0.727	0.778	1.000	0.577	0.607	0.789	0.250	0.048	0.045	0.043	0.050
Neves	0.552	0.618	0.576	0.724	0.577	0.519	0.697	0.643	0.519	0.792	0.609	0.577	1.000	0.724	0.560	0.364	0.038	0.037	0.036	0.040
Pajeú	0.633	0.735	0.647	0.742	0.607	0.607	0.714	0.724	0.552	0.679	0.519	0.607	0.724	1.000	0.593	0.324	0.069	0.067	0.065	0.034
Peroba	0.652	0.500	0.552	0.536	0.478	0.789	0.485	0.696	0.700	0.636	0.765	0.789	0.560	0.593	1.000	0.226	0.111	0.105	0.100	0.056
Taquaruçu	0.222	0.317	0.275	0.324	0.250	0.212	0.375	0.324	0.250	0.235	0.200	0.250	0.364	0.324	0.226	1.000	0.182	0.174	0.167	0.136
Ragil	0.083	0.091	0.100	0.069	0.048	0.100	0.088	0.125	0.158	0.043	0.059	0.048	0.038	0.069	0.111	0.182	1.000	0.800	0.667	0.750
Ragil II	0.080	0.088	0.097	0.067	0.045	0.095	0.086	0.120	0.150	0.042	0.056	0.045	0.037	0.067	0.105	0.174	0.800	1.000	0.833	0.600
Lagoa Seca	0.077	0.086	0.094	0.065	0.043	0.091	0.083	0.115	0.143	0.040	0.053	0.043	0.036	0.065	0.100	0.167	0.667	0.833	1.000	0.500

Capisa	0.087	0.061	0.067	0.071	0.050	0.050	0.059	0.083	0.105	0.045	0.063	0.050	0.040	0.034	0.056	0.136	0.750	0.600	0.500	1.000
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tabela 47- Resultado do teste de dissimilaridade a partir da Distância Euclidiana para a tecnologia.

	Almeida	Alves	Alvim	Bianco	Colina	Figueira	Fonseca	Indaiá	Irororó	Marolo	Martins	Mata da Figueira	Neves	Pajeú	Peroba	Taquaruçu	Ragil	Ragil II	Lagoa Seca	Capisa
Almeida	0.00	612.49	290.89	456.24	65.62	53.42	696.96	53.16	73.49	63.82	70.86	39.15	48.28	60.59	46.18	248.60	1478.86	2769.68	4405.88	525.26
Alves	612.49	0.00	397.96	230.00	673.88	658.21	346.18	657.83	674.98	669.01	680.35	642.55	628.79	616.18	647.23	577.41	1330.64	2549.53	4156.41	649.78
Alvim	290.89	397.96	0.00	305.12	340.74	325.57	457.34	324.93	338.99	336.85	346.90	312.95	298.92	294.67	315.36	325.60	1487.36	2755.14	4384.07	602.41
Bianco	456.24	230.00	305.12	0.00	513.94	499.50	396.92	499.99	514.24	508.61	522.00	486.07	470.81	453.96	491.04	428.28	1343.75	2594.46	4213.84	558.37
Colina	65.62	673.88	340.74	513.94	0.00	21.31	743.70	23.11	31.83	15.46	15.13	36.12	52.91	75.66	34.80	272.47	1509.19	2800.74	4437.32	552.51
Figueira	53.42	658.21	325.57	499.50	21.31	0.00	731.28	17.20	35.48	16.28	25.98	20.42	43.90	64.43	18.89	261.78	1500.43	2791.87	4428.38	544.19
Fonseca	696.96	346.18	457.34	396.92	743.70	731.28	0.00	732.20	743.66	740.89	753.72	720.62	694.77	691.06	724.63	672.77	1475.90	2671.05	4269.79	799.48
Indaiá	53.16	657.83	324.93	499.99	23.11	17.20	732.20	0.00	34.48	19.42	27.69	20.76	44.40	61.98	22.47	258.94	1503.48	2794.69	4431.27	547.34
Irororó	73.49	674.98	338.99	514.24	31.83	35.48	743.66	34.48	0.00	31.14	32.68	44.86	62.19	76.60	43.36	272.79	1517.46	2807.60	4444.70	561.31
Marolo	63.82	669.01	336.85	508.61	15.46	16.28	740.89	19.42	31.14	0.00	19.70	30.43	49.54	66.39	29.73	266.28	1503.27	2794.81	4431.35	546.74
Martins	70.86	680.35	346.90	522.00	15.13	25.98	753.72	27.69	32.68	19.70	0.00	39.62	63.13	82.95	36.00	276.65	1511.07	2802.67	4439.27	554.19
Mata da Figueira	39.15	642.55	312.95	486.07	36.12	20.42	720.62	20.76	44.86	30.43	39.62	0.00	37.31	56.11	15.43	253.17	1490.73	2782.11	4418.53	535.04
Neves	48.28	628.79	298.92	470.81	52.91	43.90	694.77	44.40	62.19	49.54	63.13	37.31	0.00	45.96	42.47	250.20	1485.58	2776.59	4412.82	531.42
Pajeú	60.59	616.18	294.67	453.96	75.66	64.43	691.06	61.98	76.60	66.39	82.95	56.11	45.96	0.00	60.13	244.26	1475.44	2766.05	4402.10	522.94
Peroba	46.18	647.23	315.36	491.04	34.80	18.89	724.63	22.47	43.36	29.73	36.00	15.43	42.47	60.13	0.00	259.84	1496.72	2788.04	4424.48	540.99
Taquaruçu	248.60	577.41	325.60	428.28	272.47	261.78	672.77	258.94	272.79	266.28	276.65	253.17	250.20	244.26	259.84	0.00	1439.79	2718.10	4350.35	529.77
Ragil	1478.86	1330.64	1487.36	1343.75	1509.19	1500.43	1475.90	1503.48	1517.46	1503.27	1511.07	1490.73	1485.58	1475.44	1496.72	1439.79	0.00	1304.40	2931.61	957.01
Ragil II	2769.68	2549.53	2755.14	2594.46	2800.74	2791.87	2671.05	2794.69	2807.60	2794.81	2802.67	2782.11	2776.59	2766.05	2788.04	2718.10	1304.40	0.00	1642.17	2251.39
Lagoa Seca	4405.88	4156.41	4384.07	4213.84	4437.32	4428.38	4269.79	4431.27	4444.70	4431.35	4439.27	4418.53	4412.82	4402.10	4424.48	4350.35	2931.61	1642.17	0.00	3886.20
Capisa	525.26	649.78	602.41	558.37	552.51	544.19	799.48	547.34	561.31	546.74	554.19	535.04	531.42	522.94	540.99	529.77	957.01	2251.39	3886.20	0.00

Figura 14 – Dendrograma elaborado a partir da similaridade do índice de Jaccard.

Figura 15 – Dendrograma elaborado a partir do índice da Distância Euclidiana.

Figura 16 – Teste Multivariado PCA (Análise de Componente Principais) que apresentam os dados de frequência em formato de gráfico, com elipse que engloba sítios com 95% de similaridade entre os sítios analisados em seus aspectos tecnológicos.

7.3.2 Teste de similaridade – Aspectos morfológicos

Neste teste, foram considerados os atributos respectivos à: angulação da borda, inclinação da borda, espessura da borda em relação à vasilha, tipo de lábio, contorno da vasilha, diâmetro da borda (agrupados em – 2 e 5cm, 6 e 10cm, 11 e 15cm, 16 e 20cm, 26 e 30cm, 31 e 35cm), conforme demonstram as Tabelas 48 e 49 e as Figuras 17, 18 e 19. Destacamos que para esse teste, não são abordados os mesmos sítios da situação anterior, pois não são todos eles que contemplam todos os atributos trabalhados nessa análise, nesse sentido, foram abordados nesse teste apenas os sítios que obedeciam as necessidades da seriação, como apontado no item 4.2 deste relatório.

A Tabela 48 pode-se observar os dados do teste de similaridade a partir do [índice de Jaccard que, como já foi explicado anteriormente, as similaridades estão distribuídas entre 0 e 1. Para a Tabela 49 temos o índice de dissimilaridade em que parte do número 0 (sítios iguais a eles mesmos) e aumenta ao infinito (∞) demonstrando suas diferenças.

As Figuras 17 e 18 apresentam de forma gráfica os resultados dos agrupamentos em que temos na Figura 17, com o índice de Jaccard a 0,65, a existência de 6 agrupamentos: 1) Nunes; 2) Itororó; 3) Neves e Pajeú (em que a distância espacial é aproximadamente 57km); 4) Martins; 5) Indaiá; 6) Figueira, Peroba, Mata da Figueira, Almeida, Bianco, Alvim, Alves e Fonseca. Neste agrupamento 6, apenas existe o sítio Alvim mais distante do grupo, os outros sítios são próximos espacialmente. Já o teste de dissimilaridade, Distância Euclidiana (Figura 18) temos que no eixo *Distance* referente a 200 ocorre a formação de quatro agrupamentos: 1) Alvim, Bianco; 2) Figueira, Mata da Figueira, Peroba, Itororó, Indaiá, Martins, Neves, Pajeú, Nunes e Almeida; 3) Alves, 4) Fonseca. No primeiro agrupamento os sítios são distantes entre si e mais de 327km. Já no segundo agrupamento apenas o sítio Itororó encontra-se na região do baixo Paranapanema, enquanto os outros estão alocados na região do médio Paranapanema, o que pode ser considerado um outlier da análise.

Na Figura 19, em que o teste PCA é executado a partir dos mesmos dados do teste de similaridade, temos a aglomeração dos sítios que podem ser considerados mais semelhantes (Peroba, Nunes, Figueira, Itororó, Almeida, Bianco, Mata da Figueira, Indaiá, Martins, Neves). Um pouco mais distante, mas ainda dentro da faixa de 95% em que indica a elipse, temos os sítios Alves e Alvim, e Fora da elipse dos 95% está o sítio Fonseca.

Tabela 48 – Resultado do teste de similaridade a partir do Índice de Jaccard para a morfologia.

	Almeida	Alves	Alvim	Bianco	Figueira	Fonseca	Indaiá	Itororó	Martins	Mata da Figueira	Neves	Nunes	Pajeú	Peroba
Almeida	1	0.8064516	0.8064516	0.75	0.8214286	0.78125	0.5357143	0.5769231	0.5	0.8461539	0.5384615	0	0.52	0.740741
Alves	0.8064516	1	0.9375	0.8787879	0.8387097	0.96875	0.53125	0.516129	0.4516129	0.7419355	0.483871	0.0322581	0.419355	0.709677
Alvim	0.8064516	0.9375	1	0.8787879	0.78125	0.96875	0.5806452	0.516129	0.4516129	0.7419355	0.483871	0.0322581	0.419355	0.65625
Bianco	0.75	0.8787879	0.8787879	1	0.78125	0.9090909	0.5806452	0.46875	0.40625	0.6875	0.483871	0.0322581	0.419355	0.709677
Figueira	0.8214286	0.8387097	0.78125	0.78125	1	0.8125	0.5714286	0.5555556	0.4814815	0.8148148	0.5185185	0	0.5	0.846154
Fonseca	0.78125	0.96875	0.96875	0.9090909	0.8125	1	0.5625	0.5	0.4375	0.71875	0.46875	0.03125	0.40625	0.6875
Indaiá	0.5357143	0.53125	0.5806452	0.5806452	0.5714286	0.5625	1	0.5454546	0.5238095	0.5769231	0.5	0.0555556	0.47619	0.538462
Itororó	0.5769231	0.516129	0.516129	0.46875	0.5555556	0.5	0.5454546	1	0.5	0.56	0.55	0.0625	0.526316	0.52
Martins	0.5	0.4516129	0.4516129	0.40625	0.4814815	0.4375	0.5238095	0.5	1	0.5416667	0.5263158	0	0.5	0.565217
Mata da Figueira	0.8461539	0.7419355	0.7419355	0.6875	0.8148148	0.71875	0.5769231	0.56	0.5416667	1	0.52	0	0.5	0.8
Neves	0.5384615	0.483871	0.483871	0.483871	0.5185185	0.46875	0.5	0.55	0.5263158	0.52	1	0.0666667	0.75	0.608696
Nunes	0	0.0322581	0.0322581	0.0322581	0	0.03125	0.0555556	0.0625	0	0	0.0666667	1	0	0
Pajeú	0.52	0.4193548	0.4193548	0.4193548	0.5	0.40625	0.4761905	0.5263158	0.5	0.5	0.75	0	1	0.521739
Peroba	0.7407407	0.7096774	0.65625	0.7096774	0.8461539	0.6875	0.5384615	0.52	0.5652174	0.8	0.6086957	0	0.521739	1

Tabela 49 – Resultado do teste de dissimilaridade a partir da Distância Euclidiana para a morfologia.

	Almeida	Alves	Alvim	Bianco	Figueira	Fonseca	Indaiá	Itororó	Martins	Mata da Figueira	Neves	Nunes	Pajeú	Peroba
Almeida	0	460.1978	234.6636	142.2568	35.59494	484.966	45.94562	36.42801	51.29327	24.39262	49.60847	58.90671	51.89412	30.54505
Alves	460.1978	0	263.5242	365.9522	488.556	238.8305	501.1118	487.9232	506.5955	475.6101	504.6771	515.032	507.3352	478.7912
Alvim	234.6636	263.5242	0	155.9231	262.9106	335.1433	273.4008	261.0211	279.1953	251.4677	276.7707	287.0801	278.862	253.1047
Bianco	142.2568	365.9522	155.9231	0	162.1789	387.1343	172.8699	161.6849	177.4373	152.0263	174.757	184.5562	176.3349	155.647
Figueira	35.59494	488.556	262.9106	162.1789	0	508.7072	15.29706	18.27567	20	15.42725	18.27567	27.65863	20.59126	16.7332
Fonseca	484.966	238.8305	335.1433	387.1343	508.7072	0	520.299	509.1984	524.2127	496.8471	523.088	532.1673	525.6472	498.2901
Indaiá	45.94562	501.1118	273.4008	172.8699	15.29706	520.299	0	19.84943	7.874008	27.5318	6.324555	14.79865	8.831761	25.96151
Itororó	36.42801	487.9232	261.0211	161.6849	18.27567	509.1984	19.84943	0	25.41653	23.49468	23.28089	31.16087	25.4951	22.44994
Martins	51.29327	506.5955	279.1953	177.4373	20	524.2127	7.874008	25.41653	0	32.61901	4.472136	9.433981	7.211103	29.79933
Mata da Figueira	24.39262	475.6101	251.4677	152.0263	15.42725	496.8471	27.5318	23.49468	32.61901	0	30.98387	40.7799	33.85262	17.02939
Neves	49.60847	504.6771	276.7707	174.757	18.27567	523.088	6.324555	23.28089	4.472136	30.98387	0	11.09054	5.656854	28.39014
Nunes	58.90671	515.032	287.0801	184.5562	27.65863	532.1673	14.79865	31.16087	9.433981	40.7799	11.09054	0	9.433981	38.03945
Pajeú	51.89412	507.3352	278.862	176.3349	20.59126	525.6472	8.831761	25.4951	7.211103	33.85262	5.656854	9.433981	0	31.65438
Peroba	30.54505	478.7912	253.1047	155.647	16.7332	498.2901	25.96151	22.44994	29.79933	17.02939	28.39014	38.03945	31.65438	0

Figura 17 - Dendrograma elaborado a partir da similaridade do índice de Jaccard.

Figura 18 - Dendrograma elaborado a partir do índice da Distância Euclidiana.

Figura 19 - Teste Multivariado PCA (Análise de Componente Principais) que apresentam os dados de frequência em formato de gráfico, com elipse que engloba sítios com 95% de similaridade entre os sítios analisados em seus aspectos morfológicos.

7.3.3 Teste de similaridade – Aspectos estilísticos

Para esse teste foram inseridos dados sobre: área de aplicação do grafismo, cor dos motivos internos, cor do motivo externo, cor do engobo interno, cor do engobo externo, cor do banho interno, cor do banho externo, tipos de grafismos por campo de análise e tipo de grafismo por zona de análise (Tabelas 50 e 51 e Figuras 20,21 e 22) .

Na Tabela 50 temos os resultados do teste de similaridade a partir do índice de Jaccard, em que os valores variam entre 0 e 1, sendo os valores mais próximos de 1, mais semelhantes entre si. Já na Tabela 51 temos o resultado do teste de similaridade, ou dissimilaridade, a partir da Distância Euclidiana, em que os resultados variam a partir de 1 ao infinito (∞), em que os valores se iniciam em 1, sendo o 1 sítios iguais a si mesmos e quanto maior o valor, maior a diferença entre os sítios analisados.

Os resultados dos testes são apresentados em dendrogramas, nas Figuras 20 e 21. Para a Figura 20 temos os agrupamentos de similaridade para o índice de Jaccard, em que se considerar o valor de 0,30 temos 6 grupos formados: 1) Ragil; 2) Capisa, Ragil II, Taquaruçu, Jango Luís, Nunes, Piracanjuba; 3) Lagoa Seca; 4) Mata da Figueira, Alves, Bianco, Fonseca, Alvim e Almeida; 5) Colina, Itororó, Neves, Pajeú, Figueira, Indaiá, Martins e Peroba; 6) Marolo. Para a similaridade a partir do índice 0,65 os sítios já têm similaridade próximas a eles mesmos. Para o agrupamento 2, temos sítios localizados por toda a bacia do Paranapanema, com distância média de 420km entre eles (Taquaruçu-Jango Luís). Para o agrupamento 4 apenas o sítio Alvim é considerado outlier da análise, que se encontra no baixo Paranapanema, enquanto o restante da amostra está localizado no médio Paranapanema. No agrupamento 5 o sítio Itororó é o outlier da amostra, pois tal sítio está localizado no baixo Paranapanema.

Para o dendrogramas representado na Figura 21, temos próximo à distância 200 a formação de quatro agrupamentos: 1) Lagoa Seca; 2) Fonseca; 3) Alvim, Capisa, Taquaruçu, Colina, Indaiá, Itororó, Marolo, Figueira, Peroba, Mata da Figueira, Almeida, Jango Luís, Nunes, Piracanjuba, Martins, Ragil, Neves, Pajeú, Ragil II e Bianco; 4) Alves.

A Figura 22 nos auxilia a interpretação da figura 21 dada a distribuição espacial da amostra. Percebemos o outlier apresentado como Lagoa Seca, Fonseca e Alves e outros sítios dentro da elipse dos 95%, como Alvim, Bianco e Ragil II ainda separados dos outros agrupamentos formados pelos sítios Pajeú, Neves, Peroba, Almeida, Piracanjuba, Capisa, Taquaruçu, Colina, Itororó, Martins, Nunes, Mata da Figueira, Figueira, Indaiá, Jango Luís e Marolo.

Tabela 50 - Resultado do teste de similaridade a partir do Índice de Jaccard para os aspectos estilísticos.

	Almeida	Alves	Alvim	Bianco	Capisa	Colina	Figueira	Fonseca	Indaiá	Irororó	Jango Luís	Lagoa Seca	Marolo	Martins	Mata da Figueira	Neves	Nunes	Pajeú	Peroba	Piracanjuba	Ragil II	Taquaruçu	Ragil
Almeida	1	0.305	0.222	0.342	0.285	0.083	0.178	0.4	0.230	0.083	0.136	0.268	0.095	0.166	0.294	0.083	0.086	0.115	0.148	0.181	0.16	0.12	0.045
Alves	0.305	1.000	0.295	0.439	0.203	0.089	0.193	0.424	0.175	0.089	0.071	0.403	0.036	0.125	0.274	0.089	0.071	0.143	0.158	0.089	0.143	0.105	0.036
Alvim	0.222	0.295	1.000	0.400	0.152	0.167	0.400	0.457	0.308	0.217	0.080	0.149	0.087	0.200	0.243	0.217	0.080	0.292	0.320	0.077	0.148	0.111	0.087
Bianco	0.343	0.439	0.400	1.000	0.323	0.107	0.226	0.543	0.276	0.107	0.154	0.295	0.077	0.179	0.324	0.107	0.111	0.214	0.286	0.148	0.259	0.222	0.077
Capisa	0.286	0.203	0.152	0.323	1.000	0.000	0.125	0.344	0.182	0.000	0.267	0.314	0.000	0.158	0.226	0.000	0.188	0.000	0.087	0.176	0.438	0.294	0.133
Colina	0.083	0.089	0.167	0.107	0.000	1.000	0.308	0.138	0.333	0.667	0.000	0.000	0.400	0.500	0.167	0.667	0.000	0.625	0.154	0.000	0.000	0.000	0.000
Figueira	0.179	0.193	0.400	0.226	0.125	0.308	1.000	0.333	0.533	0.417	0.143	0.103	0.167	0.462	0.296	0.308	0.143	0.429	0.467	0.063	0.176	0.118	0.000
Fonseca	0.400	0.424	0.457	0.543	0.344	0.138	0.333	1.000	0.345	0.179	0.143	0.204	0.071	0.250	0.342	0.138	0.103	0.200	0.226	0.138	0.200	0.167	0.071
Indaiá	0.231	0.175	0.308	0.276	0.182	0.333	0.533	0.345	1.000	0.455	0.364	0.105	0.182	0.636	0.360	0.333	0.250	0.267	0.313	0.231	0.267	0.200	0.083
Irororó	0.083	0.089	0.217	0.107	0.000	0.667	0.417	0.179	0.455	1.000	0.000	0.000	0.400	0.500	0.217	0.667	0.000	0.444	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000
Jango Luís	0.136	0.071	0.080	0.154	0.267	0.000	0.143	0.143	0.364	0.000	1.000	0.129	0.000	0.375	0.174	0.000	0.600	0.000	0.167	0.500	0.500	0.375	0.200
Lagoa Seca	0.268	0.403	0.149	0.295	0.314	0.000	0.103	0.204	0.105	0.000	0.129	1.000	0.000	0.086	0.200	0.000	0.129	0.000	0.051	0.125	0.258	0.152	0.065
Marolo	0.095	0.036	0.087	0.077	0.000	0.400	0.167	0.071	0.182	0.400	0.000	0.000	1.000	0.286	0.087	0.400	0.000	0.250	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000
Martins	0.167	0.125	0.200	0.179	0.158	0.500	0.462	0.250	0.636	0.500	0.375	0.086	0.286	1.000	0.304	0.500	0.222	0.364	0.308	0.200	0.250	0.167	0.000
Mata da Figueira	0.294	0.274	0.243	0.324	0.226	0.167	0.296	0.342	0.360	0.217	0.174	0.200	0.087	0.304	1.000	0.167	0.125	0.192	0.222	0.167	0.148	0.200	0.042
Neves	0.083	0.089	0.217	0.107	0.000	0.667	0.308	0.138	0.333	0.667	0.000	0.000	0.400	0.500	0.167	1.000	0.000	0.625	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000
Nunes	0.087	0.071	0.080	0.111	0.188	0.000	0.143	0.103	0.250	0.000	0.600	0.129	0.000	0.222	0.125	0.000	1.000	0.000	0.167	0.286	0.333	0.375	0.200
Pajeú	0.115	0.143	0.292	0.214	0.000	0.625	0.429	0.200	0.267	0.444	0.000	0.000	0.250	0.364	0.192	0.625	0.000	1.000	0.385	0.000	0.000	0.000	0.000
Peroba	0.148	0.158	0.320	0.286	0.087	0.154	0.467	0.226	0.313	0.250	0.167	0.051	0.200	0.308	0.222	0.250	0.167	0.385	1.000	0.071	0.125	0.133	0.000
Piracanjuba	0.182	0.089	0.077	0.148	0.176	0.000	0.063	0.138	0.231	0.000	0.500	0.125	0.000	0.200	0.167	0.000	0.286	0.000	0.071	1.000	0.300	0.200	0.167
Ragil II	0.160	0.143	0.148	0.259	0.438	0.000	0.176	0.200	0.267	0.000	0.500	0.258	0.000	0.250	0.148	0.000	0.333	0.000	0.125	0.300	1.000	0.364	0.250
Taquaruçu	0.120	0.105	0.111	0.222	0.294	0.000	0.118	0.167	0.200	0.000	0.375	0.152	0.000	0.167	0.200	0.000	0.375	0.000	0.133	0.200	0.364	1.000	0.286
Ragil	0.045	0.036	0.087	0.077	0.133	0.000	0.000	0.071	0.083	0.000	0.200	0.065	0.000	0.000	0.042	0.000	0.200	0.000	0.000	0.167	0.250	0.286	1.000

Tabela 51 - Resultado do teste de dissimilaridade a partir da Distância Euclidiana para os aspectos estilísticos.

	Almeida	Alves	Alvim	Bianco	Capisa	Colina	Figueira	Fonseca	Indaiá	Itororó	Jango Luís	Lagoa Seca	Marolo	Martins	Mata da Figueira	Neves	Nunes	Pajeú	Peroba	Piracanjuba	Ragil II	Taquaruçu	Ragil
Almeida	0	222.0833	107.7451	174.8657	40.71855	16.43168	16.27882	244.0902	11.61895	10.44031	23.06513	417.538	8.062258	18.92089	11.48913	26.05763	22.67157	33.16625	15.23155	22.60531	63.30877	30.70831	23.62202
Alves	222.0833	0	148.3105	256.7548	234.0833	234.8084	231.9785	282.14	229.9739	228.2542	240.3019	449.0067	228.5301	237.5479	223.3226	228.5213	241.663	225.3375	231.0519	241.6526	242.1838	236.1186	241.5512
Alvim	107.7451	148.3105	0	202.9754	131.5333	117.2476	117.4479	205.0634	113.2784	110.5079	127.1102	435.154	112.6588	122.356	112.3877	105.9717	127.0315	100.9406	116.3228	127.0354	139.7534	128.6779	127.1653
Bianco	174.8657	256.7548	202.9754	0	167.2304	174.631	174.5995	293.9932	174.6912	175.8892	174.4649	406.4899	175.8437	175.3112	171.7032	177.4007	175.3853	175.2142	174.0172	175.3311	170.6165	171.5255	174.1149
Capisa	40.71855	234.0833	131.5333	167.2304	0	37.62978	37.40321	249.5556	37.53665	39.93745	32	397.3689	39.40812	35.4683	35.24202	46.55105	34.61214	52.40229	38.0526	34.71311	48.24935	22.2486	32.43455
Colina	16.43168	234.8084	117.2476	174.631	37.62978	0	9.949874	241.2053	7	8.185353	12.80625	418.1148	10.81665	7.348469	16.24808	19.57039	11.48913	27.74887	11.6619	11.53256	60.84406	25.03997	13.41641
Figueira	16.27882	231.9785	117.4479	174.5995	37.40321	9.949874	0	244.5711	9.273619	11.13553	13.60147	417.8337	11.57584	9.949874	14.93319	24.65766	12.84523	32.72614	7.81025	12.96148	61.01639	24.37212	14.79865
Fonseca	244.0902	282.14	205.0634	293.9932	249.5556	241.2053	244.5711	0	241.5719	239.9146	249.836	475.4493	245.9167	246.2113	243.3886	222.7173	249.992	215.3973	247.1315	249.978	254.417	249.7819	249.848
Indaiá	11.61895	229.9739	113.2784	174.6912	37.53665	7	9.273619	241.5719	0	4.89898	15.26434	417.4722	7.071068	10.24695	13.30414	20.4939	14.79865	28.79236	10.44031	14.8324	60.9508	25.37716	16.27882
Itororó	10.44031	228.2542	110.5079	175.8892	39.93745	8.185353	11.13553	239.9146	4.89898	0	18.52026	418.3288	6.63325	13.0767	13.82028	18.54724	17.63519	26.70206	11.78983	17.66352	62.29767	28.39014	18.9473
Jango Luís	23.06513	240.3019	127.1102	174.4649	32	12.80625	13.60147	249.836	15.26434	18.52026	0	415.7379	17.34935	6.164414	19.89975	30.24897	4.690416	38.6523	14.56022	4.795832	58.0517	17.52142	410.843
Lagoa Seca	417.538	449.0067	435.154	406.4899	397.3689	418.1148	417.8337	475.4493	417.4722	418.3288	415.7379	0	418.2786	417.5907	415.0398	419.0119	417.2409	419.7023	418.0096	417.2829	358.6056	406.8673	410.843
Marolo	8.062258	228.5301	112.6588	175.8437	39.40812	10.81665	11.57584	245.9167	7.071068	6.63325	17.34935	418.2786	0	12.84523	12.84523	24.77902	16.40122	32.81768	10.44031	16.43168	61.95966	27.64055	17.80449
Martins	18.92089	237.5479	122.356	175.3112	35.4683	7.348469	9.949874	246.2113	10.24695	13.0767	6.164414	417.5907	12.84523	0	17.08801	25.27845	5.830952	33.88215	11.31371	5.91608	59.89992	21	9.486833
Mata da Figueira	11.48913	223.3226	112.3877	171.7032	35.24202	16.24808	14.93319	243.3886	13.30414	13.82028	19.89975	415.0398	12.84523	17.08801	0	26.62705	20.39608	33.82307	15.29706	20.3224	60.81118	25.23886	21.26029
Neves	26.05763	228.5213	105.9717	177.4007	46.55105	19.57039	24.65766	222.7173	20.4939	18.54724	30.24897	419.0119	24.77902	25.27845	26.62705	0	29.71532	10.72381	26.77686	29.73214	66.7308	37.12142	30.51229
Nunes	22.67157	241.663	127.0315	175.3853	34.61214	11.48913	12.84523	249.992	14.79865	17.63519	4.690416	417.2409	16.40122	5.830952	20.39608	29.71532	0	38.23611	13.71131	2.236068	59.1608	20.66398	6.928203
Pajeú	33.16625	225.3375	100.9406	175.2142	52.40229	27.74887	32.72614	215.3973	28.79236	26.70206	38.6523	419.7023	32.81768	33.88215	33.82307	10.72381	38.23611	0	34.55431	38.24918	70.93659	44.23799	38.85872
Peroba	15.23155	231.0519	116.3228	174.0172	38.0526	11.6619	7.81025	247.1315	10.44031	11.78983	14.56022	418.0096	10.44031	11.31371	15.29706	26.77686	13.71131	34.55431	0	13.82028	61.25357	25.27845	15.49193
Piracanjuba	22.60531	241.6526	127.0354	175.3311	34.71311	11.53256	12.96148	249.978	14.8324	17.66352	4.795832	417.2829	16.43168	5.91608	20.3224	29.73214	2.236068	38.24918	13.82028	0	59.18615	21.26029	52.96225
Ragil II	63.30877	242.1838	139.7534	170.6165	48.24935	60.84406	61.01639	254.417	60.9508	62.29767	58.0517	358.6056	61.95966	59.89992	60.81118	66.7308	59.1608	70.93659	61.25357	59.18615	0	52.96225	52.59278
Taquaruçu	30.70831	236.1186	128.6779	171.5255	22.2486	25.03997	24.37212	249.7819	25.37716	28.39014	17.52142	406.8673	27.64055	21	25.23886	37.12142	20.66398	44.23799	25.27845	21.26029	52.96225	0	20.37155
Ragil	23.62202	241.5512	127.1653	174.1149	32.43455	13.41641	14.79865	249.848	16.27882	18.9473	8	410.843	17.80449	9.486833	21.26029	30.51229	6.928203	38.85872	15.49193	7	52.59278	20.37155	

Figura 20 - Dendrograma elaborado a partir da similaridade do índice de Jaccard.

Figura 21 - Dendrograma elaborado a partir do índice da Distância Euclidiana.

Figura 22 - Teste Multivariado PCA (Análise de Componente Principais) que apresentam os dados de frequência em formato de gráfico, com elipse que engloba sítios com 95% de similaridade entre os sítios analisados em seus aspectos estilísticos.

Teste de similaridade sem dados de Conjunto e Zonas de aplicação de grafismos

Aproveitando a oportunidade de investigação sobre a similaridade causada pelos aspectos estilísticos dos sítios, ainda realizamos o teste de similaridade **sem** a inclusão dos dados dos tipos de Conjuntos e Zonas de aplicação dos grafismos das cerâmicas. Essa testagem teve o intuito de verificar se os tipos de grafismos e suas localizações nas diferentes áreas da superfície dos fragmentos de cerâmica alterariam os resultados (Tabelas 52 e 53 e Figuras 23 e 24).

Temos na Tabela 52 os dados referentes ao índice de Jaccard e na Tabela 53 os dados de dissimilaridade apresentados pela Distância Euclidiana. Na Figura 23 temos o dendrograma elaborado a partir do índice de Jaccard que apresenta diferença substancial se comparado à Figura 20. Se tomarmos a mesma proporção de 0,30, temos a formação de três agrupamentos: 1) Jango Luís, Nunes, Ragil II, Taquaruçu e Piracanjuba; 2) Colina, Itororó, Neves, Pajeú, Figueira, Indaiá, Martins, Mata da Figueira Peroba e Marolo; 3) Capisa, Lagoa Seca, Almeida, Alves, Bianco, Fonseca e Alvim. Comparado ao teste de similaridade anterior realizado, o agrupamento aqui colocado como 1, se assemelha à composição do agrupamento anterior 2; o agrupamento daqui 2, se assemelha ao agrupamento anterior 5; e o agrupamento aqui considerado 3, se assemelha ao agrupamento 4 anterior.

Para a Figura 24 temos o resultado da Distância Euclidiana, em que observando os dados a partir da distância 200, temos a formação de quatro agrupamentos: 1) Lagoa Seca, 2) Fonseca, 3) Alvim, Capisa, Taquaruçu, Colina, Indaiá, Itororó, Marolo, Figueira, Peroba, Mata da Figueira, Almeida, Jango Luís, Nunes, Piracanjuba, Martins, Ragil, Neves, Pajeú, Ragil II e Bianco; 4) Alves. Nesta composição, a ordenação dos dados é exatamente **igual**. O que pode sugerir que os dados de localização dos grafismos não sejam diagnósticos para a similaridade ou distâncias entre os sítios analisados.

Para suprir essa dúvida, realizamos teste de similaridade apenas dos dados de localização dos grafismos separados em Campos e Zonas.

Tabela 52 - Resultado do teste de similaridade a partir do Índice de Jaccard para os aspectos estilísticos.

	Almeida	Alves	Alvim	Bianco	Capisa	Colina	Figueira	Fonseca	Indaiá	Itororó	Jango Luís	Lagoa Seca	Marolo	Martins	Mata da Figueira	Neves	Nunes	Pajeú	Peroba	Piracanjuba	Ragil II	Taquaruçu	Ragil
Almeida	1	0.4	0.28571429	0.384615	0.411765	0.111111	0.25	0.48	0.25	0.111111	0.125	0.444444	0.133333	0.166667	0.428571	0.111111	0.125	0.15	0.2	0.125	0.176471	0.157895	0.0625
Alves	0.4	1	0.44736842	0.617647	0.264706	0.147059	0.257143	0.555556	0.257143	0.147059	0.088235	0.323529	0.058824	0.176471	0.441176	0.147059	0.088235	0.235294	0.264706	0.088235	0.147059	0.171429	0.058824
Alvim	0.285714	0.447368	1	0.5	0.2	0.181818	0.409091	0.592593	0.347826	0.238095	0.090909	0.185185	0.095238	0.227273	0.333333	0.238095	0.090909	0.318182	0.363636	0.090909	0.181818	0.12	0.095238
Bianco	0.384615	0.617647	0.5	1	0.428571	0.130435	0.291667	0.653846	0.291667	0.130435	0.142857	0.391304	0.095238	0.173913	0.44	0.130435	0.142857	0.26087	0.363636	0.090909	0.238095	0.272727	0.095238
Capisa	0.411765	0.264706	0.2	0.428571	1	0	0.117647	0.409091	0.1875	0	0.333333	0.818182	0	0.153846	0.333333	0	0.333333	0	0.125	0.2	0.555556	0.454545	0.222222
Colina	0.111111	0.147059	0.181818	0.130435	0	1	0.363636	0.173913	0.363636	0.666667	0	0	0.4	0.571429	0.25	0.666667	0	0.625	0.166667	0	0	0	0
Figueira	0.25	0.257143	0.40909091	0.291667	0.117647	0.363636	1	0.454545	0.666667	0.5	0.181818	0.105263	0.2	0.6	0.470588	0.363636	0.181818	0.5	0.583333	0.083333	0.153846	0.133333	0
Fonseca	0.48	0.555556	0.59259259	0.653846	0.409091	0.173913	0.454545	1	0.391304	0.227273	0.136364	0.375	0.090909	0.272727	0.48	0.173913	0.136364	0.25	0.291667	0.086957	0.227273	0.208333	0.090909
Indaiá	0.25	0.257143	0.34782609	0.291667	0.1875	0.363636	0.666667	0.391304	1	0.5	0.3	0.166667	0.2	0.6	0.470588	0.363636	0.3	0.285714	0.357143	0.181818	0.25	0.214286	0.090909
Itororó	0.111111	0.147059	0.23809524	0.130435	0	0.666667	0.5	0.227273	0.5	1	0	0	0.4	0.571429	0.333333	0.666667	0	0.444444	0.272727	0	0	0	0
Jango Luís	0.125	0.088235	0.090909091	0.142857	0.333333	0	0.181818	0.136364	0.3	0	1	0.272727	0	0.285714	0.2	0	1	0	0.2	0.5	0.6	0.428571	0.25
Lagoa Seca	0.444444	0.323529	0.18518519	0.391304	0.818182	0	0.105263	0.375	0.166667	0	0.272727	1	0	0.133333	0.368421	0	0.272727	0	0.111111	0.272727	0.454545	0.384615	0.181818
Marolo	0.133333	0.058824	0.095238095	0.095238	0	0.4	0.2	0.090909	0.2	0.4	0	0	1	0.333333	0.133333	0.4	0	0.25	0.222222	0	0	0	0
Martins	0.166667	0.176471	0.22727273	0.173913	0.153846	0.571429	0.6	0.272727	0.6	0.571429	0.285714	0.133333	0.333333	1	0.4	0.571429	0.285714	0.4	0.363636	0.125	0.222222	0.181818	0
Mata da Figueira	0.428571	0.441176	0.33333333	0.44	0.333333	0.25	0.470588	0.48	0.470588	0.333333	0.2	0.368421	0.133333	0.4	1	0.25	0.2	0.277778	0.333333	0.2	0.176471	0.294118	0.0625
Neves	0.111111	0.147059	0.23809524	0.130435	0	0.666667	0.363636	0.173913	0.363636	0.666667	0	0	0.4	0.571429	0.25	1	0	0.625	0.272727	0	0	0	0
Nunes	0.125	0.088235	0.090909091	0.142857	0.333333	0	0.181818	0.136364	0.3	0	1	0.272727	0	0.285714	0.2	0	1	0	0.2	0.5	0.6	0.428571	0.25
Pajeú	0.15	0.235294	0.31818182	0.26087	0	0.625	0.5	0.25	0.285714	0.444444	0	0	0.25	0.4	0.277778	0.625	0	1	0.416667	0	0	0	0
Peroba	0.2	0.264706	0.36363636	0.363636	0.125	0.166667	0.583333	0.291667	0.357143	0.272727	0.2	0.111111	0.222222	0.363636	0.333333	0.272727	0.2	0.416667	1	0.090909	0.166667	0.142857	0
Piracanjuba	0.125	0.088235	0.090909091	0.090909	0.2	0	0.083333	0.086957	0.181818	0	0.5	0.272727	0	0.125	0.2	0	0.5	0	0.090909	1	0.333333	0.25	0.25
Ragil II	0.176471	0.147059	0.18181818	0.238095	0.555556	0	0.153846	0.227273	0.25	0	0.6	0.454545	0	0.222222	0.176471	0	0.6	0	0.166667	0.333333	1	0.5	0.4
Taquaruçu	0.157895	0.171429	0.12	0.272727	0.454545	0	0.133333	0.208333	0.214286	0	0.428571	0.384615	0	0.181818	0.294118	0	0.428571	0	0.142857	0.25	0.5	1	0.285714
Ragil	0.0625	0.058824	0.095238095	0.095238	0.222222	0	0	0.090909	0.090909	0	0.25	0.181818	0	0	0.0625	0	0.25	0	0	0.25	0.4	0.285714	1

Tabela 53 - Resultado do teste de dissimilaridade a partir da Distância Euclidiana para os aspectos estilísticos.

	Almeida	Alves	Alvim	Bianco	Capisa	Colina	Figueira	Fonseca	Indaiá	Itororó	Jango Luís	Lagoa Seca	Marolo	Martins	Mata da Figueira	Neves	Nunes	Pajeú	Peroba	Piracanjuba	Ragil II	Taquaruçu	Ragil
Almeida	0	219.1552	107.7079	174.2211	40.11234	16.24808	16.03122	243.8545	11.40175	10.14889	22.86919	417.0552	7.681146	18.76166	10.63015	25.94224	22.51666	33.07567	15	22.51666	63.25346	30.61046	23.49468
Alves	219.1552	0	143.7359	255.5113	231.6851	231.8858	229.1201	280.15	227.1233	225.2465	237.8193	448.5243	225.5261	234.9149	220.5085	225.5172	238.8263	222.2904	228.0789	238.9603	239.5329	233.2124	238.7111
Alvim	107.7079	143.7359	0	202.3413	131.3393	117.2391	117.4394	204.7633	113.2652	110.4989	127.0669	434.6884	112.6499	122.3315	112.3032	105.9623	127.0197	100.9307	116.3099	127.0197	139.7355	128.6701	127.1574
Bianco	174.2211	255.5113	202.3413	0	166.5893	173.8994	173.862	293.6188	174.0431	175.1628	173.9655	406.1576	175.1171	174.7427	171.0848	176.6805	174.6539	174.485	173.2801	174.6997	169.9588	170.7806	173.3811
Capisa	40.11234	231.6851	131.3393	166.5893	0	36.97296	36.87818	249.283	36.94591	39.31921	31.36877	396.9685	38.78144	34.88553	34.46738	46.02173	33.88215	51.93265	37.38984	34.05877	47.89572	21.11871	31.67018
Colina	16.24808	231.8858	117.2391	173.8994	36.97296	0	9.848858	240.9544	6.928203	8.185353	12.4499	417.5991	10.81665	7.071068	15.71623	19.57039	11.44552	27.74887	11.61895	11.44552	60.81941	25.03997	13.41641
Figueira	16.03122	229.1201	117.4394	173.862	36.87818	9.848858	0	244.3195	9.110434	11.04536	13.19091	417.3608	11.48913	9.643651	14.28286	24.61707	12.72792	32.69557	7.615773	12.80625	60.9918	24.33105	14.73092
Fonseca	243.8545	280.15	204.7633	293.6188	249.283	240.9544	244.3195	0	241.34	239.6623	249.6357	475.0053	245.6705	245.998	243.1461	222.4455	249.7479	215.1163	246.8846	249.7559	254.1928	249.5396	249.6057
Indaiá	11.40175	227.1233	113.2652	174.0431	36.94591	6.928203	9.110434	241.34	0	4.795832	15.13275	416.9856	7	10.19804	12.76715	20.46949	14.73092	28.77499	10.34408	14.79865	60.93439	25.35745	16.24808
Itororó	10.14889	225.2465	110.4989	175.1628	39.31921	8.185353	11.04536	239.6623	4.795832	0	18.27567	417.8134	6.63325	12.92285	13.19091	18.54724	17.60682	26.70206	11.74734	17.60682	62.27359	28.39014	18.9473
Jango Luís	22.86919	237.8193	127.0669	173.9655	31.36877	12.4499	13.19091	249.6357	15.13275	18.27567	0	415.3023	17.08801	6.082763	19.54482	30.09983	3.464102	38.5357	14.21267	4.242641	58	17.26268	7.416199
Lagoa Seca	417.0552	448.5243	434.6884	406.1576	396.9685	417.5991	417.3608	475.0053	416.9856	417.8134	415.3023	0	417.7631	417.1319	414.5672	418.4973	416.7253	419.1885	417.4925	416.7949	358.0615	406.3373	410.3182
Marolo	7.681146	225.5261	112.6499	175.1171	38.78144	10.81665	11.48913	245.6705	7	6.63325	17.08801	417.7631	0	12.68858	12.16553	24.77902	16.37071	32.81768	10.39231	16.37071	61.93545	27.64055	17.80449
Martins	18.76166	234.9149	122.3315	174.7427	34.88553	7.071068	9.643651	245.998	10.19804	12.92285	6.082763	417.1319	12.68858	0	16.70329	25.19921	5.385165	33.82307	11.09054	5.744563	59.87487	20.90455	9.273619
Mata da Figueira	10.63015	220.5085	112.3032	171.0848	34.46738	15.71623	14.28286	243.1461	12.76715	13.19091	19.54482	414.5672	12.16553	16.70329	0	26.30589	19.94994	33.57082	14.69694	19.94994	60.67949	24.8998	20.85665
Neves	25.94224	225.5172	105.9623	176.6805	46.02173	19.57039	24.61707	222.4455	20.46949	18.54724	30.09983	418.4973	24.77902	25.19921	26.30589	0	29.69849	10.72381	26.75818	29.69849	66.70832	37.12142	30.51229
Nunes	22.51666	238.8263	127.0197	174.6539	33.88215	11.44552	12.72792	249.7479	14.73092	17.60682	3.464102	416.7253	16.37071	5.385165	19.94994	29.69849	0	38.22303	13.63818	1.414214	59.12698	20.63977	6.855655
Pajeú	33.07567	222.2904	100.9307	174.485	51.93265	27.74887	32.69557	215.1163	28.77499	26.70206	38.5357	419.1885	32.81768	33.82307	33.57082	10.72381	38.22303	0	34.53983	38.22303	70.91544	44.23799	38.85872
Peroba	15	228.0789	116.3099	173.2801	37.38984	11.61895	7.615773	246.8846	10.34408	11.74734	14.21267	417.4925	10.39231	11.09054	14.69694	26.75818	13.63818	34.53983	0	13.71131	61.22091	25.25866	15.45963
Piracanjuba	22.51666	238.9603	127.0197	174.6997	34.05877	11.44552	12.80625	249.7559	14.79865	17.60682	4.242641	416.7949	16.37071	5.744563	19.94994	29.69849	1.414214	38.22303	13.71131	0	59.1608	21.2132	6.855655
Ragil II	63.25346	239.5329	139.7355	169.9588	47.89572	60.81941	60.9918	254.1928	60.93439	62.27359	58	358.0615	61.93545	59.87487	60.67949	66.70832	59.12698	70.91544	61.22091	59.1608	0	52.93392	52.56425
Taquaruçu	30.61046	233.2124	128.6701	170.7806	21.11871	25.03997	24.33105	249.5396	25.35745	28.39014	17.26268	406.3373	27.64055	20.90455	24.8998	37.12142	20.63977	44.23799	25.25866	21.2132	52.93392	0	20.37155
Ragil	23.49468	238.7111	127.1574	173.3811	31.67018	13.41641	14.73092	249.6057	16.24808	18.9473	7.416199	410.3182	17.80449	9.273619	20.85665	30.51229	6.855655	38.85872	15.45963	6.855655	52.56425	20.37155	0

Figura 23 - Dendrograma elaborado a partir da similaridade do índice de Jaccard

Figura 24 - Dendrograma elaborado a partir do índice da Distância Euclidiana.

Teste de similaridade de Campos e Zonas de aplicação de grafismos

Diante dos resultados dos testes de similaridade anteriores, realizamos uma nova rodada de testagem em que foram considerados os tipos de Conjuntos e tipos de Zonas de aplicação de grafismos separadamente com o intuito de identificar se esses locais de inserção dos grafismos poderiam ser áreas que fornecessem algum tipo diagnóstico de similaridade aos dados analisados, conforme as Tabelas 54 e 55 e figuras 25 e 26.

A Tabela 54 apresenta o resultado do teste de similaridade a partir do índice de Jaccard para os aspectos estilísticos de tipos de Conjuntos e zonas, enquanto a Tabela 55 apresenta a dissimilaridade a partir da Distância Euclidiana com os mesmos atributos.

Na Figura 25 temos o dendrograma elaborado a partir do índice de Jaccard que com uma similaridade de 0,30 temos a formação de nove agrupamentos: 1) Peroba; 2) Nunes; 3) Bianco, Ragil II, Indaiá, Jango Luís e Piracanjuba; 4) Almeida; 5) Capisa; 6) Fonseca; 7) Alves e Lagoa Seca; 8) Mata da Figueira; e 9) Alvim e Figueira. Se considerarmos os extremos de 0 e 1, temos que: em 0 todos os sítios são semelhantes entre si, exceto o sítio Peroba. Enquanto no índice 1, em que todos os sítios deveriam se diferenciar e ser iguais a eles mesmos, temos que os sítios Indaiá, Jango Luís e Martins são semelhantes entre si e diferentes de todos os outros da amostra. Nesse resultado, a composição 3, se assemelha à composição 2 anterior e à composição 1 quando engloba todos os atributos. Aqui a composição 7 se assemelha à composição 3 por manter os sítios Alves e Lagoa Seca juntos, em que na composição original com todos os atributos seria o agrupamento 4.

A Figura 26 apresenta o dendrograma elaborado a partir das Distâncias Euclidianas da amostra, em que a distância máxima entre os sítios se encontra em 35. Considerando a distância em 10, temos a separação da amostra em cinco agrupamentos: 1) Alvim, Figueira, Nunes, Peroba, Indaiá, Piracanjuba, Ragil II, Jango Luís, Almeida, Mata da Figueira, Capisa; 2) Fonseca; 3) Bianco; 4) Lagoa Seca; e 5) Alves. Esse resultado se assemelha aos resultados anteriores de agrupamento, exceto pelo sítio Bianco que está posicionado separadamente no dendrograma. Apesar disso, quando os sítios são verificados espacialmente, não é possível afirmar que exista uma diferenciação a partir desses aspectos. Sugerimos que a amostra pode ser insuficiente para demonstrar uma diferenciação espacial entre os sítios, no sentido que temos alguns sítios com poucos números de exemplares analisados (Nunes e Mata da Figueira com 1 exemplar por sítio),

enquanto em outros (Lagoa Seca com 63 amostras e o Alves com 90) apresentam amostra considerada suficiente para análise.

Tabela 54 - Resultado do teste de similaridade a partir do Índice de Jaccard para os aspectos estilísticos.

	Almeida	Alves	Alvim	Bianco	Capisa	Figueira	Fonseca	Indaiá	Jango Luís	Lagoa Seca	Martins	Mata da Figueira	Nunes	Peroba	Piracanjuba	Ragil II
Almeida	1	0.166667	0	0.222222	0.090909	0	0.2	0.166667	0.166667	0.130435	0.166667	0.076923	0	0	0.333333	0.125
Alves	0.166667	1	0.043478	0.173913	0.12	0.090909	0.217391	0.045455	0.045455	0.5	0.045455	0.071429	0.045455	0	0.090909	0.136364
Alvim	0	0.043478	1	0	0	0.333333	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0
Bianco	0.222222	0.173913	0	1	0.1	0	0.222222	0.2	0.2	0.190476	0.2	0.083333	0	0	0.4	0.333333
Capisa	0.090909	0.12	0	0.1	1	0.142857	0.2	0.166667	0.166667	0.083333	0.166667	0.076923	0	0	0.142857	0.285714
Figueira	0	0.090909	0.333333	0	0.142857	1	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0.25
Fonseca	0.2	0.217391	0	0.222222	0.2	0	1	0.166667	0.166667	0.04	0.166667	0.076923	0	0	0.333333	0.125
Indaiá	0.166667	0.045455	0	0.2	0.166667	0	0.166667	1	1	0.05	1	0.125	0	0	0.5	0.333333
Jango Luís	0.166667	0.045455	0	0.2	0.166667	0	0.166667	1	1	0.05	1	0.125	0	0	0.5	0.333333
Lagoa Seca	0.130435	0.5	0.1	0.190476	0.083333	0.1	0.04	0.05	0.05	1	0.05	0.076923	0.05	0	0.047619	0.15
Martins	0.166667	0.045455	0	0.2	0.166667	0	0.166667	1	1	0.05	1	0.125	0	0	0.5	0.333333
Mata da Figueira	0.076923	0.071429	0	0.083333	0.076923	0	0.076923	0.125	0.125	0.076923	0.125	1	0	0	0.111111	0.1
Nunes	0	0.045455	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	1	0	0	0
Peroba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Piracanjuba	0.333333	0.090909	0	0.4	0.142857	0	0.333333	0.5	0.5	0.047619	0.5	0.111111	0	0	1	0.25
Ragil II	0.125	0.136364	0	0.333333	0.285714	0.25	0.125	0.333333	0.333333	0.15	0.333333	0.1	0	0	0.25	1

Tabela 55 - Resultado do teste de dissimilaridade a partir da Distância Euclidiana para os aspectos estilísticos.

	Almeida	Alves	Alvim	Bianco	Capisa	Figueira	Fonseca	Indaiá	Jango Luís	Lagoa Seca	Martins	Mata da Figueira	Nunes	Peroba	Piracanjuba	Ragil II
Almeida	0	35.9444	2.828427	15	7	2.828427	10.72381	2.236068	3	20.07486	2.44949	4.358899	2.645751	2.645751	2	2.645751
Alves	35.9444	0	36.55133	25.23886	33.42155	36.30427	33.45146	36.09709	34.45287	20.80865	35.27038	35.34119	36.91883	36.94591	35.97221	35.73514
Alvim	2.828427	36.55133	0	16.03122	7.141428	1.414214	11.09054	1.732051	3.316625	20.12461	2.44949	4.358899	1.732051	1.732051	2	2.236068
Bianco	15	25.23886	16.03122	0	14.62874	16.03122	14.8324	15.0333	13.19091	16.43168	14.10674	14.56022	16	16	14.86607	14.96663
Capisa	7	33.42155	7.141428	14.62874	0	6.244998	11.6619	6.63325	6.324555	17.83256	6.403124	7.348469	7.071068	7.071068	6.708204	5.830952
Figueira	2.828427	36.30427	1.414214	16.03122	6.244998	0	11.09054	1.732051	3.316625	19.87461	2.44949	4.358899	1.732051	1.732051	2	1.732051
Fonseca	10.72381	33.45146	11.09054	14.8324	11.6619	11.09054	0	10.58301	10	20.54264	10.24695	10.86278	11.04536	11.04536	10.53565	10.67708
Indaiá	2.236068	36.09709	1.732051	15.0333	6.63325	1.732051	10.58301	0	2	20.14944	1	3.741657	1.414214	1.414214	1	1.414214
Jango Luís	3	34.45287	3.316625	13.19091	6.324555	3.316625	10	2	0	19.0263	1	3.741657	3.162278	3.162278	2.236068	2.44949
Lagoa Seca	20.07486	20.80865	20.12461	16.43168	17.83256	19.87461	20.54264	20.14944	19.0263	0	19.57039	19.79899	20.73644	20.78461	20.17424	19.74842
Martins	2.44949	35.27038	2.44949	14.10674	6.403124	2.44949	10.24695	1	1	19.57039	0	3.605551	2.236068	2.236068	1.414214	1.732051
Mata da Figueira	4.358899	35.34119	4.358899	14.56022	7.348469	4.358899	10.86278	3.741657	3.741657	19.79899	3.605551	0	4.242641	4.242641	3.872983	4
Nunes	2.645751	36.91883	1.732051	16	7.071068	1.732051	11.04536	1.414214	3.162278	20.73644	2.236068	4.242641	0	1.414214	1.732051	2
Peroba	2.645751	36.94591	1.732051	16	7.071068	1.732051	11.04536	1.414214	3.162278	20.78461	2.236068	4.242641	1.414214	0	1.732051	2
Piracanjuba	2	35.97221	2	14.86607	6.708204	2	10.53565	1	2.236068	20.17424	1.414214	3.872983	1.732051	1.732051	0	1.732051
Ragil II	2.645751	35.73514	2.236068	14.96663	5.830952	1.732051	10.67708	1.414214	2.44949	19.74842	1.732051	4	2	2	1.732051	0

Figura 25 - Dendrograma elaborado a partir da similaridade do índice de Jaccard

Figura 26 - Dendrograma elaborado a partir do índice da Distância Euclidiana

8. Discussão dos resultados

Neste trecho do relatório pretendemos discorrer sobre a discussão dos resultados alcançados a partir das seriações e testes de similaridades unidos às datas apresentadas no item 5 com o intuito de compreender se tais testes podem oferecer alguma possibilidade de inferência sobre a ocupação regional comparando os dados alcançado às datações absolutas conhecidas, bem como possibilitar a compreensão das redes de transmissão cultural entre os grupos associados à Tradição Tupiguarani no sul do Estado de São Paulo, objetivo desta pesquisa.

Para tanto apresentamos a Figura 27 em que estão dispostas as datas dos sítios arqueológicos analisados na pesquisa (Tabela 4 – item 5 do relatório) que foram calibradas¹ e distribuídas segundo seu Anno Domini (AD). No gráfico, se observa que os erros das datas são constituídos por traços pretos verticais e que elas se distribuem entre o Século I até o Século XVIII, com a maior concentração no Século XI (13 datas). Ressaltamos ainda que apesar dos sítios Caçador, Panema, Domingos 2, Terra do Sol Nascente, Piapara e Bersi não terem seus acervos analisados (Tabela 5), eles estão inclusos na representação da Figura 27. As considerações aqui apresentadas apenas serão sobre os sítios que tiveram seus acervos ou fotografias analisadas (item 7 do relatório), que possibilitam algum tipo de discussão e inferências.

Para melhor compreensão dos aspectos discutidos dividimos essa etapa do relatório entre os resultados da seriação e do teste de similaridade, que apesar de serem testes estatísticos diferentes, podem gerar inferências complementares sobre a ocupação da região estudada.

8.1 Discussão dos resultados da seriação

Iniciamos a discussão a partir da Figura 10 apresentada no item 7.2.1 do relatório (Seriação dos dados a partir do Tipo de antiplástico). Nela apresenta uma proximidade

¹ Método de calibração para as datas com erro: site <http://calib.org/calib/calib.html> com a curva de calibração Marine20 com a curva de seleção SHCal 20 (Southern Hemisphere terrestrial sample - SHCal20,5). Stuiver, M., Reimer, P.J., and Reimer, R.W., 2021, CALIB 8.2 [WWW program] at <http://calib.org>. version Calib 8.20 accessed 2021-1-21

tecnológica entre os sítios Taquaruçu, Indaiá, Figueira, Marolo e Mata da Figueira, organização esta que foi feita a partir do Tipo 7 (mineral e caco moído). Observando o gráfico da Figura 27 percebemos que os sítios Figueira e Marolo tem contemporaneidade entre o século XIII e XIV e no século 16, todos os sítios citados são contemporâneos. Tal distribuição possibilita que a tecnologia usada possa ter sido utilizada e disseminada entre esses grupos ocupantes da região estudada. Quando observamos outro aspecto da mesma figura 10, temos o Tipo 2 (caco moído) sendo utilizado entre os sítios Fonseca, Neves e Alvim, que são contemporâneos entre o Século X e o XIII, como demonstra a Figura 27.

Apesar disso, considerando a Figura 11 do item 7.2.2 do relatório, temos que aspectos morfológicos dos fragmentos de borda analisados, os testes de seriação apontam proximidade de proporção entre os sítios Fonseca e Bianco considerando o Tipo de borda 1 (direta). Na Figura 27 tais sítio não são contemporâneos, pois o sítio Fonseca tem ocupação entre os séculos IX e XII e o sítio Bianco tem data a partir do século XVII. Ainda no mesmo aspecto da seriação – tipo de borda 1, os sítios Alvim, Alves, Martins e Mata da Figueira apresentam semelhança em proporções, mas apenas os sítios Alves e Alvim (Século X ao XII) partilham de contemporaneidade, já que o sítio Martins corresponde ao século XVI e o Mata da figueira está no século XVII. Em relação ao Tipo 2 (borda infletida ou extrovertida) os sítios Indaiá, Itororó e Alvim têm maior proximidade em proporções, mas não são contemporâneos, pois o sítio Alvim tem datas que vão desde o século X ao XII e o Indaiá estão no século XVI e o Itororó no século XVIII. Para o Tipo de borda 4 (borda contraída), temos os sítios Almeida, Mata da Figueira e Figueira além do distanciamento espacial, apresentam distanciamento temporal, sendo que o sítio Almeida tem datas no Século VI e XV, o sítio Figueira, séculos XIII e XVI e o Mata da figueira apenas data para o século XIV.

Analisando o tipo de lábio (apresentado pela Figura 12 – item 7.2.2), e considerando o Tipo 2 (lábio arredondado), temos os sítios Fonseca, Peroba e Itororó apresentando proporcionalidades semelhantes, apesar disso, a temporalidade é distante – Peroba com datação no Século XII, Fonseca com datas entre o século IX, X, XI e XII, e o Itororó com datação do século XVIII. Ainda, considerando o Tipo 1 (lábio plano), temos os sítios Peroba, Almeida, Bianco, Mata da Figueira e Neves com proporcionalidades semelhantes e mais uma vez não são coevos, pois o sítio Neves tem datação para o século II; o Almeida, Séculos VI e XV; Peroba, século XII; Mata da Figueira século XVI; e o Bianco com datação no século XVII.

Nesse sentido, temos que o tipo de borda e lábio, pode indicar que não seja o melhor diagnóstico para rastrear algum tipo de contato entre grupos, pois além de apresentar ampla variação espacialmente, a temporalidade não parece ajustada e ser indicador de possível contato entre populações.

Quando analisamos os aspectos estilísticos (item 7.2.3 do relatório) temos os sítios Alvim, Fonseca, Itororó e Taquaruçu se contrapondo aos dados dos outros sítios analisados. Em relação à temporalidade, temos o sítio Alvim e Fonseca sendo contemporâneos entre os Séculos IX, X, XI, e XII e o sítio Taquaruçu com datação para o Século XVII e o sítio Itororó com datação para o Século XVIII. Já os outros sítios apresentados na análise Ragil, Bianco, Capisa, Almeida, Neves, Peroba, Figueira, Pajeú, Lagoa Seca, Ragil II e Indaiá estão distribuídos ao longo de todo o período de análise: Neves, século II e XIII; Ragil, Século III, V; Almeida, século VI, XV; Ragil II, século X, XI, Capisa, século XI, Peroba, século XII; Lagoa Seca, século XII; Pajeú, século XII, XIV e XVI; Figueira, século XIII e XVI; Indaiá, século XVI; e Bianco, século XVII.

Dessa forma, a partir dos dados seriados apresentados neste relatório, os dados que melhor se encaixam com as temporalidades são os dados analisados a partir da seriação de aspectos tecnológicos, que teve grande relação com as datações apresentadas.

8.2 Discussão dos resultados do teste de similaridade

Neste trecho discorreremos a respeito dos resultados alcançados com os testes de similaridade e a contemporaneidade das datações dos sítios estudados nesta pesquisa. Iniciamos com os aspectos tecnológicos apresentados pelas figuras 14 e 15 do item 7.3.1. Para essas observações iremos discorrer apenas para os grupos principais formados por casa agrupamento.

Nesse sentido, temos a Figura 14, que apresenta o índice de similaridade de Jaccard, a contemporaneidade dos sítios formados pelo agrupamento 7 está entre o século VI e XVII, em que: o sítio Almeida tem datas para os séculos VI, XV; Fonseca, séculos IX, X, XI, XII; Alves, séculos X, XI, XII; Alvim, séculos X, XI, XII; Pajeú, séculos XII, XIV, XVI, Indaiá, século XVI; e Bianco, século XVII. Além disso, temos a Figura 15 com a Distância Euclidiana, agrupamento 4, sendo: Neves, século II e XIII; Almeida, séculos VI, XV; Alvim, séculos X, XI, XII; Capisa, século XI; Peroba, século XII; Figueira, séculos XIII e XVI; Marolo, século XIV; Martins, século XV; Indaiá, século

XVI, Mata da Figueira, século XVI, Itororó, século XVIII; e Taquaruçu, século XVII. Os dados apresentados mostram os sítios amplamente distribuídos pelo alto, médio e baixo Paranapanema e também amplamente distribuídos temporalmente que dificulta a realização de inferências sobre fluxo dos atributos pela paisagem, mas ao mesmo tempo, faz com que percebamos que os atributos são comuns entre os sítios ao longo de ampla temporalidade (séculos II ao XVIII), mais de 16 séculos em que esses grupos associados à tradição Tupiguarani estão executando da mesma maneira a sua forma de construir suas cerâmicas utilizando da mesma tecnologia.

Em relação à morfologia, temos as Figuras 17 com a observação do agrupamento 6: Almeida, séculos VI e XV; Fonseca, séculos IX, X, XI, XII; Alves, século X, XI, XII, Alvim, séculos X, XI, XII; Figueira, século XIII e XV; Mata da Figueira, século XVI e Bianco, século XVII. Em que as morfologias estão distribuídas entre os séculos VI e XVII. E a Figura 18 com a observação do agrupamento 2 dos sítios: Neves, século II e XIII; Almeida, séculos VI e XV; Peroba, século XII, Nunes, século XII, Pajeú, séculos XII e XVI, Figueira, século XIII e XV; Martins, século XV; Indaiá, século XVI, Mata da figueira, século XVI; Itororó século XVIII, em que existe a distribuição de morfologias entre os séculos XII e XVII, com outliers do século II e VI e o século XVIII.

Essa distribuição de idades contemporizadas amplia a argumentação da intensidade da distribuição das morfologias na região estudada; em que apesar da dificuldade de rastrear um determinado atributo e sua disseminação no espaço, reforça a unicidade da tecnologia aplicada na produção da cerâmica Tupiguarani na região pelos povos produtores de cerâmica.

Em relação aos aspectos estilísticos, focaremos apenas na primeira etapa do teste de similaridade, dados os resultados semelhantes obtidos e descritos no item 7.3.3 deste relatório. Nesse sentido temos a Figuras 20 com o agrupamento 5, em que os sítios se distribuem em: Neves, século II e XIII; Peroba, século XII, Pajeú, séculos XII, XIII e XVI; Colina, século XII; Figueira, séculos XIII e XVI; Martins, século XV; Indaiá, século XVI; e Itororó, século XVIII. É notável a junção desses dados estilísticos entre os séculos XII e XVI com outlier nos sítios Neves, séculos II e XIII e Itororó, século XVIII.

Já a Figura 21 com o agrupamento 3, temos a distribuição temporal dos sítios seguindo: Neves, século II e XIII; Ragil, século III, V; Piracanjuba, séculos V, VI; Jango Luís, séculos VI;VII, IX, XII; Almeida, séculos VI e XV; Alvim, séculos X, XI, XII; Ragil II, séculos X, XI; Capisa,, século XI; Peroba, século XII; Nunes, século XII; Pajeú,

séculos XII, XIV, XVI, Colina, século XII; Figueira, séculos XIII e XVI, Marolo, século XIV; Martins, século XV; Indaiá, século XVI; Mata da Figueira, século XVI; Bianco, século XVII; Taquaruçu, século XVII; Itororó século XVIII. Essa distribuição temporal tem amplitude que está entre o século II e XVIII, com concentração entre os séculos XI e XV, com 25 datações e correspondendo a 18 sítios. Novamente percebe-se grande distribuição temporal e espacial da aplicação e uso dos aspectos estilísticos analisados aqui, e que se pode concluir e reforçar a hipótese dos usos e costumes desses grupos ceramistas na região estudada. Os aspectos tecnológicos, morfológicos e estilísticos estão amarrados à uma datação que se distribui por mais de 15 séculos e permanece pouco modificada. As Teorias de Transmissão Cultural, e a observação das redes de transmissão de cultura teorizadas neste relatório permitem corroborar a continuidade cultural dos aspectos e atributos analisados nesse profundamente neste relatório

Figura 27 – Gráfico de distribuição de datações existentes para os sítios da região estudada.

9. Atividades Curriculares realizadas entre 2019 e 2021

Neste campo apresentamos todas as atividades curriculares elaboradas ao longo do período de vigência da pesquisa, incluindo produções bibliográficas no campo científico.

Atuação e colaboração em projetos de Pesquisa

2018- atual Membro de equipe de pesquisa do Projeto “Continuidade e mudança em grupos pré-históricos do Vale do Ribeira de Iguape (São Paulo e Paraná): aplicações da Teoria Evolutiva à bioarqueologia e estudos de cultura material” coordenado pela Professora Dra. Maria Mercedes Martinez Okumura, IB/USP (FAPESP – Processo 2018/23282-5).

2020-atual Membro de equipe de pesquisa do Projeto Temático “A ocupação humana do Sudeste da América do Sul ao longo do Holoceno: uma abordagem interdisciplinar, multiescalar e diacrônica” coordenado pelo Professor Dr. LD Astolfo Araujo Gomes de Mello Araujo, MAE/USP (FAPESP – Processo 2020/ 18664-9).

Atuação em trabalho de campo

2018/2019: Campo coordenado pelo Prof. Dr. Astolfo Gomes de Mello Araujo em Dourado e Itapeva, SP. Projeto “Abordagens interdisciplinares para o estudo da Ocupação Paleoíndia do Estado de São Paulo: integrando a arqueologia e as Ciências da Terra” (FAPESP - Processo: 16/23584-6).

2019/2020/2021: Campo coordenado pela Profa. Dra. Mercedes Okumura no Vale do Ribeira de Iguape, SP. Projeto “Continuidade e mudança em grupos pré-históricos do Vale do Ribeira de Iguape (São Paulo e Paraná): aplicações da Teoria Evolutiva à bioarqueologia e estudos de cultura material” (FAPESP – Processo 2018/23282-5).

Revisor de periódico

Cadernos do LepaArq (UFPEL)

2020 – Atual Regime: Parcial

Revista ARCHE – FURGS

2020 – Atual Regime: Parcial

Revista Noctua – Fundação Paranã-Buc -Recife, Pernambuco

2020 – Atual Regime: Permanente

Revista Habitus – Revista do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia. E-ISSN 1983-7798 PUC- Goiás.

2020 – Atual Regime: Parcial

Revista de Arqueologia – SAB – Sociedade de Arqueologia Brasileira - ISSN 1982-1999 - Versão Online. Qualis A2 (Antropologia/Arqueologia)

2020 – Atual Regime: Parcial

Formação complementar

2020 Minicurso 03. O processo de demarcação de terras indígenas no Brasil: aspectos históricos e jurídicos, I Simpósio de História Indígena e Etno-História: abordagens preliminares. UFGD, Dourados/MS. Evento online. Setembro e outubro de 2020.

2020 Curso de Extensão: PEREZ, Glauco Constantino. Minicurso: Os artefatos líticos nos sítios arqueológicos: onde procurar, como reconhecer e estudar. 14, 21, 28 de setembro e 5 de outubro. Ministrante: Fabio Parenti, #GEOTgether, UFPR. Youtube. 15 horas.

2020 Curso de Extensão: Introdução à análise e classificação de material lítico. 10 e 12 de agosto de 2020 Plataforma Microsoft Team. Ministrante: Letícia Cristina Correa. Canal de Arqueologia online. Mediadora Fátima Oliveira UNEP Campus VIII. 4 horas.

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

PEREZ, Glauco Constantino; RASTEIRO, Renan Pezzi; MERENCIO, Fabiana Terhaag; MÜLLER, Isabela da Silva. Revisitando análises de cerâmicas no sul e sudeste brasileiro. *Revista de Arqueologia*. v. 34, n. 1, p. 196–216, 2021. DOI: 10.24885/sab.v34i1.820.

PEREZ, Glauco Constantino Contribuições de um SIG para a arqueologia do estado de São Paulo: um método e seus resultados. *Arqueologia - Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (UFPR)*. Vol. 22. N.1., 2020.

PEREZ, Glauco Constantino Perez; ARAUJO, Astolfo Gomes de Mello; OKUMURA, Mercedes. Novas observações sobre a distribuição dos grupos ceramistas pré-históricas no oeste e sul do Estado de São Paulo – Brasil. *Revista Noctua*. Fundação Paraná-Buc, Recife, Pernambuco. 2020.

PEREZ, Glauco Constantino; AFONSO, Marisa Coutinho; OKUMURA, Maria Mercedes Martinez; MOTA, Lucio Tadeu O uso do programa R na Arqueologia Paulista: um estudo de caso dos grupos ceramistas Tupiguarani e Itararé-Taquara. *Revista de Arqueologia (SAB)* v.32, p.84, 2019.

Artigos aceitos para publicação

PEREZ, Glauco Constantino. RESENHA: ARAUJO, Astolfo Gomes de Mello. Por uma arqueologia cética – ontologia, epistemologia, teoria e prática da mais interdisciplinar das disciplinas. Cadernos do LEPAARQ, aceito em dezembro de 2020.

Artigos em preparação

PEREZ, Glauco C.; AFONSO, Marisa, C. OKUMURA, Mercedes; MOTA, Lucio T. Por uma cronologia dos sítios cerâmicos localizados no oeste e sul do estado de São Paulo.

PEREZ, Glauco Constantino; AFONSO, Marisa Coutinho. Uma Caracterização dos sítios dos grupos produtores de cerâmica para o Estado de São Paulo. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*.

Capítulos de livros publicados

STRAUSS, André; RODRIGUES, I. M. M.; BAETA, A.; VILLAGRAN, X. S.; ALVES, M.; PUGLIESE JR., F.; BISSARO JR., M.; OLIVEIRA, R. E.; SOUZA, G. N.; BUENO, L.; MORENO DE SOUSA, J. C.; MORROW, J. J.; REINHARD, K. J.; HERMENEGILDO, T.; PEREZ, Glauco Constantino; CHIM, E. N.; SANTOS, R. O.; PAIVA, M.; KIPNIS, R.; NEVES, W. The Archaeological Record of Lagoa Santa (East-Central Brazil): From the Late Pleistocene to Historical Times In: *Lagoa Santa Karst: Brazil's Iconic Karst Region*. 1 ed.: Springer, 2020, v.1, p. 227-282.

PEREZ, Glauco Constantino; AFONSO, Marisa Coutinho; MOTA, Lucio Tadeu Tupi e Jê no cenário paulista – uma abordagem metodológica. In: *Arqueologia hoje: tendências e debates*. 1 ed. São Paulo: MAE/USP, 2019, v.1, p. 289-303.

Resumos Publicados em Cadernos de Resumos de Eventos

SADAKANE, Laura Ayumi Baione; FACCIO, Neide Barrocá; PEREZ, Glauco Constantino. Análise das bordas do Sítio Arqueológico Jeriquara, Ituverava, SP. XVI Semana de Geografia (A Geografia na pandemia e a profissão do Geógrafo). UNESP, Campus Ourinho. 2020.

SANTOS, Beatriz Mercês de Souza dos; FACCIO, Neide Barrocá; PEREZ, Glauco

Constatino. A análise tecnotipológica da cerâmica do Sítio Castelinho no município de Presidente Epitácio-SP. XVI Semana de Geografia (A Geografia na pandemia e a profissão do Geógrafo). UNESP, Campus Ourinho. 2020.

PEREZ, Glauco Constantino. Um Sistema de Informação Geográfico (SIG) elaborado para a arqueologia do estado de São Paulo. I Simpósio de Arqueologia Interativa e simulações eletrônicas. Grupo de Pesquisa Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas (ARISE). 2020. Evento Online. São Paulo. Brasil.

Cursos ministrados

PEREZ, Glauco Constantino. *A cerâmica arqueológica do sul e sudeste brasileiro: uma possibilidade de aplicação de método e estudo*. Palestra Grupo de Estudos sobre Cerâmica do Mediterrâneo Antigo. UNIFESP. – Organização Ms. Francisco de Assis Sabadini e Dr. Gilberto da Silva Francisco. Palestra online. São Paulo. 2021

PEREZ, Glauco Constantino. FACCIO, Neide Barrocá. *Análise de cerâmica: um curso introdutório*. (extensão, Curso de curta duração). UNESP/Presidente Prudente – Centro de Museologia Antropologia e Arqueologia (CEMARQ), Museu de Arqueologia Regional (MAR) e Museu de Arqueologia de Iepê (MAI). Presidente Prudente, junho/agosto de 2020. Curso Online. Primeiro curso de análise de material cerâmico inclusivo para cegos.

PEREZ, Glauco Constantino; ARAUJO, Astolfo Gomes de M. *Introdução à análise de cerâmica*. (Extensão, Curso de curta duração ministrado). Museu de Arqueologia e Etnologia – MAE/USP, São Paulo, novembro de 2019.

Entrevistas em programas e comentários na mídia

PEREZ, Glauco Constantino. Estudos cerâmicos. 2020. (Texto para Website) Page: <https://arqueologiaeprehistoria.com/estudos-ceramicos/>

PEREZ, Glauco Constantino; SOUZA, Matheus. Indígenas Tupiniquim de Aracruz (ES) são descendentes diretos de povo que viu chegada dos portugueses, 2020. (Comentário). page: <https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-biologicas/indigenas-tupiniquim-de-aracruz-es-sao-descendentes-diretos-de-povo-que-viu-chegada-dos-portugueses/>

MORENO DE SOUSA, João Carlos; SALLUM, Marianne; PEREZ, Glauco Constantino. Mesmo após a colonização, as tradições das ceramistas Tupi persistem por mais de 500 anos em São Paulo, indica novo estudo, 2020. (Comentário). page: <https://arqueologiaeprehistoria.com/2020/01/19/mesmo-apos-a-colonizacao-as->

[tradicoes-das-ceramistas-tupi-persistem-por-mais-de-500-anos-em-sao-paulo-indica-novo-estudo/](https://paineira.usp.br/aun/index.php/2019/01/29/aspectos-culturais-influenciaram-fronteiras-indigenas-na-pre-historia-de-sao-paulo/)

PEREZ, Glauco Constantino; SOUZA, Matheus. Aspectos culturais influenciaram fronteiras indígenas na pré-história de São Paulo, 2019. (Entrevista) page: <https://paineira.usp.br/aun/index.php/2019/01/29/aspectos-culturais-influenciaram-fronteiras-indigenas-na-pre-historia-de-sao-paulo/>

Trabalhos técnicos

Produção de Relatórios

PEREZ, Glauco Constantino. *Relatório Parcial de atividades de pesquisa do Projeto de Pesquisa 'Levantamento de acervos cerâmicos no Médio Vale Ribeira do Iguape'*. Relatório sobre o levantamento de material cerâmico associados à região de atuação do Projeto Jovem Pesquisador “Continuidade e mudança em grupos pré-históricos do Vale do Ribeira de Iguape (São Paulo e Paraná): aplicações da Teoria Evolutiva à bioarqueologia e estudos de cultura material” de coordenação de Mercedes OKUMURA. (FAPESP, Processo: 2019/17743-2). 2020.

Produção de Mapas

PEREZ, Glauco Constantino. Location of Lapa Grande de Taquaraçu site. Minas Gerais - Brazil, 2019. (Mapa, Carta Mapa ou Similar). ANGELES, Rodrigo et al. *Mapa utilizado para Artigo na Paeloindian Archaeology*. No PRELO

PEREZ, Glauco Constantino Relevo, hidrografia, vegetação, médias térmicas, geomorfologia, interesses minerais, potencial eólico para o município de Caetité - BA, 2019. (Mapa, Carta Mapa ou Similar). FREITAS, Juliana. *O lugar certo é aqui? Paisagem e Território no Alto Sertão Baiano, Comunidade Cristina*. Dissertação de Mestrado. Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/D.71.2019.tde-30102019-172109>

Produção de Roteiro para vídeo

PEREZ, Glauco Constantino; OKUMURA, Mercedes; MORENO DE SOUSA, João Carlos. *Como saber a idade das coisas? A datação*. Roteiro para episódio da “Série Evolução Humana”. Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências (IB) da USP com o Canal Arqueologia e Pré-História. Youtube. Data de estreia prevista para setembro de 2020.

Monitoria em disciplina

2019 - Disciplina: BIO 0105: Genética e Evolução Humana. Professora responsável: Mercedes Okumura. Curso de graduação para Psicologia. Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, Instituto de Biociências/USP. 45 horas.

Participação de Congressos, Simpósios, Seminários e Encontros

Apresentação de Trabalhos Comunicação Oral

SADAKANE, Laura Ayumi Baione; FACCIO, Neide Barrocá; PEREZ, Glauco Constantino. Análise das bordas do Sítio Arqueológico Jeriquara, Ituverava, SP. *XVI Semana de Geografia (A Geografia na pandemia e a profissão do Geógrafo)*. UNESP, Campus Ourinho. 2020.

SANTOS, Beatriz Mercês de Souza dos; FACCIO, Neide Barrocá; PEREZ, Glauco Constantino. A análise tecnopológica da cerâmica do Sítio Castelinho no município de Presidente Epitácio-SP. *XVI Semana de Geografia (A Geografia na pandemia e a profissão do Geógrafo)*. UNESP, Campus Ourinho. 2020.

PEREZ, Glauco Constantino. Um Sistema de Informação Geográfico (SIG) elaborado para a arqueologia do estado de São Paulo. *I Simpósio de Arqueologia Interativa e simulações eletrônicas. Grupo de Pesquisa Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas (ARISE)*. 2020. Evento Online. São Paulo. Brasil.

PEREZ, Glauco Constantino. Transmissão Cultural entre os grupos Tupiguarani do vale do Rio Paranapanema. *XII Semana de Antropologia e Arqueologia da UFPR*. 2020. Curitiba. Evento Online.

CORREA, Leticia Correa; PEREZ, Glauco Constantino; ARAUJO, Astolfo. Gomes de Melo. Archaeological GIS Approaches to a Regional Analysis in São Paulo State, Southeastern Brazil, 2019. *84th Annual Meeting Society for American Archaeology*, 2019. Albuquerque, NM. Estados Unidos da América.

PEREZ, Glauco Constantino; AFONSO, Marisa Coutinho. Arqueologia Paulista e o marcador cerâmico como delimitador de fronteira cultural: resultados finais e futuras perspectivas, 2019. *VI Semana Internacional de Arqueologia dos Descendentes do MAE/USP*.

ARAUJO, Matheus M.; RUBIN, Júlio. R.; PEREZ, Glauco Constantino. Contexto geoarqueológico dos sítios GO-JA-01 e GO-JA-02, Serranópolis - GO: um modelo hipotético para uso e circulação humana em vista da atual compartimentação da paisagem, 2019. *Reunião Científica de Arqueologia do Centro-Oeste, Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia*, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia.

Participação Ouvinte Evento ou Palestra

2020 I Seminário Multidisciplinar de Sambaqui de Laguna. Prefeitura Municipal de Laguna, Santa Catarina, Evento Online modalidade Webinar. 9 à 12 de dezembro de 2020. 10 horas.

2020 VI Semana de Arqueologia da UERJ, Evento online através do canal de Youtube Semana de Arqueologia UERJ, Rio de Janeiro, outubro de 2020. 15 horas.

2020 I Simpósio de História Indígena e Etno-História: abordagens preliminares. UFGD, Dourados/MS, Evento online, setembro de 2020.

2020 Ciclo de Palestras #GEOtogetherUFPR. UFPR. Curitiba. Evento online.

2020 Ciclo e Palestra da Semana de Biologia/SEBIO 2020. USP. São Paulo.

Co-orientações Acadêmicas

Projeto de Iniciação Científica

2020 - ALMEIRA, Rodrigo José de. Estudo da cadeia operatória de produção cerâmica

Aratu-Sapucaí do sítio arqueológico São Luiz, Ituverava, SP. 2020 – Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP, Campus Presidente Prudente, Presidente Prudente/SP. Curso (Geografia). Orientadora: Neide Barrocá Faccio

2020 - SADAKAME, Laura Ayumi Baione. Análise da cerâmica Aratu-Sapucaí do sítio arqueológico Jeriquara, Itupeva, SP. 2020. – Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP, Campus Presidente Prudente. Presidente Prudente/SP. Curso (Geografia). Orientadora: Neide Barrocá Faccio.

2020 - SANTOS, Beatriz Mercês de Souza dos. O estudo tecnotipológico da cerâmica Guarani dos sítios arqueológicos Castelinho, Alvim e Taquaruçu da área do Alto Rio Paraná – SP. 2020 – Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP, Campus, Presidente Prudente. Presidente Prudente. Curso (Geografia). FAPESP. Orientadora: Neide Barrocá Faccio.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

2018 - ARAUJO, Matheus Martins de. Compartimentação da paisagem e recursos naturais: dinâmica dos grupos pré-coloniais dos sítios arqueológicos GO-JA-01 E GO-JA-02, Serranópolis, Goiás. 2018. Curso (Arqueologia) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiás/GO. Orientador: Júlio Rubin de Rubin.

Participação em banca como titular de trabalhos de conclusão

Exame de qualificação de mestrado

Participação de Banca de Dionne Miranda Azevedo Erler. *Um estudo sobre a distribuição dos sítios arqueológicos da Tradição Aratu na paisagem capixaba*, 2020. (Arqueologia) Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE/USP. Orientadora: Marisa Coutinho Afonso

Mestrado

Participação em banca de Isabela da Silva Müller. *Arqueologia Guarani no litoral central de Santa Catarina*, 2019 (Arqueologia) Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE/USP. Orientadora: VILLAGRAN, Ximena Suaréz

Exame de qualificação de doutorado

Participação em banca de Eric Edmur Camargo Arruda. *Análise de osteoartrite em facetas*

articulares de séries esqueléticas de San Pedro de Atacama, 2019. (Programa de Pós-graduação em Genética e Evolução Humana) Universidade de São Paulo. Orientador: Walter Neves

Participação em banca de Renan Pezzi Rasteiro. *Arqueologia dos povos Jê Mericionais na Bacia do Rio Grande: redes de interação e variabilidade cerâmica no sertão paulista*, 2019 (Arqueologia) Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE/USP. Orientadora: Marisa Coutinho Afonso.

Avaliador de projetos de IC

Avaliador do Relatório Final de Iniciação Científica de Maria Gisele Ferreira Figueiredo Oliveira, *Taxonomia e Tafonomia dos remanescentes ósseos de ungulados da Coleção Guajá: uma abordagem zooarqueológica*. 2020. Instituto de Biociências. Universidade de São Paulo. IB/USP. Orientador: Artur Chahud

Avaliador do Relatório Parcial de Iniciação Científica de Maria Gisele Ferreira Figueiredo Oliveira, *Taxonomia e Tafonomia dos remanescentes ósseos de ungulados da Coleção Guajá: uma abordagem zooarqueológica*. 2020. Instituto de Biociências. Universidade de São Paulo. IB/USP. Orientador: Artur Chahud

Avaliador do Projeto de Iniciação Científica de Maria Gisele Ferreira Figueiredo Oliveira, *Taxonomia e Tafonomia dos remanescentes ósseos de ungulados da Coleção Guajá: uma abordagem zooarqueológica*. 2019. Instituto de Biociências. Universidade de São Paulo. IB/USP. Orientador: Artur Chahud

Avaliador de Projetos de Iniciação Científica na *Mostra de Destaques IC/IT e 28º Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica da USP*. Fase nacional. 2020.

Avaliador de Projetos de Iniciação Científica na *Mostra de Destaques IC/IT e 27º Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica da USP*. Fase internacional. 2019.

Disciplina de Pós-Graduação Cursada como Ouvinte

Disciplina: Introdução à Morfometria Geométrica para biologia (BIO0409)

Professora: Mercedes Okumura

Instituto de Biociências – IB/USP, 1º semestre de 2021.

Disciplina: ARQ5090 - Geoarqueologia

Professor: Astolfo Gomes de Mello Araujo

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, 1º Semestre/2020

10. Apontamentos finais

Neste relatório apresentamos as atividades realizadas pelo PDJ (Processo 171000/2018-8) ao CNPq. Pudemos apresentar tanto as atividades desenvolvidas em campo, como aprofundamento teórico e metodológico relacionado à Teoria de Transmissão Cultural aplicada a acervos cerâmicos associados à Tradição Tupiguarani. Tais análises focaram em estudos de fragmentos cerâmicos reunidos em instituições públicas de salvaguarda de acervos arqueológicos e, mesmo com as dificuldades apresentadas pela pandemia, puderam ser contornadas, mesmo que parcialmente.

Neste relatório ainda apresentamos ampliação dos métodos de análise de cerâmica arqueológica, que, da maneira como está descrita é um manual para futuros trabalhos que podem ser guiados pela conjunção aqui apresentada. Além disso, oferecemos ferramentas estatísticas de análises multivariadas, tanto de testes de similaridade e classificação em arqueologia, como aplicação de produção de clusters, e Análises de Componentes Principais (PCA).

O foco deste trabalho foi discorrer e demonstrar a aplicação de métodos de seriação, além da demonstração dos resultados alcançados. Ainda em tempo, reforçamos que os testes apresentados nesse relatório são testes estatísticos diferentes entre si pela matemática e, pela quantidade de atributos envolvidos em seus processamentos. Para a seriação realizamos seriação de atributos pontuais que poderiam ser indicadores do surgimento, ampliação e desaparecimento deles no território pesquisado. Enquanto para os testes de similaridade analisamos muitos atributos de maneira, em que a união pudesse apontar para possíveis diferenciações ou semelhanças entre os sítios analisados.

Destacamos ainda que a aplicação de seriação e testes de similaridade não substituem a execução de datações absolutas aplicadas em amostras coletadas em sítios arqueológicos. A datação absoluta é apoiada em propriedades físicas e químicas e envolvem testes em laboratórios que, através de métodos específicos possibilitam o

conhecimento e idades específicas de um determinado evento. Já as análises aplicadas nesta pesquisa apresentam outros métodos e outros objetivos que não substituem tais testes. Os resultados alcançados pela seriação e os testes de similaridade não poderiam substituir as datações absolutas pois as perguntas geradas e os métodos aplicados são diferentes. Logicamente não poderia oferecer as mesmas respostas.

Os resultados alcançados para esses testes apontam para possibilidades profícuas de uso para a identificação de traços culturais entre grupos produtores de cerâmica, quando comparadas às localizações espaciais e os resultados dos testes processados, principalmente quando se aplicam em aspectos estilísticos. Os dados das análises dos aspectos tecnológicos e morfológicos se utilizados separadamente podem causar algum tipo de distorção nas interpretações. Porém, a construção de inferências a partir da comparação dos dados dos testes estatísticos, com a espacialidade e a temporalidade (datações absolutas feitas nos sítios) gerou um resultado que sugere forte disseminação dos atributos analisados pela paisagem ao longo do tempo, o que indica que esses grupos se fixaram na região estudada já com seus procedimentos em produção cerâmica, envolvendo aspectos tecnológicos, morfológicos e estilísticos, já muito bem desenvolvidos e as artesãs responsáveis por essa execução compartilhavam desse arcabouço de conhecimento prático.

Nesse sentido, seria indicado que outros atributos fossem analisados nos testes de similaridade e seriação, e outros sítios fossem ainda analisados com o intuito de ampliar a amostra de variáveis que fossem responsáveis pela caracterização da Tradição Tupiguarani na região sul do estado de São Paulo. Infelizmente enfrentamos um momento bastante específico da História da Humanidade em que fomos impossibilitados de realizar a pesquisa completa de todos os sítios propostos no Projeto de pesquisa, e que apesar disso, os resultados descritos nesse relatório poderão servir de iniciativas para futuras pesquisas.

11. Referências Bibliográficas

- ADAMS, William Y. & ADAMS, Ernest W. 1991. *Archaeological typology and practical reality, a dialectical approach to artifact classification and sorting*. Cambridge: Cambridge University Press.
- AFONSO, Marisa Coutinho. 2005. *Um olhar para a arqueologia pré-histórica do Estado de São Paulo*. Livre Docência, MAE/USP, São Paulo.
- ALVES, Claudia. 1991. A cerâmica pré-histórica no Brasil: Avaliação e proposta. *Revista Clio – Série Arqueológica*, vol. 1, n. 7, p. 11-60.
- AMENOMORI, Sandra. 2000. *O Sítio Arqueológico Pilões 2, estado do Tocantins – município de Lageado*. Trabalho de conclusão do curso prático de análise de material cerâmico arqueológico apresentado pela Professora Dra. Erika Marion Robrahn-González.
- ARAUJO, Astolfo Gomes de Mello. 2001. *Teoria e método em Arqueologia Regional: um estudo de caso no Alto Paranapanema, Estado de São Paulo*. Tese de doutorado. USP.
- ARAUJO, Astolfo Gomes de Mello. 2019. *Por uma arqueologia cética – Ontologia, Epistemologia, Teoria e Prática da mais interdisciplinar das disciplinas*. Curitiba: Appris Editora.
- BACO, Hiuri Marcel di. 2012. *Arqueologia Guarani e experimental no baixo Paranapanema Paulista: o estudo dos sítios arqueológicos Lagoa Seca, Pernilongo, Aguinha e Ragil II*. Universidade de São Paulo. São Paulo.
- BANNING, Edward B. 2020. *The Archaeologist's Laboratory. The analysis of archaeological evidence*. Second Edition. Springer.
- BETTINGER, Robert L. 2008. Cultural transmission and archaeology. IN: O'BRIEN, Michael J. *Cultural transmission and archaeology. Issues and cases studies*. SAA Press.
- BINFORD, Lewis. 1980. Willow smoke and dogs tails: Hunter-gatherer settlement systems and archaeological site formation. *American Antiquity*, vol, 45, n. 1, p. 4-20.
- BINFORD, Lewis. 1989. Styles of style. *Journal of Anthropological archaeology*. Vol. 8, p. 51-67,
- BOYD, Robert; RICHERSON Peter J. 1982. Cultural transmission and the evolution of cooperative behavior. *Human Ecology*, 10:325-351.
- BOYD, Robert; RICHERSON Peter J. 1983. The cultural transmission of acquired variation: Effects on genetic fitness. *Journal of Theoretical Biology*, 100:567-596.
- BOYD, Robert; RICHERSON Peter J. 1985. *Culture and the Evolutionary Process*. Chicago: University of Chicago Press: 340 p.
- BRAINERD, G.W. 1951. The place of chronological ordering in archaeological analysis. *American Antiquity*, 16, 301–313.
- COCHRANE, Ethan E. 2002. Explaining the prehistory of ceramic technology on Waya Islang, Fiji. *Archaeology in Oceania*. Vol. 37, n.1, p. 37-50.
- COCHRANE, Ethan E. 2004. *Explaining cultural diversity in ancient Fiji: the transmission of ceramic variability*. Tese de Doutorado. Universidade do Havaí. Havaí.

- COCHRANE, Ethan E. 2008. Migration and cultural transmission: investigating human movements as an explanation for Fijian ceramic change. IN: O'BRIEN (ed.) *Cultural transmission and archaeology. Issues, and case studies*. Washington, D. C.: Society for American Archaeology Press. p. 132-145.
- COCHRANE, Ethan. 2011. Units of Transmission in Evolutionary Archaeology and the Role of Memetics. IN: COCHRANE, Ethan & GARDNER, Andrew [Ed.]. *Evolutionary and Interpretive Archaeologies: A Dialogue*. Walnut Creek, Left Coast Press. 361 p
- CORREA, Ângelo A. 2014. *Pindorama de Mboïa e Îakaré: continuidade e mudança na trajetória das populações Tupi*. Tese de doutorado. MAE/USP.
- CHMYZ, Igor. 1976. A ocupação do litoral dos Estados do Paraná e Santa Catarina por povos ceramistas. *Estudos brasileiros*. Curitiba, v. n.1, p. 79-143.
- DIAS, Adriana Schmidt. 1994. Um projeto para a arqueologia brasileira: breve histórico da implementação do PRONAPA. *Revista do CEPA*, n. 19, vol. 22, p. 24-39.
- DRIVER, Harold. 1965. Survey of numerical classification in anthropology. In: D. Hymes (Ed.): *The Use of Computers in Anthropology*, 301–344.
- DUNNELL, Robert C. 1970. Seriation method and its evaluation. *American Antiquity*, vol. 35, p. 305-319.
- DUNNELL, Robert. C. 1978. Style and function: a fundamental dichotomy. *American Antiquity*. Vol 43. P. 192-202.
- DUNNELL, Robert C. 1980. Evolutionary theory and archaeology. In: *Advances in archaeological method and theory*. (pp. 35-99). Academic Press.
- DUNNELL, Robert C. *Classificação em arqueologia*. Edusp. São Paulo. 2007.
- EERKENS, Jelmer W.; BETTINGER, Robert L. 2008. Cultural Transmission and the analysis of stylistic and functional variation. IN: O'BRIEN, Michael J. *Cultural transmission and archaeology. Issues and cases studies*. SAA Press.
- EERKENS, Jelmer W.; LIPO, Carl P. 2005. Cultural transmission, copying errors, and the generation of variation in material culture and the archaeological record. *Journal of Anthropological Archaeology*, 24 (4). 316-334p. Doi: 10.1016/j.jaa.2005.08.001
- EERKENS, Jelmer W. & LIPO, Carl P. 2007. Cultural transmission theory and the archaeological record: providing context to understanding variation and temporal changes in material culture. *Journal of Archaeological Research*, 15. 239-274p. DOI 10.1007/s10814-007-9013-z
- ELISSEEFF, V. 1965. Possibilités du scalogramme dans l'étude des bronzes chinois. *Mathématiques et Sciences humaines*. n. 11. http://www.numdam.org/item/MSH_1965__11__1_0/
- ELISSEEFF, V. 1968. De l'application des propriétés du scalogramme `a l'étude des objets. In: *Calcul et formalisation dans les sciences de l'homme*, 107–120.
- ELISSEEFF, V. 1970. Données de classement fournies par les scalogrammes privilégiés. In: J.-C. Gardin, M. Borillo (Eds.): *Archéologie et Calculateurs*, 177–186.
- FACCIO, Neide Barrocá. 1992. *O estudo do Sítio arqueológico Alvim no contexto do Projeto Paranapanema*. Mestrado. USP. São Paulo.

- FACCIO, Neide Barrocá. 1998. *Arqueologia dos cenários das ocupações hoticultoras da Capivara, baixo Paranapanema - SP*. Tese de Doutorado em Arqueologia. USP/SP. São Paulo.
- FRANCO, Clélia. 2007. *Visão sistêmica do sítio arqueológico Piracanjuba: a descoberta de conhecimento em sítios arqueológicos*. Dissertação de mestrado. Unesp, Presidente Prudente.
- GARDIN, Jean Claude. 1980. *Archaeological constructs. An aspect of theoretical archaeology*. London: Cambridge University Press.
- GOLDMANN, K. 1968: Zur Auswertung archäologischer Funde mit Hilfe von Computern. *Die Kunde*, 19, 122–129.
- HAIR JR., Joseph F.; BLACK, William C.; BABIN, Barry J.; ANDERSON, Rolph E.; TATHAM, Ronald L. 2009. *Análise Multivariada de Dados*. Porto Alegre. Bookman.
- HAND, David J. 1997. *Construction and assessment of classification rules*. New York: Wiley.
- IHM, Peter. 2005. A Contribution to the History of Seriation in Archaeology. In: *Classification—the Ubiquitous Challenge*. Springer, Berlin, Heidelberg. p. 307-316.
- KASHIMOTO, Emília Mariko. 1992. *Geoarqueologia no baixo Paranapanema: uma perspectiva geográfica de estabelecimentos humanos pré-históricos*. Dissertação de mestrado. USP, São Paulo.
- KASHIMOTO, Emília Mariko. 1997. *Variáveis ambientais e arqueologia no Alto Paraná*. Tese de doutorado. USP, São Paulo.
- KENDALL, David G. 1964. A statistical approach to Flinders Petrie's sequence dating. *Bulletin of the International Statistical Institute*, 40, 657–681.
- KENDALL, David G. 1971. Seriation from abundance matrices. In: F.R. Hodson, D.G. Kendall and P. Tautu (Eds.): *Mathematics in the Archaeological and Historical Sciences*, 214–252.
- KIDDER, Alfred Vincent. 1915. Pottery of the Pejarito Plateau and of some adjacent regions in New Mexico. *American Anthropological Association, Memoir* 2, 407–462.
- KROEBER, Alfred L. 1916. Zuni potsherds. *Anthropological Papers of the American Museum of Natural History*, 18, 1–38.
- KROEBER, Alfred L. 1949 [1917]. O Superorgânico. IN: PIERSON, (org.) *Estudos de organização social*. São Paulo: Livraria Martins Editora, p. 231-281.
- KUNZLI, Ruth. 1987. Arqueologia regional. Primeiros resultados das pesquisas realizadas na área de Presidente Prudente, SP. *Revista do Museu Paulista*. 32: 223-247. São Paulo.
- LA SALVIA, Fernando; BROCHADO, José Proença. 1989. *Cerâmica Guarani*. Porto Alegre: Posenato Arte e Cultura.
- LEONARD, Robert C. 2001. Evolutionary archaeology. IN: HODDER, I. (Ed.) *Archaeology theory today*. Cambridge: Polity Press, p. 65-97.
- LIPO, Carl P. 2001a. Community structures among late Mississippian populations of the Central Mississippi River Valley. In: HUNT; LIPPO; STERNLING (Eds). *Posing*

questions for a scientific archaeology, scientific archaeology for the third millennium. Westpot: Bergin and Garvey, p. 175-216.

LIPO, Carl P. 2001b. *Science, style, and the study of community structure: an example from the central Mississippi River Valley*. Oxford: Hadrian Books.

LIPO, Carl P.; EEKERN, Jelmer W. 2008. Culture history, cultural transmission, and explanation of variation in the southeastern United States. IN: O'BRIEN, Michael J. *Cultural transmission and archaeology. Issues and cases studies*. SAA Press.

LIPO, Carl. P. MADSEN, Mark E.; DUNNELL, Robert C. 1997. Population structure, cultural transmission and frequency seriation. *Journal of Anthropological Archaeology*. Vol 16, p. 301-333.

LYMAN, R Lee. 2008. Cultural Transmission in North American Anthropology and archaeology, ca. 1895-1965. IN: O'BRIEN, Michael J. *Cultural transmission and archaeology. Issues and cases studies*. SAA Press.

LYMAN, R. Lee; O'BRIEN, Michael J.; DUNNELL, Robert C. *The Rise and Fall of Culture History*. New York & London, Plenum Press, 1997.

LYMAN, R. Lee & O'BRIEN, Michael. J. 1998. The Goals of Evolutionary Archaeology. History and Explanation. *Current Anthropology*, 39 (5). 615-652p.

LYMAN, R. Lee; O'BRIEN, Michael J. 2004. Nomothetic Science and idiographic history in twentieth-century americanist anthropology. *Journal of the History of Behavioral Sciences*. 40. 77-96p.

MAGESTE, Leandro E. 2012. *Entre estilo e função: o estudo do sítio Córrego do Maranhão, Carangola-MG*. Dissertação de mestrado. São Paulo: MAE/USP.

MAGESTE, Leandro E. 2017. *Cronologia e variabilidade: os ceramistas Tupiguarani da Zona da Mata Mineira e Complexo Lagunar de Araruama*. Tese de Doutorado São Paulo.

MEYER, Andréia da Silva. *Comparação de coeficientes de similaridade usadas em análises de agrupamento com dados de marcadores moleculares dominantes*. Dissertação de Mestrado. Piracicaba. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 2002.

MEGGERS, Betty. 1971. *Amazonia: Man and Culture in a Counterfeit Paradise*. Chicago: Aldine.

MEGGER, Betty (organizadora). 2009. *Arqueologia Interpretativa. O método quantitativo para estabelecimento de sequências cerâmicas: estudos de caso*. Porto Nacional, Tocantins. UNITINS.

MEGGERS, Betty; EVANS, Clifford. 1970. *Como Interpretar a Linguagem da Cerâmica: Manual para Arqueólogos*. Tradução Alroino B. Eble. Washington, D.C.: Smithsonian Institution.

MINGOTI, Sueli Aparecida. *Análise de dados através de métodos de estatística multivariada: uma abordagem aplicada*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.

MORAES, Camila A. de. 2006. *A cerâmica arqueológica brasileira: definições e princípios de análise*. Minicurso apresentado. Jaú.

MORAES, Camila A. de. 2007. *Arqueologia Tupi no nordeste de São Paulo: um estudo de variabilidade artefactual*. Dissertação de Mestrado – São Paulo, Museu de Arqueologia da Universidade de São Paulo.

- MORAIS, José Luís de. 1985. Aerofotoarqueologia: um estudo de caso no Projeto Paranapanema. *Revista do Museu Paulista*. 30: 99-114.
- MORAIS, José Luís de. 1978. Inserção geomorfológica de Sítios Arqueológicos do Alto Paranapanema, SP. *Revista do Museu Paulista*. 25:65-86.
- MORAIS, José Luís de. 2000. Tópicos de Arqueologia da Paisagem. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, São Paulo, v. 10, p. 3-30.
- MORAIS, José Luís. 2001. *Projeto Paranapanema. Arqueologia da Paisagem: Cenas do Paranapanema Paulista (da Pré-História ao Ciclo do Café)*. Inventário. São Paulo.
- MORENO DE SOUSA, João Carlos. 2019. *Tecnologia de Ponta a Ponta: Em busca de mudanças culturais durante o Holoceno em indústrias líticas do Sudeste e Sul do Brasil*. Tese de Doutorado. Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro: 445 p.
- NEIMAN, Fraser D. 1995. Stylistic variation in evolutionary perspective. *American Antiquity*. 60, 7-36.
- NOELLI, Francisco Silva. 1999-2000. A ocupação humana na região sul do Brasil: arqueologia, debates e perspectivas 1872-2000. *Revista USP*, São Paulo, n.44, p. 218-269, dezembro/fevereiro
- O'BRIEN, Michael J.; HOLLAND, Thomas D. 1992. The Role of Adaptation in Archaological Explanation. *American Antiquity*, vol. 57, p. 36-59.
- O'BRIEN, Michael J. 1996. The historical development of an evolutionary archaeology: a selectionist approach. IN: MASCHNER, Herbert [Ed.]. *Darwinian Archaeologies*. New York, Springer. 17-32p.
- O'BRIEN, Michael. J. 2003. Style, function and transmission: an introduction. IN: O'BRIEN, Michael. J. & LYMAN, R. Lee. (Eds.), *Style, function, transmission: evolutionary archaeology perspectives*. Salt Lake City: University of Utah Press. P. 1-32.
- O'BRIEN, Michael J. 2008. *Cultural transmission and archaeology. Issues and cases studies*. SAA Press.
- O'BRIEN, Michael J.; LYMAN, R. Lee. 2000. *Applying evolutionary Archaeology*. A systematic approach. New York. Kluwer Academic Publishers.
- O'BRIEN, Michael J.; LYMAN, R. Lee. 2002b. *Seriation, Stratigraphy, and Index Fossils the Backbone of Archaeological Dating*. New York, Boston, Dordrecht, London: Moscow. Kluwer Academic Publishers, 2002b.
- O'BRIEN, Michael; LYMAN, R. Lee; MESOUDI, Alex & VANPOOL, Todd L. 2010. Cultural traits as units of analysis. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 365. 3797-3806p:
- OKUMURA, Mercedes; ARAUJO, Astolfo Gomes de M. 2014. Long-term cultural stability in hunter-gatherers: a case study using traditional and geometric morphometric analysis of lithic stemmed bifacial points from Southern Brazil. *Journal of Archaeological Science*. 45: 59-71.
- OLIVEIRA, Kelly. 2009. A cerâmica pintada da Tradição Tupiguarani: estudando a coleção Itapiranga, SC. *Arqueologia do Rio Grande do Sul, Documentos* 11, 5-88. São Leopoldo: IAP, p 5-88.
- PALLESTRINI, Luciana. 1968-1969. Sítio Arqueológico "Jango Luís". *Revista do Museu Paulista*. São Paulo. 18: 25-56.

- PALLESTRINI, Luciana. 1972-1973. Supra-estrutura e Infra-estruturas arqueológicas no contexto ecológico brasileiro. *Revista do Museu Paulista*. São Paulo, XX: 7-32. São Paulo.
- PALLESTRINI, Luciana. 1974. Sítio Arqueológico Alves. *Revista do Museu Paulista*. São Paulo, XXI: 47-98.
- PALLESTRINI, Luciana. 1988. Projeto Paranapanema: Sítio Arqueológico Nunes – Estado de São Paulo. *Revista do Museu Paulista*. 33: 129-142.
- PALMER, Craig T. 2010. Cultural traditions and the evolutionary advantages of noninnovation. In: O'Brien, M.J., Shennan, S.J. (Eds.), *Innovation in Cultural Systems: Contributions from Evolutionary Anthropology*. MIT Press, pp. 161-174.
- PEREIRA, David Lugli Turtera. 2011. *Arqueologia Guarani na bacia do Santo Anastácio – SP: estudo do sítio Célia Maria*. Mestrado. Universidade de São Paulo. São Paulo.
- PEREZ, Glaucio Constantino. 2018. *Arqueologia Paulista e o marcador cerâmico como delimitador de fronteira étnica: um estudo das regiões sul e oeste do Estado de São Paulo*. Tese de doutorado. MAE/USP.
- PIEIDADE, Silvia Cristina; SOARES, A. L. Ramos. 2000. Considerações sobre um enterramento Guarani: alterações e hipóteses etno-históricas. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*. São Paulo, 10: 33-68.
- POSSE, Zulmara Clara Sauner. 1984. *Populações pré-históricas de sítios cerâmicos no interior do Brasil*. Doutorado. USP. São Paulo.
- RENFREW, Colin; BAHN, Paul. 1991. *Arqueología: teorías, métodos y práctica*. Thames and Hudson, p. 110-114.
- RIEDE, Felix; ARAUJO, Astolfo G. de M. BARTON, Michael C.; BERSVIK, Knut Andreas; GROUCUTT, Huw S.; HUSSAIN, Shumon T.; PABLO, Javier F. L. de; MAIER, Andreas; MARWICK, Ben. PYNNE, Lydia; RANHOM, Kattryn; REYNOLDS, Natasha; SALVATORE, Julien, R.; SAUER, Florian; SERWATKA, Kamil; ZANDER, Annabell. 2020. Cultural taxonomies in Paleolithic – old questions, novel perspectives. *Evolutionary Anthropology*. Jan.
- ROBINSON, W.S. (1951): A Method for chronologically ordering archaeological deposits. *American Antiquity*, 16, 293–301.
- ROBRAHN-GONZALEZ, Erika Marion. A ocupação pré-colonial do vale do rio Ribeira de Iguape, São Paulo: os grupos ceramistas do médio curso. Dissertação de Mestrado. FFLCH/USP. 1989.
- SACKETT, James A. 1977. The meaning of style in archaeology: a general model. *American Antiquity*. Vol. 42, p. 369-380.
- SILVA, Letícia Ribeiro Ferreira da. *A'anga ete ama – imagens verdadeiras do passado: um estudo sobre a cerâmica Tupi pintada do interior paulista*. Dissertação de mestrado. Museu de Arqueologia e Etnologia, USP.
- SCATAMACCHIA, Maria Cristina Mineiro. 1981. *Tentativa de caracterização da tradição Tupiguarani*. Dissertação de mestrado. USP. São Paulo.
- SCHMITZ, Pedro Inácio. 1985. O Guarani no rio Grande do Sul. *Boletim do MARSUL*. V. 2, p.5 -42.

SHENNAN, Stephen J. 2000. Population, culture history, and the dynamics of culture change. *Curr. Anthropol.* 41, 811-835.

SHENNAN, Stephen J. 2001. Demography and cultural innovation: a model and its implications for the emergence of modern human culture. *Camb. Archaeol. J.* 11, 5-16.

SHENNAN, Stephen. J. 2008. Evolution in Archaeology. *Annual Review of Anthropology*, 37 (1). 75-91p.

SOARES, André Luís. *Guarani. Organização Social e Arqueologia*. Porto Alegre, EDIPUCRS, 1997.

SPIER, Leslie. 1917. An outline for a chronology of Zuni ruins. *Anthropological Papers of the American Museum of Natural History*, 18, 207–331.

TRIGGER, Bruce G. 2004. *História do pensamento arqueológico*. Odysseus, 2004. *arqueológico*. Odysseus.

12. Anexos

- 1) Ficha de Análise do material arqueológico;
- 2) Fotografia de acabamento de superfície identificado no acervo de Piraju.

Anexo 2: Fotografia de acabamento de superfície identificado no acervo de Piraju.

Fragmentos de cerâmica com acabamento de superfície sem denominação na bibliografia. Se assemelha ao que La Salvia & Brochado (1989) descreveram como serrungulado, em que um desenho semelhante a ramos de planta feito na argila com marcas de unha. A diferença deste identificado nos sítios arqueológicos Alves e Pajeú (reserva técnica do Centro Regional de Arqueologia Mário Neme/MAE-USP, Piraju – fragmentos sem numeração ou curadoria). Neste caso finos roletes de argila são fixados à superfície alisada da vasilha a partir da pressão da unha na massa da argila ainda fresca, sem queimar. Dessa forma, o desenho formado ainda se assemelha aos ramos do serrungulado, porém apresenta um caule formado pelo fino rolete aplicado.

